

ԲԱՆԲԵՐ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻ

ISSN 1829-054X

Matenadaran
Mesrop Mashtots Institute of Ancient Manuscripts
and “Friends of the Matenadaran” Benevolent Fund express their
gratitude to “JTI ARMENIA” CJSC
for sponsoring the publication of this volume

Մատենադարան
Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի ինստիտուտը և
«Մատենադարանի բարեկամներ» բարեգործական հիմնադրամը
երախտագիտություն են հայտնում «ՋԵՅ ԹԻ ԱՅ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ-ին
սույն հատորի հրատարակությանն աջակցելու համար

MATENADARAN
MESROP MASHTOTS INSTITUTE OF ANCIENT MANUSCRIPTS

BULLETIN OF MATENADARAN
33

Yerevan – 2022

МАТЕНАДАРАН
ИНСТИТУТ ДРЕВНИХ РУКОПИСЕЙ ИМЕНИ МЕСРОПА МАШТОЦА

ВЕСТНИК МАТЕНАДАРАНА
33

Ереван – 2022

ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ
ՄԵՍՐՈՊ ՄԱՇՏՈՑԻ ԱՆՎԱՆ ՀԻՆ ՁԵՌԱԳՐԵՐԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ

**ԲԱՆԲԵՐ
ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻ**

33

Տպագրվում է Մեսրոպ Մաշտոցի անվան
Մատենադարանի գիտական խորհրդի որոշմամբ

Խմբագրական խորհուրդ՝ Վ. Տեր-Ղևոնդյան (գլխ. խմբագիր), Գ. Տեր-Վարդանյան, Գ. Մուրադյան (պատասխանատու քարտուղար), Կ. Մաթևոսյան, Վ. Թորոսյան, Թ. Վ. Լինտ, Ա. Մուլթաֆյան, Ա. Շահնազարյան, Գ. Գասպարյան, Օ. Վարդազարյան, Ա. Թամրազյան, Հ. Համբարձումյան:

«Բանբեր Մատենադարանի» 33, Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի ին-տ. երևան, 2022: 536 էջ (ներդիր 16 էջ):

Հ 33/խմբ. Վ. Տեր-Ղևոնդյան, 2022:

«Բանբեր Մատենադարանի» հանդեսի սույն համարում ընդգրկված են պատմությունը, բանասիրությունը, արվեստին և բնագիտությանը նվիրված հոդվածներ, երիտասարդական 7-րդ գիտաժողովի (2021 թ. նոյեմբերի 25-27) նյութեր, հրապարակումներ և մի հաղորդում:

**ՍԱՐԳԻՍ ՓԻԼԻՍՈՓԱ Բ-Ի ԿՈՐՍՎԱԾ 532-ԱՄՅԱ
ՊԱՐԲԵՐԱԾՐՁԱՆՆԵՐԸ. ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ ՄԱՍ ԵՐԿՐՈՐԴ.
ՀԱՅՈՑ ՇԱՐԺԱԿԱՆ ՏՈՄԱՐ-ՊԱՐԲԵՐԱԾՐՁԱՆԸ**

Բանալի բառեր՝ Պարբերաշրջան, Զատիկ, լրում, վերականգնում, ամիս, գարնանային արևադարձ, տարվա շաբաթագիր և տարվա առաջին օր:

Տոմարագիտական այս ուսումնասիրության նպատակը հայ տոմարագետ Սարգիս Փիլիսոփայի պարբերաշրջանի վերականգնումը և ԺԴ դարի տոմարական ժամանակաշրջանի մասին պատկերացում տալն է, ինչի հետ սերտ կապված է նաև Սարգիս Փիլիսոփա Բ-ը¹: Նա ԺԴ դարի տոմարագետ է և կազմել է 532-ամյա պարբերաշրջան, ինչը, սակայն, մեզ չի հասել: Այնուամենայնիվ, պահպանվել են այդ պարբերաշրջանի հետ անմիջական կապ ունեցող ամսաշարքերը ՄՄ 2036, ձեռագրում (թ. 257բ-ից): Նշյալ ամսաշարքերը տոմարագետ Ռ. Վարդանյանը վերագրում է Սարգիս Փիլիսոփա Բ-ին² և հավելում, որ նա իր պարբերաշրջանը կազմել է հուլյան անշարժ և հայոց շարժական տոմարներով, այսինքն՝ ամսաշարքերով³: Ռ. Վարդանյանի ուսումնասիրության շնորհիվ հայտնի է, որ Սարգիսն իր պարբերաշրջանն սկսել է 1341 թվականից, որը բավարար և հիմնարար ելակետ է այս պարբերաշրջանը վերականգնելու համար: Սարգսի պարբերաշրջանն ավարտվում է 1872 թվականով:

Սարգսի պարբերաշրջանի հայկական ամսաշարքերում բացակայում են նահանջ տարիները, քանի որ նա չի կիրառել Հովհաննես Սարկավագի հիմնական ռեֆորմը⁴, սակայն նրա հուլյան ամսաշարքերը հիմնված են անշարժ տո-

* ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետ, բակալավրիատ, շրրորդ կուրսի ուսանող, hovhannesigityan861@gmail.com, հոդվածը ներկայացնելու օրը՝ մարտի 10, 2022, գրախոսելու օրը՝ մարտի 26, 2022:

1 «Սարգիս Փիլիսոփա երկրորդ» անվան ձևակերպումը գիտական գրականություն է ներմուծել տոմարագետ Ռ. Վարդանյանը, ուստի մենք կիրառում են այն՝ հիմնվելով նրա տարանջատման փաստարկների վրա, մասնավորապես՝ Սարգիս Փիլիսոփա Ա-ի (մեկ այլ տոմարագետ, որը նույնպես ապրել է ԺԴ դարում) գրական ժառանգության տարանջատման և երկու նույնամուն տոմարագետների ժամանակաշրջանի մերձավորության հիման վրա:

2 Սարգիս Փիլիսոփայի մասին կենսագրական տեղեկություններ գրեթե չեն պահպանվել:

3 Ռ. Վարդանյան, «Պատճեն տոմարի հայոց»-ի խմբագրությունների ժամանակի որոշումը (6-18-րդ դարեր), Երևան, 2007, էջ 137:

4 Հովհաննես Իմաստասեր-Սարկավագը 1095 թ. անշարժացրել է հայոց շարժական տոմարը՝ մեկնական ամսվան ամեն 4 տարին մեկ 1 օր ավելացնելով: Անշարժ տոմարի հիման վրա նա

մարի վրա և պարունակում են նահանջ տարիներ: ՄՄ 2036 ձեռագրում առկա ամսաշարքային գուգադրուկները հետևյալն է. «Ի դեկտեմբերի որ է նաւասարդի... Ի Յունվարի որ է Սահմի... Ի փետրվարի որ է Տրէ... Ի ապրիլ որ է քաղոց... Ի մայիս որ է արաց... Յունիս որ է մեհեկի... Ի Յուլիս որ է յարեգ... Օգոստոս որ է Ահկի... Ի սեպտեմբեր որ է Մարերի... Ի հոկտեմբեր որ է Մարգաց, Ի նոյեմբեր որ է հրոտից»:

Ելակետ ընդունելով ահկի 16^{օգոստոսի} 27 տոմարական նշումը և հետհաշվարկ կատարելով՝ համոզվում ենք, որ այս ամսաշարքի տվյալները վերաբերում են միայն 1384 թ.-ին և նրան մոտ տարիներին այնպես, ինչպես Սարգիսը նշում է իր հիշատակարանի թվականի դեպքում՝ ՊԼԳ= 833. ուստի ամսաշարքերի այս պատկերն այլ է նրա 532-ամյա պարբերաշրջանի սկզբին՝ 1341 թվականին, սակայն հայոց և հուլյան տոմարների միջև օրերի փոփոխությունը և տարբերությունը մեկ ամսի օրերի քանակը չի գերազանցում:

Ռ. Վարդանյանը ՄՄ 2036 ձեռագրի (Ժէ դ.) այն բնօրինակը (նա թվագրում է այն ԺԴ դարի 60-ական թթ.) վերագրում է Սարգիս Փիլիսոփա Բ-ին՝ հիմնվելով այդ ձեռագրում առկա այն ամսաշարքերի առկայության վրա, որոնք վերաբերում են 1380-ական թթ., իսկ կրկնօրինակությունը, այսինքն՝ 2036 թվահամարի ձեռագիրը 17-րդ դարում է ընդօրինակվել: Նա Սարգսի կողմից տոմարի խմբագրությունը թվագրում է ԺԴ դարի 40-70-ական թվականներում՝ հիմք ընդունելով Հայտնության բարեկենդանի, Ծնունդ այլազգեսացի և ձմեռնամուտի հաստատունները, որոնք էլ Ռ. Վարդանյանը քաղել է ՄՄ 5975 ձեռագրից (թվագրվում է 1467թ.)⁵: Ռ. Վարդանյանը կազմել է նաև այդ հաստատունների աղյուսակը⁶:

Նշենք, որ տոմարագետներ Ա. Աբրահամյանի և Ռ. Վարդանյանի ուսումնասիրությունների շնորհիվ բավականին մեծ տարանջատումներ են գրվել Սարգիս Փիլիսոփա Ա-ի և Սարգիս Փիլիսոփա Բ-ի տոմարական ժառանգությունների միջև և Մատենադարանում առկա ձեռագրերի հեղինակային պատկանելիության խնդրի պարզեցման առումով. մասնավորապես Սարգիս Ա-ին են վերագրվում ՄՄ 6815, ՄՄ 2001, ՄՄ 2152, ՄՄ 8908, ՄՄ 5707, ՄՄ 6731 գրչագրերում առկա տոմարական աշխատությունները (հիմնականում չափածո)⁷:

Ռ. Վարդանյանը նաև նշում է, որ Սարգիս Փիլիսոփա Բ-ն իր հիշատակարանը գրել է 1384 թ. Օգոստոսի 27-ին, որը հայոց շարժական տոմարի ահկի

կազմել է 532-ամյա պարբերաշրջան և աարվա ելակետ է ընդունել օգոստոսի 11=նավասարդի 1 գուգադրությունը:

⁵ ՄՄ 5975, ք. 6բ-7բ:

⁶ Ռ. Վարդանյան, «Պատճեն տոմարի հայոց»-ի խմբագրությունների ժամանակի որոշումը (6-18-րդ դարեր), Երևան, 2007, էջ 140:

⁷ Ա. Աբրահամյան, «Սարգիս Փիլիսոփայի չափածո տոմարը», էջմիածին, Ը, 1952, էջ 56-62:

16-ին է համապատասխանում⁸: Հիշատակարանի մեջ նշվում է ՊԼԳ (= 833) թվականը, որը համապատասխանում է 1384 թվականին (833+ 551= 1384): Մարգիսը նաև նշում է այդ հիշատակարանի գրման օրն ըստ Մարկավագի տոմարի (նավասարդ ժէ= 17)⁹: Այս նշումը կարևոր է Մարգսի պարբերաշրջանը վերականգնելու և վերոնշյալ ամսաշարքերի և դրանք պարունակող ձեռագիրը նրա հեղինակային պատկանելիությանը վերագրելու համար:

Նշենք, որ շարժական տոմարի հիմնական առանձնահատկությունն այն է, որ այս պարբերաշրջանում հայկական ամիսները կայուն չեն հուլյան ամիսներին հերթով համապատասխանելու հատկությամբ, քանի որ չունեն նահանջներ և հետ են մնում նրանցից: Նահանջ տարվա բացակայությունը հանգեցնում է տոմարական այն երևույթին, որ շարժական տոմարում շաբաթվա օրերի կրկնությունը 7 տարին մեկ է, որը խախտվում է նահանջ տարվա ներմուծմամբ ու վերածվում 28-ամյա պարբերաշրջանի, ուստի, այս անհամապատասխանությունը լուծել ենք հայոց շարժական տոմարի հատվածում շաբաթվա օրերի գլխագրերի գուգահեռ փոխարինող շարքեր մտցնելով: Այս հանգամանքը հաշվի առնելով կիրառել ենք յոթներյակի հաշվման բանաձևը¹⁰:

Այս պարբերաշրջանը Մարգիս Փիլիսոփա Բ-ն կազմել է նախկինում տարբեր հեղինակների կազմած պարբերաշրջանների հիման վրա և լուսնային 19-ամյակի ու արևային 28-ամյակի (յոթներյակ) ցիկլերի կրկնության սկզբունքի միջոցով հետևելով էսա Ալեքսանդրացուն, որի պարբերաշրջանի հիման վրա էլ 19-ամյակի կտրվածքով լուսնի լրումը առաջին տարում ապրիլի 13-ին է դրվում, իսկ տասներորդ տարում՝ ապրիլի 4-ին (հուլյան անշարժ ամսաշարքերի դեպքում կարելի է տեղի ունեցած Զատիկների օրերից և յոթներյակներից սկսած ետ հաշվել և ստուգել լրման օրերը):

Մարգսի պարբերաշրջանի մասին տեղեկությունների սակավությունը տեղի է տալիս նրա միավորների իմպրովիզացիայի (ինչը տոմարական ցիկլերի անխափան գործելակերպի վրա չի ազդում), քանի որ մեր կողմից վերականգնվող այս պարբերաշրջանը կունենա 532-ամյակների ընդհանուր և միջին համեմատական տեխնիկական պատկերը, որովհետև մեզ հայտնի չէ, թե Մարգսի պարբերաշրջանն ունեցել է արդյո՞ք լրացուցիչ միավորներ (օր.՝ տանուտեր, կիսակ) կամ այն միավորները, որոնք մենք ավելացրել ենք (հնգյակ,

⁸ Բ. Վարդանյան, Հայոց տոնացույցը (4-15-րդ դդ.), ՀՀ ԳԱ «Գիտություն» հրատ., Երևան, 1999, էջ 265:

⁹ Լ. Խաչիկյան, ԺԳ դարի հիշատակարաններ, հ. Ա., Երևան, 1955, էջ 551:

¹⁰ Յոթներյակի հաշվարկի բանաձևը հուսալի է հուլյան տոմարի համար, ուստի վերականգնության մեջ օգտագործել ենք շարժական տոմարի համար այն յոթներյակները, որոնք ստացել են 256 (1085-1340 թթ.): տարիների յոթներյակների տարեկան հաշվարկի արդյունքում, ինչին դեռ կանդրադառնանք:

վերադիր): Ըստ էության՝ վերադիրների շարքերն անպայման պետք է որ ներառված լինեին Սարգսի պարբերաշրջանում, ուստի մեզ անհայտ են ընդամենը նրա պարբերաշրջանի տեխնիկական առանձնահատկությունները, սակայն ամենակարևոր օրինաչափություններից տոմարականն այլ կերպ չէր կարող կազմվել Սարգսի պարբերաշրջանի դեպքում (լուսնի և արևի ցիկլերը և տարեթվերը): Ըստ էության՝ մենք Սարգսի պարբերաշրջանը վերականգնել ենք երկու հիմնական տեղեկության շնորհիվ, ըստ որոնց՝ նա՝

ա) սկսել է իր պարբերաշրջանը 1341 թվականից

բ) կազմել է այն հուլյան անշարժ և հայոց շարժական տոմարներով:

Ստորև ներկայացված աղյուսակը համեմատել ենք նախկինում կատարված նույնատիպ աշխատանքների հետ, հատկապես Անանիա Շիրակացու 532-ամյա պարբերաշրջանի նախնական¹¹ և վերամշակված¹² տարբերակների հետ, Հովհաննես Սարկավազի լուսնացույցի¹³, նաև վերջինիս 532-ամյա պարբերաշրջանի հետ¹⁴, Հ. Բաղալյանի հայոց թվականության համակարգերի աղյուսակների¹⁵, վերջինիս Զատիկի աղյուսակների¹⁶ և լուսնի լրման աղյուսակների¹⁷, Անդրեասի պարբերաշրջանի¹⁸, Ֆ. Գինցելի զատկացուցակների¹⁹ հետ: Հատկապես նշված պարբերաշրջանների մեջ էական է Անանիա Շիրակացու շարժական 532-ամյակը, որի սկզբունքները բաղդատելի են Սարգսի շարժական պարբերաշրջանի հետ: Ներկայացնենք Սարգսի Փիլիսոփա Բ-ի հայոց շարժական 532-ամյակը²⁰:

¹¹ Անանիա Շիրակացու մատենագրությունը, Ա. Ա. Աբրահամյան, Ա. Գ. Աբրահամյան, Է. Բ. Աղայան (խմբ.), Երևան, 1979, էջ 174-249:

¹² Լ. Ա. Սարգսյան, Ռ. Հ. Վարդանյան, Գ. Ս. Սիմոնյան, Շ-եակ (ՇԼԲ) կարգ (բոլորակ) հոտեացուց եւ հայոց Անանիայի Շիրակացույ (Շիրակունույ) (վերականգնություն), Աստվածաբանության ֆակուլտետի Տարեգիրք, Երևան, 2009, էջ 26-77: \ \ Ռ. Հ. Վարդանյան, Անանիայի Շիրակացույ (Շիրակունույ) համարողի ՇԼԲ կարգը, Երևան, 2015, էջ 207-240:

¹³ Ռ. Վարդանյան, Հայոց տոնացույցը (4-15-րդ դդ.), էջ 233-257:

¹⁴ Ա. Աբրահամյան, Հովհաննես Իմաստասերի մատենագրությունը, Երևան, 1955, էջ 190-200:

¹⁵ Հ. Բաղալյան, Օրացույցի պատմություն, Երևան, 1970, էջ 314-435:

¹⁶ Նույն տեղում, էջ 436-442:

¹⁷ Նույն տեղում, էջ 443-461:

¹⁸ Ա. Աբրահամյան, «Անդրեասի տոմարագիտական աշխատությունները», Գիտական աշխատ. ժողովածու, հ. 6, Երևան, 1967, էջ 150-200:

¹⁹ F. Ginzler, *Handbuch der mathematischen und technischen Chronologie*, 1913, Laybzig, III, s. 411-421.

²⁰ Աղյուսակում նահանջների շարքի առկայությունը շփոթություն չպետք է առաջացնի, քանի որ դրանք պայմանական են դրված, կապ չունեն հայոց շարժական տոմարի հետ, այլ անհրաժեշտ են հայկական շարժական տոմարում առաջացող այդ մեկ օրվա ժամանակահատվածը և հայկական ամսվա շեղման թվականը գրանցելու համար:

Հայոց ամսաշար															
[Նամանըն]	[Շ-եակ թուականն]	[Ներկա թուականն]	[Վերադիրն]	[Յօթնեւեակն]	[Հնգեակն]	[Յայտնութիւնն]	[Քանիքն (ամսաթիւ)]	[Ատուն (շարքաթոշ)]	[արեադարձ]	[Քանիքն (ամսաթիւ)]	[Լրամն լուսնի]	[Քանիքն (ամսաթիւ)]	[Տիւ, գիշեր]	[Զատիկն]	[Քանիքն (ամսաթիւ)]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Ա	ՌՅԽԱ	Լ	ԱԲ	ՂԵ	ՆՎ	ԺԱ	Ջ	ՍԿ	ԻԵ	ՏՐ	ԺԹ	ՏԻԱ	ՏՐ	ԺԳ
	Բ	ՌՅԽԲ	ԺԱ	ԲՂ	Ե	ՆՎ	ԺԱ	Է	ՍԿ	ԻԵ	ՏՐ	Ը	ԳԻ	ՏՐ	Ջ
	Գ	ՌՅԽԳ	ԻԲ	ԳՂ	Ժ	ՆՎ	ԺԱ	Ա	ՍԿ	ԻԵ	ՍԿ	ԻԷ	ԳԻ	ՏՐ	ԺԹ
Ա	Դ	ՌՅԽԴ	Գ	ԴՂ	ԺԵ	ՆՎ	ԺԱ	Բ	ՍԿ	ԻՋ	ՏՐ	ԺԷ	ԳԻ	ՏՐ	ԺԱ
	Ե	ՌՅԽԵ	ԺԳ	ԵՋ	Ի	ՆՎ	ԺԲ	Գ	ՍԿ	ԻՋ	ՏՐ	Ջ	ԳԻ	ՏՐ	Գ
	Ջ	ՌՅԽՋ	ԻԵ	ՋԷ	ԻԵ	ՆՎ	ԺԲ	Ե	ՍԿ	ԻՋ	ՏՐ	ԻԳ	ՏԻԱ	ՏՐ	ԻԳ
	Է	ՌՅԽԷ	Ջ	ԷՂ	Լ	ՆՎ	ԺԲ	Ջ	ՍԿ	ԻՋ	ՏՐ	ԺԳ	ՏԻԱ	ՏՐ	Ը
Բ	Ը	ՌՅԽԸ	ԺԷ	ԱԲ	ԼԵ	ՆՎ	ԺԲ	Է	ՍԿ	ԻԷ	ՏՐ	Դ	ՏԻԱ	ՏՐ	ԻԸ
	Թ	ՌՅԽԹ	ԻԸ	ԲՂ	Խ	ՆՎ	ԺԳ	Բ	ՍԿ	ԻԷ	ՏՐ	ԻԳ	ՏԻԱ	ՏՐ	Ի
	Ժ	ՌՅԻ	Թ	ԳՂ	ԽԵ	ՆՎ	ԺԳ	Գ	ՍԿ	ԻԷ	ՏՐ	ԺԲ	ՏԻԱ	ՏՐ	Ե
	ԺԱ	ՌՅԻԱ	Ի	ԴՂ	Ծ	ՆՎ	ԺԳ	Դ	ՍԿ	ԻԷ	ՏՐ	Դ	ՏԻԱ	ՏՐ	ԻԵ
Գ	ԺԲ	ՌՅԻԲ	Ա	ԵՋ	ԾԵ	ՆՎ	ԺԳ	Ե	ՍԿ	ԻԸ	ՏՐ	ԻԱ	ԳԻ	ՏՐ	ԺԷ
	ԺԳ	ՌՅԻԳ	ԺԲ	ՋԷ	Կ	ՆՎ	ԺԳ	Է	ՍԿ	ԻԸ	ՏՐ	Ժ	ԳԻ	ՏՐ	Բ
	ԺԴ	ՌՅԻԴ	ԻԳ	ԷՂ	ԿԵ	ՆՎ	ԺԳ	Ա	ՍԿ	ԻԸ	ՍԿ	ԻԹ	ՏԻԱ	ՏՐ	ԻԲ
	ԺԵ	ՌՅԻԵ	Դ	ԱԲ	Հ	ՆՎ	ԺԳ	Բ	ՍԿ	ԻԸ	ՏՐ	ԺԸ	ԳԻ	ՏՐ	ԺԳ

Գ	ԺԶ	ՌՅԾԶ	ԺԵ	ԲՎԳ	ՀԵ	ՆՎ	ԺԴ	Գ	ՍԿ	ԻԹ	ՏՐ	Ը	ԳԻ	ՔՂ	Գ
	ԺԷ	ՌՅԾԷ	ԻԶ	ԳՎԴ	Ձ	ՆՎ	ԺԵ	Ե	ՍԿ	ԻԹ	ՏՐ	ԻԸ	ՏԻԱ	ՏՐ	ԺԹ
	ԺԸ	ՌՅԾԸ	Է	ԴՎԵ	ՋԵ	ՆՎ	ԺԵ	Զ	ՍԿ	ԻԹ	ՏՐ	ԺԶ	ՏԻԱ	ՏՐ	ԺԱ
	ԺԹ	ՌՅԾԹ	ԺԹ	ԵՎԶ	Ղ	ՆՎ	ԺԵ	Է	ՍԿ	ԻԹ	ՏՐ	Դ	ԳԻ	ՔՂ	Ա
Ե	Ի	ՌՅԿ	Լ	ԶԷ	ՂԵ	ՆՎ	ԺԵ	Ա	ՍԿ	Լ	ՏՐ	ԻԴ	ՏԻԱ	ՏՐ	ԺԶ
	ԻԱ	ՌՅԿԱ	ԺԱ	ԷՎԱ	Ե	ՆՎ	ԺԶ	Գ	ՍԿ	Լ	ՏՐ	ԺԳ	ԳԻ	ՏՐ	Ը
	ԻԲ	ՌՅԿԲ	ԻԲ	ԱՎԲ	Ժ	ՆՎ	ԺԶ	Դ	ՍԿ	Լ	ՏՐ	Բ	ԳԻ	ՏՐ	ԻԸ
	ԻԳ	ՌՅԿԳ	Գ	ԲՎԳ	ԺԵ	ՆՎ	ԺԶ	Ե	ՍԿ	Լ	ՏՐ	ԻԱ	ԳԻ	ՏՐ	ԺԳ
Զ	ԻԴ	ՌՅԿԴ	ԺԴ	ԳՎԴ	Ի	ՆՎ	ԺԶ	Զ	ՏՐ	Ա	ՏՐ	ԺԱ	ԳԻ	ՏՐ	Ե
	ԻԵ	ՌՅԿԵ	ԻԵ	ԴՎԵ	ԻԵ	ՆՎ	ԺԷ	Ա	ՏՐ	Ա	ՏՐ	Լ	ՏԻԱ	ՏՐ	ԻԵ
	ԻԶ	ՌՅԿԶ	Զ	ԵՎԶ	Լ	ՆՎ	ԺԷ	Բ	ՏՐ	Ա	ՏՐ	ԺԹ	ՏԻԱ	ՏՐ	ԺԷ
	ԻԷ	ՌՅԿԷ	ԺԷ	ԶԷ	ԼԵ	ՆՎ	ԺԷ	Գ	ՏՐ	Ա	ՏՐ	Ը	ՏԻԱ	ՏՐ	Լ
Է	ԻԸ	ՌՅԿԸ	ԻԸ	ԷՎԱ	Խ	ՆՎ	ԺԷ	Դ	ՏՐ	Բ	ՏՐ	ԻԸ	ՏԻԱ	ՏՐ	ԻԲ
	ԻԹ	ՌՅԿԹ	Թ	ԱՎԲ	ԽԵ	ՆՎ	ԺԸ	Զ	ՏՐ	Բ	ՏՐ	ԺԷ	ՏԻԱ	ՏՐ	ԺԴ
	Լ	ՌՅՀ	Ի	ԲՎԳ	Ծ	ՆՎ	ԺԸ	Է	ՏՐ	Բ	ՏՐ	Զ	ՏԻԱ	ՏՐ	ԻԷ
	ԼԱ	ՌՅՀԱ	Ա	ԳՎԴ	ԾԵ	ՆՎ	ԺԸ	Ա	ՏՐ	Բ	ՏՐ	ԻԵ	ԳԻ	ՏՐ	ԺԹ
Ը	ԼԲ	ՌՅՀԲ	ԺԲ	ԴՎԵ	Կ	ՆՎ	ԺԸ	Բ	ՏՐ	Գ	ՏՐ	ԺԵ	ԳԻ	ՏՐ	ԺԱ
	ԼԳ	ՌՅՀԳ	ԻԳ	ԵՎԶ	ԿԵ	ՆՎ	ԺԹ	Դ	ՏՐ	Գ	ՏՐ	Դ	ՏԻԱ	ՔՂ	Բ
	ԼԴ	ՌՅՀԴ	Դ	ԶԷ	Հ	ՆՎ	ԺԹ	Ե	ՏՐ	Գ	ՏՐ	ԻԳ	ԳԻ	ՏՐ	ԺԶ
	ԼԵ	ՌՅՀԵ	ԺԵ	ԷՎԱ	ՀԵ	ՆՎ	ԺԹ	Զ	ՏՐ	Գ	ՏՐ	ԺԲ	ԳԻ	ՔՂ	Զ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Թ	ԼԶ	ՌՅՀԶ	ԻԶ	ԱՎԲ	Ձ	ՆՎ	ԺԹ	Է	ՏՐ	Դ	ՔՂ	Բ	ՏԻԱ	ՏՐ	ԻԸ
	ԼԷ	ՌՅՀԷ	Է	ԲՎԳ	ՋԵ	ՆՎ	Ի	Բ	ՏՐ	Դ	ՏՐ	ԻԱ	ՏԻԱ	ՏՐ	ԺԳ
	ԼԸ	ՌՅՀԸ	ԺԹ	ԳՎԴ	Ղ	ՆՎ	Ի	Գ	ՏՐ	Դ	ՏՐ	Թ	ԳԻ	ՔՂ	Գ

	ጊፁ	ቡጓጊፁ	ገ	ጉጌ	ገጌ	ነቢ	ኮ	ጉ	ፍገ	ጉ	ፍገ	ኮገ	ፍገ	ፍገ	ኮገ
ጊ	ኮ	ቡጓጊ	ጊፁ	ጉጊ	ጌ	ነቢ	ኮ	ጌ	ፍገ	ጌ	ፍገ	ጊገ	ጉገ	ፍገ	ጊ
	ኮሀ	ቡጓጊሀ	ኮፍ	ጊጌ	ጊ	ነቢ	ኮሀ	ጌ	ፍገ	ጌ	ፍገ	ጌ	ጉገ	ፍገ	ገ
	ኮፍ	ቡጓጊፍ	ጉ	ጌሀ	ጊጌ	ነቢ	ኮሀ	ሀ	ፍገ	ጌ	ፍገ	ኮጊ	ጉገ	ፍገ	ኮፍ
	ኮጉ	ቡጓጊጉ	ጊጉ	ሀፍ	ኮ	ነቢ	ኮሀ	ፍ	ፍገ	ጌ	ፍገ	ጊጌ	ጉገ	ፍገ	ጌ
ጊሀ	ኮጉ	ቡጓጊጉ	ኮጌ	ፍገ	ኮጌ	ነቢ	ኮሀ	ጉ	ፍገ	ጊ	ፍገ	ጌ	ፍገ	ፍገ	ኮጌ
	ኮጌ	ቡጓጊጌ	ጊ	ጉጉ	ገ	ነቢ	ኮፍ	ጌ	ፍገ	ጊ	ፍገ	ኮጉ	ፍገ	ፍገ	ጊፁ
	ኮጊ	ቡጓጊጊ	ጊጌ	ጉጌ	ገጌ	ነቢ	ኮፍ	ጊ	ፍገ	ጊ	ፍገ	ጊጉ	ፍገ	ፍገ	ፁ
	ኮጌ	ቡጓጊጌ	ኮገ	ጌጊ	ኮ	ነቢ	ኮፍ	ጌ	ፍገ	ጊ	ፍገ	ፍ	ፍገ	ፍገ	ኮጉ
ጊፍ	ኮገ	ቡጓጊገ	ፁ	ጊጌ	ኮጌ	ነቢ	ኮፍ	ሀ	ፍገ	ጌ	ፍገ	ኮፍ	ፍገ	ፍገ	ጊጊ
	ኮፁ	ቡጓጊፁ	ኮ	ጌሀ	ፁ	ነቢ	ኮጉ	ጉ	ፍገ	ጌ	ፍገ	ጊሀ	ፍገ	ፍገ	ጊ
	ፁ	ቡጓጊ	ሀ	ሀፍ	ፁጌ	ነቢ	ኮጉ	ጉ	ፍገ	ጌ	ፍገ	ገ	ጉገ	ፍገ	ኮሀ
	ፁሀ	ቡጓጊሀ	ጊፍ	ፍገ	ሃ	ነቢ	ኮጉ	ጌ	ፍገ	ጌ	ፍገ	ጊፁ	ጉገ	ፍገ	ጊጉ
ጊጉ	ፁፍ	ቡጓጊፍ	ኮጉ	ጉጉ	ሃጌ	ነቢ	ኮጉ	ጊ	ፍገ	ገ	ፍገ	ፁ	ፍገ	ፍገ	ጉ
	ፁጉ	ቡጓጊጉ	ጉ	ጉጌ	ጊ	ነቢ	ኮጉ	ሀ	ፍገ	ገ	ፍገ	ኮገ	ጉገ	ፍገ	ኮጌ
	ፁኮ	ቡጓጊኮ	ጊጌ	ጊጌ	ጊ	ነቢ	ኮጉ	ጉ	ፍገ	ገ	ፍገ	ጊጌ	ጉገ	ፍገ	ገ
	ፁጌ	ቡጓጊጌ	ኮጊ	ጊጌ	ጊ	ነቢ	ኮጉ	ጉ	ፍገ	ገ	ፍገ	ጊጌ	ጉገ	ፍገ	ገ
ጊጉ	ፁጊ	ቡጓጊጊ	ጌ	ጌሀ	ጊጌ	ነቢ	ኮጉ	ጉ	ፍገ	ፁ	ፍገ	ኮጊ	ፍገ	ፍገ	ኮፍ
	ፁጌ	ቡጓጊጌ	ጊፁ	ሀፍ	ገ	ነቢ	ኮጌ	ጊ	ፍገ	ፁ	ፍገ	ጊጉ	ጉገ	ፍገ	ጊፍ
	ፁገ	ቡጓጊገ	ገ	ፍገ	ገጌ	ነቢ	ኮጌ	ጌ	ፍገ	ፁ	ፍገ	ጉ	ፍገ	ፍገ	ኮጌ
	ፁጊ	ቡጓጊጊ	ጊሀ	ጉጉ	ጌ	ነቢ	ኮጌ	ሀ	ፍገ	ፁ	ፍገ	ኮፍ	ጉገ	ፍገ	ጊፁ
ጊጌ	ሃ	ቡህ	ኮፍ	ጉጌ	ጊ	ነቢ	ኮጌ	ፍ	ፍገ	ጊ	ፍገ	ጊፍ	ጉገ	ፍገ	ፁ
	ሃሀ	ቡህሀ	ጉ	ጌጊ	ጊጌ	ነቢ	ኮጊ	ጉ	ፍገ	ጊ	ፍገ	ሀ	ጉገ	ፍገ	ኮጉ
	ሃፍ	ቡህፍ	ጊጉ	ጊጌ	ኮ	ነቢ	ኮጊ	ጌ	ፍገ	ጊ	ፍገ	ኮ	ጉገ	ፍገ	ጊጊ

	ԿԳ	ՌՆԳ	ԻԵ	Է՝Ա	ԻԵ	ՆՎ	ԻԶ	Ձ	ՏՐ	Ժ	ՔՂ	Թ	ՏԻԱ	ՔՂ	Ձ
ԺԶ	ԿԴ	ՌՆԴ	Ձ	ԱՎԲ	Լ	ՆՎ	ԻԶ	Է	ՏՐ	ԺԱ	ՏՐ	ԻԹ	ՏԻԱ	ՏՐ	ԻԱ
	ԿԵ	ՌՆԵ	ԺԷ	Բ՝Գ	ԼԵ	ՆՎ	ԻԷ	Բ	ՏՐ	ԺԱ	ՏՐ	ԺԸ	ՏԻԱ	ՔՂ	ԺԱ
	ԿԶ	ՌՆԶ	ԻԸ	Գ՝Դ	Խ	ՆՎ	ԻԷ	Գ	ՏՐ	ԺԱ	ՔՂ	Է	ՏԻԱ	ՔՂ	Գ
	ԿԷ	ՌՆԷ	Թ	Դ՝Ե	ԽԵ	ՆՎ	ԻԷ	Դ	ՏՐ	ԺԱ	ՏՐ	ԻԶ	ՏԻԱ	ՏՐ	ԺԸ
ԺԷ	ԿԸ	ՌՆԸ	Ի	Ե՝Զ	Ծ	ՆՎ	ԻԷ	Ե	ՏՐ	ԺԲ	ՏՐ	ԺԶ	ՏԻԱ	ՔՂ	Ը
	ԿԹ	ՌՆԹ	Ա	Զ՝Է	ԾԵ	ՆՎ	ԻԸ	Է	ՏՐ	ԺԲ	ՔՂ	Ե	ԳԻ	ՏՐ	Լ
	Հ	ՌՆԺ	ԺԲ	Է՝Ա	Կ	ՆՎ	ԻԸ	Ա	ՏՐ	ԺԲ	ՏՐ	ԻԴ	ԳԻ	ՏՐ	ԺԵ
	ՀԱ	ՌՆԺԱ	ԻԳ	ԱՎԲ	ԿԵ	ՆՎ	ԻԸ	Բ	ՏՐ	ԺԲ	ՏՐ	ԺԳ	ՏԻԱ	ՔՂ	Ե
ԺԸ	ՀԲ	ՌՆԺԲ	Դ	Բ՝Գ	Հ	ՆՎ	ԻԸ	Գ	ՏՐ	ԺԳ	ՔՂ	Գ	ԳԻ	ՏՐ	ԺԹ
	ՀԳ	ՌՆԺԳ	ԺԵ	Գ՝Դ	ՀԵ	ՆՎ	ԻԹ	Ե	ՏՐ	ԺԳ	ՏՐ	ԻԲ	ԳԻ	ՔՂ	ԺԷ
	ՀԴ	ՌՆԺԴ	ԻԶ	Դ՝Ե	Ձ	ՆՎ	ԻԹ	Ձ	ՏՐ	ԺԳ	ՔՂ	ԺԱ	ՏԻԱ	ՔՂ	Բ
	ՀԵ	ՌՆԺԵ	Է	Ե՝Զ	ՁԵ	ՆՎ	ԻԹ	Է	ՏՐ	ԺԳ	ՏՐ	Լ	ՏԻԱ	ՏՐ	ԻԴ
ԺԹ	ՀԶ	ՌՆԺԶ	ԺԹ	Զ՝Է	Ղ	ՆՎ	ԻԹ	Ա	ՏՐ	ԺԴ	ՏՐ	ԺԹ	ԳԻ	ՔՂ	ԺԴ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	ՀԷ	ՌՆԺԷ	Լ	Է՝Ա	ՂԵ	ՆՎ	Լ	Գ	ՏՐ	ԺԴ	ՔՂ	Ը	ՏԻԱ	ՔՂ	Ձ
	ՀԸ	ՌՆԺԸ	ԺԱ	ԱՎԲ	Ե	ՆՎ	Լ	Դ	ՏՐ	ԺԴ	ՏՐ	ԻԷ	ԳԻ	ՏՐ	ԻԱ
	ՀԹ	ՌՆԺԹ	ԻԲ	Բ՝Գ	Ժ	ՆՎ	Լ	Ե	ՏՐ	ԺԴ	ՏՐ	ԺԶ	ԳԻ	ՔԳ	ԺԱ
Ի	Ձ	ՌՆԻ	Գ	Գ՝Դ	ԺԵ	ՆՎ	Լ	Ձ	ՏՐ	ԺԵ	ՔՂ	Ձ	ԳԻ	ՔՂ	Գ
	ՁԱ	ՌՆԻԱ	ԺԴ	Դ՝Ե	Ի	ՀՆ	Ա	Ա	ՏՐ	ԺԵ	ՏՐ	ԻԵ	ԳԻ	ՏՐ	ԺԸ
	ՁԲ	ՌՆԻԲ	ԻԵ	Ե՝Զ	ԻԵ	ՀՆ	Ա	Բ	ՏՐ	ԺԵ	ՔՂ	ԺԴ	ՏԻԱ	ՔՂ	Ը
	ՁԳ	ՌՆԻԳ	Ձ	Զ՝Է	Լ	ՀՆ	Ա	Գ	ՏՐ	ԺԵ	ՔՂ	Գ	ՏԻԱ	ՏՐ	Լ
ԻԱ	ՁԴ	ՌՆԻԴ	ԺԷ	Է՝Ա	ԼԵ	ՀՆ	Ա	Դ	ՏՐ	ԺԶ	ՏՐ	ԻԳ	ՏԻԱ	ՔՂ	Ի
	ՁԵ	ՌՆԻԵ	ԻԸ	ԱՎԲ	Խ	ՀՆ	Բ	Ձ	ՏՐ	ԺԶ	ՔՂ	ԺԲ	ՏԻԱ	ՔՂ	Ե

	ՁԶ	ՌՆԻԶ	Թ	ԲՎԳ	ԽԵ	ՀՆ	Բ	Է	ՏՐ	ԺԶ	ՔՂ	Ա	ՏԻԱ	ՏՐ	ԻԷ
	ՁԷ	ՌՆԻԷ	Ի	ԳՎԳ	Ծ	ՀՆ	Բ	Ա	ՏՐ	ԺԶ	ՏՐ	Ի	ՏԻԱ	ՔՂ	ԺԷ
ԻԲ	ՁԸ	ՌՆԻԸ	Ա	ԳՎԵ	ԾԵ	ՀՆ	Բ	Բ	ՏՐ	ԺԷ	ՔՂ	Ժ	ԳԻ	ՔՂ	Բ
	ՁԹ	ՌՆԻԹ	ԺԲ	ԵՂ	Կ	ՀՆ	Գ	Գ	ՏՐ	ԺԷ	ՏՐ	ԻԹ	ԳԻ	ՏՐ	ԻԳ
	Ղ	ՌՆԼ	ԻԳ	ԶԷ	ԿԵ	ՀՆ	Գ	Ե	ՏՐ	ԺԷ	ՏՐ	ԺԸ	ՏԻԱ	ՔՂ	ԺԴ
	ՂԱ	ՌՆԼԱ	Դ	ԷՎԱ	Հ	ՀՆ	Գ	Զ	ՏՐ	ԺԷ	ՔՂ	Է	ԳԻ	ՏՐ	ԻԹ
ԻԳ	ՂԲ	ՌՆԼԲ	ԺԵ	ԱՎԲ	ՀԵ	ՀՆ	Գ	Է	ՏՐ	ԺԸ	ՏՐ	ԻԷ	ԳԻ	ՔՂ	ԺԹ
	ՂԳ	ՌՆԼԳ	ԻԶ	ԲՎԳ	Ձ	ՀՆ	Գ	Բ	ՏՐ	ԺԸ	ՔՂ	ԺԶ	ՏԻԱ	ՔՂ	ԺԱ
	ՂԴ	ՌՆԼԴ	Է	ԳՎԴ	ՁԵ	ՀՆ	Գ	Գ	ՏՐ	ԺԸ	ՔՂ	Ե	ՏԻԱ	ՏՐ	ԻԶ
	ՂԵ	ՌՆԼԵ	ԺԹ	ԳՎԵ	Ղ	ՀՆ	Գ	Գ	ՏՐ	ԺԸ	ՏՐ	ԻԳ	ԳԻ	ՔՂ	ԺԷ
ԻԴ	ՂԶ	ՌՆԼԶ	Լ	ԵՂ	ՂԵ	ՀՆ	Գ	Ե	ՏՐ	ԺԹ	ՔՂ	ԺԳ	ՏԻԱ	ՔՂ	Ը
	ՂԷ	ՌՆԼԷ	ԺԱ	ԶԷ	Ե	ՀՆ	Ե	Է	ՏՐ	ԺԹ	ՔՂ	Բ	ԳԻ	ՏՐ	Լ
	ՂԸ	ՌՆԼԸ	ԻԲ	ԷՎԱ	Ժ	ՀՆ	Ե	Ա	ՏՐ	ԺԹ	ՏՐ	ԻԱ	ԳԻ	ՔՂ	ԺԳ
	ՂԹ	ՌՆԼԹ	Գ	ԱՎԲ	ԺԵ	ՀՆ	Ե	Բ	ՏՐ	ԺԹ	ՔՂ	Ժ	ԳԻ	ՔՂ	Ե
ԻԵ	Ճ	ՌՆԽ	ԺԴ	ԲՎԳ	Ի	ՀՆ	Ե	Գ	ՏՐ	Ի	ՏՐ	Լ	ԳԻ	ՏՐ	ԻԷ
	ՃԱ	ՌՆԽԱ	ԻԵ	ԳՎԴ	ԻԵ	ՀՆ	Զ	Ե	ՏՐ	Ի	ՏՐ	ԺԹ	ՏԻԱ	ՔՂ	ԺԷ
	ՃԲ	ՌՆԽԲ	Զ	ԳՎԵ	Լ	ՀՆ	Զ	Զ	ՏՐ	Ի	ՔՂ	Ը	ՏԻԱ	ՔՂ	Բ
	ՃԳ	ՌՆԽԳ	ԺԷ	ԵՂ	ԼԵ	ՀՆ	Զ	Է	ՏՐ	Ի	ՏՐ	ԻԷ	ՏԻԱ	ՔՂ	ԻԲ
ԻԶ	ՃԴ	ՌՆԽԴ	ԻԸ	ԶԷ	Խ	ՀՆ	Զ	Ա	ՏՐ	ԻԱ	ՔՂ	ԺԷ	ՏԻԱ	ՔՂ	ԺԴ
	ՃԵ	ՌՆԽԵ	Թ	ԷՎԱ	ԽԵ	ՀՆ	Է	Գ	ՏՐ	ԻԱ	ՔՂ	Զ	ՏԻԱ	ՏՐ	ԻԹ
	ՃԶ	ՌՆԽԶ	Ի	ԱՎԲ	Ծ	ՀՆ	Է	Գ	ՏՐ	ԻԱ	ՏՐ	ԻԵ	ՏԻԱ	ՔՂ	ԺԹ
	ՃԷ	ՌՆԽԷ	Ա	ԲՎԳ	ԾԵ	ՀՆ	Է	Ե	ՏՐ	ԻԱ	ՔՂ	Գ	ԳԻ	ՔՂ	ԺԱ
ԻԷ	ՃԸ	ՌՆԽԸ	ԺԲ	ԳՎԴ	Կ	ՀՆ	Է	Զ	ՏՐ	ԻԲ	ՔՂ	Գ	ԳԻ	ՏՐ	ԻԶ
	ՃԹ	ՌՆԽԹ	ԻԳ	ԳՎԵ	ԿԵ	ՀՆ	Ը	Ա	ՏՐ	ԻԲ	ՏՐ	ԻԳ	ՏԻԱ	ՔՂ	ԺԶ

	ᐃᑉ	ቡኑፀ	ጥ	ፔፂ	ᐃ	ᐃᓃ	ረ	ቶ	Sᓃ	ኮቶ	ቁᓃ	ᑉ	ጥኮ	ቁᓃ	ረ
	ᐃᑉሀ	ቡኑፀሀ	ᑉ	ፂ	ᐃ	ᐃᓃ	ረ	ጥ	Sᓃ	ኮቶ	ቁᓃ	ሀ	ጥኮ	ቁᓃ	ኮረ
ኮረ	ᐃᑉቶ	ቡኑፀቶ	ኮፂ	ፂሀ	ፂ	ᐃᓃ	ረ	ጥ	Sᓃ	ኮጥ	ቁᓃ	ኮሀ	ያኮ	ቁᓃ	ᑉ
	ᐃᑉጥ	ቡኑፀጥ	ፂ	ሀ	ፂ	ᐃᓃ	ፀ	ፂ	Sᓃ	ኮጥ	ቁᓃ	ᑉ	ያኮ	ቁᓃ	ፔ
	ᐃᑉጥ	ቡኑፀጥ	ᑉ	ጥ	ፂ	ᐃᓃ	ፀ	ፂ	Sᓃ	ኮጥ	Sᓃ	ኮረ	ጥኮ	Sᓃ	ኮጥ
	ᐃᑉፔ	ቡኑፀፔ	ፂ	ጥ	ፂ	ᐃᓃ	ፀ	ሀ	Sᓃ	ኮጥ	ቁᓃ	ᑉ	ያኮ	ቁᓃ	ᑉ
ኮፀ	ᐃᑉፂ	ቡኑፀፂ	ᑉ	ጥ	ፔ	ᐃᓃ	ፀ	ቶ	Sᓃ	ኮጥ	ቁᓃ	ፂ	ጥኮ	ቁᓃ	ቶ
	ᐃᑉፔ	ቡኑፀፔ	ኮቶ	ፔፂ	ᑉ	ᐃᓃ	ᑉ	ጥ	Sᓃ	ኮጥ	Sᓃ	ኮፂ	ጥኮ	ቁᓃ	ኮቶ
	ᐃᑉረ	ቡኑፀረ	ጥ	ፂ	ᑉ	ᐃᓃ	ᑉ	ፔ	Sᓃ	ኮጥ	ቁᓃ	ᑉ	ጥኮ	ቁᓃ	ፂ
	ᐃᑉፀ	ቡኑፀፀ	ᑉ	ፂሀ	ኮ	ᐃᓃ	ᑉ	ፂ	Sᓃ	ኮጥ	ቁᓃ	ጥ	ጥኮ	Sᓃ	ᑉ
ፂ	ᐃኮ	ቡኑፂ	ኮፔ	ሀ	ኮፔ	ᐃᓃ	ᑉ	ፂ	Sᓃ	ኮፔ	ቁᓃ	ኮጥ	ያኮ	ቁᓃ	ᑉ
	ᐃኮሀ	ቡኑፂሀ	ፂ	ጥ	ፂ	ᐃᓃ	ᑉ	ቶ	Sᓃ	ኮፔ	ቁᓃ	ᑉ	ያኮ	ቁᓃ	ᑉ
	ᐃኮቶ	ቡኑፂቶ	ᑉ	ጥ	ፂ	ᐃᓃ	ᑉ	ጥ	Sᓃ	ኮፔ	ቁᓃ	ቶ	ያኮ	ቁᓃ	ኮጥ
	ᐃኮጥ	ቡኑፂጥ	ኮረ	ጥ	ኮ	ᐃᓃ	ᑉ	ጥ	Sᓃ	ኮፔ	ቁᓃ	ኮሀ	ያኮ	ቁᓃ	ᑉ
ፂሀ	ᐃኮጥ	ቡኑፂጥ	ፀ	ፔፂ	ኮፔ	ᐃᓃ	ᑉ	ፔ	Sᓃ	ኮፂ	ቁᓃ	ᑉ	ያኮ	ቁᓃ	ረ
	ᐃኮፔ	ቡኑፂፔ	ኮ	ፂ	ፀ	ᐃᓃ	ᑉ	ፂ	Sᓃ	ኮፂ	Sᓃ	ፂ	ያኮ	ቁᓃ	ኮሀ
	ᐃኮፂ	ቡኑፂፂ	ሀ	ፂሀ	ፀ	ᐃᓃ	ᑉ	ፂ	Sᓃ	ኮፂ	ቁᓃ	ᑉ	ጥኮ	ቁᓃ	ᑉ
	ᐃኮፔ	ቡኑፂፔ	ᑉ	ሀ	ፂ	ᐃᓃ	ᑉ	ፂ	Sᓃ	ኮፂ	ቁᓃ	ረ	ጥኮ	ቁᓃ	ፔ
ፂቶ	ᐃኮረ	ቡኑፂረ	ኮጥ	ጥ	ፂ	ᐃᓃ	ᑉ	ጥ	Sᓃ	ኮፔ	Sᓃ	ኮረ	ያኮ	ቁᓃ	ኮፔ
	ᐃኮፀ	ቡኑፂፀ	ጥ	ጥ	ᐃ	ᐃᓃ	ᑉ	ፔ	Sᓃ	ኮፔ	ቁᓃ	ᑉ	ጥኮ	ቁᓃ	ᑉ
	ᐃፂ	ቡኑፂ	ᑉ	ጥ	ᐃ	ᐃᓃ	ᑉ	ፂ	Sᓃ	ኮፔ	ቁᓃ	ፂ	ጥኮ	ቁᓃ	ፂ
	ᐃፂሀ	ቡኑፂሀ	ኮፂ	ፔፂ	ፂ	ᐃᓃ	ᑉ	ፂ	Sᓃ	ኮፔ	ቁᓃ	ኮፔ	ያኮ	ቁᓃ	ኮቶ
ፂጥ	ᐃፂቶ	ቡኑፂቶ	ፂ	ፂ	ፂ	ᐃᓃ	ᑉ	ሀ	Sᓃ	ኮረ	ቁᓃ	ᑉ	ያኮ	ቁᓃ	ፂ
	ᐃፂጥ	ቡኑፂጥ	ᑉ	ፂሀ	ፂ	ᐃᓃ	ᑉ	ጥ	Sᓃ	ኮረ	ቁᓃ	ጥ	ጥኮ	ቁᓃ	ኮፔ

	ՀԼԳ	ՌՆՀԴ	Լ	ԱԲ	ՂԵ	ՀՆ	ԺԳ	Դ	ՏՐ	ԻԸ	ՔՂ	ԻԲ	ՏԻԱ	ՔՂ	ԺԹ
	ՀԼԵ	ՌՆՀԵ	ԺԱ	ԲՎԳ	Ե	ՀՆ	ԺԳ	Ե	ՏՐ	ԻԸ	ՔՂ	ԺԱ	ԳԻ	ՔՂ	Դ
ԼԳ	ՀԼԶ	ՌՆՀԶ	ԻԲ	ԳՎԴ	Ժ	ՀՆ	ԺԳ	Զ	ՏՐ	ԻԹ	ՔՂ	Ա	ԳԻ	ՔՂ	ԻԴ
	ՀԼԷ	ՌՆՀԷ	Գ	ԴԵ	ԺԵ	ՀՆ	ԺԵ	Ա	ՏՐ	ԻԹ	ՔՂ	Ի	ԳԻ	ՔՂ	ԺԶ
	ՀԼԸ	ՌՆՀԸ	ԺԳ	ԵՂ	Ի	ՀՆ	ԺԵ	Բ	ՏՐ	ԻԹ	ՔՂ	Թ	ԳԻ	ՔՂ	Ա
	ՀԼԹ	ՌՆՀԹ	ԻԵ	ԶԷ	ԻԵ	ՀՆ	ԺԵ	Գ	ՏՐ	ԻԹ	ՔՂ	ԻԸ	ՏԻԱ	ՔՂ	ԻԱ
ԼԵ	ՀԽ	ՌՆԶ	Զ	ԷՍ	Լ	ՀՆ	ԺԵ	Դ	ՏՐ	Լ	ՔՂ	ԺԸ	ՏԻԱ	ՔՂ	ԺԳ
	ՀԽԱ	ՌՆԶԱ	ԺԷ	ԱԲ	ԼԵ	ՀՆ	ԺԶ	Զ	ՏՐ	Լ	ՔՂ	Է	ՏԻԱ	ԱԳ	Գ
	ՀԽԲ	ՌՆԶԲ	ԻԸ	ԲՎԳ	Խ	ՀՆ	ԺԶ	Է	ՏՐ	Լ	ՔՂ	ԻԶ	ՏԻԱ	ՔՂ	ԺԸ
	ՀԽԳ	ՌՆԶԳ	Թ	ԳՎԴ	ԽԵ	ՀՆ	ԺԶ	Ա	ՏՐ	Լ	ՔՂ	ԺԵ	ՏԻԱ	ՔՂ	Ժ
ԼԶ	ՀԽԴ	ՌՆԶԴ	Ի	ԴԵ	Ծ	ՀՆ	ԺԶ	Բ	ՔՂ	Ա	ՔՂ	Ե	ՏԻԱ	ՔՂ	Լ
	ՀԽԵ	ՌՆԶԵ	Ա	ԵՂ	ԾԵ	ՀՆ	ԺԷ	Դ	ՔՂ	Ա	ՔՂ	ԻԴ	ԳԻ	ՔՂ	ԺԵ
	ՀԽԶ	ՌՆԶԶ	ԺԲ	ԶԷ	Կ	ՀՆ	ԺԷ	Ե	ՔՂ	Ա	ՔՂ	ԺԳ	ԳԻ	ՔՂ	Է
	ՀԽԷ	ՌՆԶԷ	ԻԳ	ԷՍ	ԿԵ	ՀՆ	ԺԷ	Զ	ՔՂ	Ա	ՔՂ	Բ	ՏԻԱ	ՔՂ	ԻԷ
ԼԷ	ՀԽԸ	ՌՆԶԸ	Դ	ԱԲ	Հ	ՀՆ	ԺԷ	Է	ՔՂ	Բ	ՔՂ	ԻԲ	ԳԻ	ՔՂ	ԺԹ
	ՀԽԹ	ՌՆԶԹ	ԺԵ	ԲՎԳ	ՀԵ	ՀՆ	ԺԸ	Բ	ՔՂ	Բ	ՔՂ	ԺԱ	ԳԻ	ԱԳ	Բ
	ՀԾ	ՌՆՂ	ԻԶ	ԳՎԴ	Զ	ՀՆ	ԺԸ	Գ	ՔՂ	Բ	ԱԳ	Ա	ՏԻԱ	ԱՂ	ԻԴ
	ՀԾԱ	ՌՆՂԱ	Է	ԴԵ	ՋԵ	ՀՆ	ԺԸ	Դ	ՔՂ	Բ	ՔՂ	ԺԹ	ՏԻԱ	ՔՂ	ԺԶ
ԼԸ	ՀԾԲ	ՌՆՂԲ	ԺԹ	ԵՂ	Ղ	ՀՆ	ԺԸ	Ե	ՔՂ	Գ	ՔՂ	Ը	ԳԻ	ԱԳ	Զ
	ՀԾԳ	ՌՆՂԳ	Լ	ԶԷ	ՂԵ	ՀՆ	ԺԹ	Է	ՔՂ	Գ	ՔՂ	ԻԷ	ՏԻԱ	ՔՂ	ԻԱ
	ՀԾԴ	ՌՆՂԴ	ԺԱ	ԷՍ	Ե	ՀՆ	ԺԹ	Ա	ՔՂ	Գ	ՔՂ	ԺԶ	ԳԻ	ՔՂ	ԺԳ
	ՀԾԵ	ՌՆՂԵ	ԻԲ	ԱԲ	Ժ	ՀՆ	ԺԹ	Բ	ՔՂ	Գ	ՔՂ	Ե	ԳԻ	ԱԳ	Գ
ԼԹ	ՀԾԶ	ՌՆՂԶ	Գ	ԲՎԳ	ԺԵ	ՀՆ	ԺԹ	Գ	ՔՂ	Դ	ՔՂ	ԻԵ	ԳԻ	ՔՂ	ԺԸ
	ՀԾԷ	ՌՆՂԷ	ԺԳ	ԳՎԴ	Ի	ՀՆ	Ի	Ե	ՔՂ	Դ	ՔՂ	ԺԴ	ԳԻ	ՔՂ	Ժ

	ገረ	ቡህረ	ኮ	ገ	ኮ	ረ	ኮ	ገ	ቁ	ገ	ሀ	ገ	ቁ	ሀ	ረ
	ገረ	ቡህረ	ገ	ገ	ረ	ረ	ኮ	ገ	ቁ	ገ	ቁ	ኮ	ቁ	ሀ	ቁ
ኮ	ገ	ቡ	ገ	ገ	ረ	ረ	ኮ	ሀ	ቁ	ኮ	ቁ	ኮ	ሀ	ሀ	ኮ
	ገሀ	ቡሀ	ኮ	ገሀ	ኮ	ረ	ኮሀ	ገ	ቁ	ኮ	ሀ	ሀ	ቁ	ቁ	ኮ
	ገሀ	ቡሀ	ገ	ሀ	ኮ	ረ	ኮሀ	ገ	ቁ	ኮ	ቁ	ኮ	ሀ	ቁ	ኮ
	ገሀ	ቡሀ	ኮ	ሀ	ገ	ረ	ኮሀ	ኮ	ቁ	ኮ	ቁ	ገ	ቁ	ሀ	ገ
ኮሀ	ገሀ	ቡሀ	ሀ	ገሀ	ገ	ረ	ኮሀ	ገ	ቁ	ገ	ቁ	ኮ	ገሀ	ቁ	ኮሀ
	ገሀ	ቡሀ	ኮ	ገሀ	ገ	ረ	ኮ	ሀ	ቁ	ገ	ቁ	ኮ	ገሀ	ቁ	ገ
	ገሀ	ቡሀ	ኮ	ገሀ	ገ	ረ	ኮ	ኮ	ቁ	ገ	ቁ	ገ	ቁ	ሀ	ገ
	ገሀ	ቡሀ	ኮ	ገሀ	ገ	ረ	ኮ	ኮ	ቁ	ገ	ቁ	ገ	ቁ	ሀ	ገ
ኮ	ገሀ	ቡሀ	ኮ	ገሀ	ገ	ረ	ኮ	ኮ	ቁ	ገ	ቁ	ገ	ቁ	ሀ	ገ
	ገሀ	ቡሀ	ኮ	ገሀ	ገ	ረ	ኮ	ኮ	ቁ	ገ	ቁ	ገ	ቁ	ሀ	ገ
	ገሀ	ቡሀ	ኮ	ገሀ	ገ	ረ	ኮ	ኮ	ቁ	ገ	ቁ	ገ	ቁ	ሀ	ገ
ኮ	ገሀ	ቡሀ	ኮ	ገሀ	ገ	ረ	ኮ	ኮ	ቁ	ገ	ቁ	ገ	ቁ	ሀ	ገ
	ገሀ	ቡሀ	ኮ	ገሀ	ገ	ረ	ኮ	ኮ	ቁ	ገ	ቁ	ገ	ቁ	ሀ	ገ
	ገሀ	ቡሀ	ኮ	ገሀ	ገ	ረ	ኮ	ኮ	ቁ	ገ	ቁ	ገ	ቁ	ሀ	ገ
ኮ	ገሀ	ቡሀ	ኮ	ገሀ	ገ	ረ	ኮ	ኮ	ቁ	ገ	ቁ	ገ	ቁ	ሀ	ገ
	ገሀ	ቡሀ	ኮ	ገሀ	ገ	ረ	ኮ	ኮ	ቁ	ገ	ቁ	ገ	ቁ	ሀ	ገ

	ᐃᑭᑦ	ቡሯቡᑦ	ኮ	ቲ\ሀ	ሆ	ጎ	ኮᑭ	ሀ	ቁገ	ታ	ቁገ	ታጥ	ያኪ	ሀግ	ታሀ
	ᐃᑭጥ	ቡሯቡጥ	ሀ	ሀ\ᑦ	ሆቴ	ጎ	ኮᑭ	ᑦ	ቁገ	ታ	ሀግ	ጥ	ጥኮ	ቁገ	ኮᑭ
ኮᑭ	ᐃᑭጥ	ቡሯቡጥ	ታᑦ	ᑦ\ጥ	ሃ	ጎ	ኮᑭ	ጥ	ቁገ	ታሀ	ቁገ	ኮጥ	ጥኮ	ቁገ	ታረ
	ᐃᑭቴ	ቡሯቡቴ	ኮጥ	ጥ\ጥ	ሃቴ	ጎ	ኮᑭ	ቴ	ቁገ	ታሀ	ቁገ	ታᑦ	ያኪ	ሀግ	ረ
	ᐃᑭᑭ	ቡሯቡᑭ	ጥ	ጥ\ቴ	ጎ	ጎ	ኮᑭ	ᑭ	ቁገ	ታሀ	ሀግ	ሀ	ጥኮ	ቁገ	ታጥ
	ᐃᑭቲ	ቡሯቡቲ	ታቴ	ቴ\ᑭ	ጎቴ	ጎ	ኮᑭ	ቲ	ቁገ	ታሀ	ቁገ	ኮ	ጥኮ	ሀግ	ታጥ
ኮቲ	ᐃᑭረ	ቡሯቡረ	ኮᑭ	ᑭ\ቴ	ᑭ	ጎ	ኮᑭ	ሀ	ቁገ	ታᑦ	ሀግ	ታ	ያኪ	ሀግ	ቴ
	ᐃᑭፁ	ቡሯቡፁ	ቲ	ቲ\ሀ	ᑭቴ	ጎ	ኮረ	ጥ	ቁገ	ታᑦ	ቁገ	ኮፁ	ያኪ	ቁገ	ኮ
	ᐃግ	ቡሯገ	ታፁ	ሀ\ᑦ	ግ	ጎ	ኮረ	ጥ	ቁገ	ታᑦ	ቁገ	ታቲ	ጥኮ	ሀግ	ታ
	ᐃግሀ	ቡሯገሀ	ገ	ᑦ\ጥ	ግቴ	ጎ	ኮረ	ቴ	ቁገ	ታᑦ	ሀግ	ᑭ	ያኪ	ሀግ	ᑦ
ኮረ	ᐃግᑦ	ቡሯገᑦ	ታሀ	ጥ\ጥ	ቴ	ጎ	ኮረ	ᑭ	ቁገ	ታጥ	ቁገ	ኮᑭ	ጥኮ	ቁገ	ኮጥ
	ᐃግጥ	ቡሯገጥ	ኮᑦ	ጥ\ቴ	ታ	ጎ	ኮፁ	ሀ	ቁገ	ታጥ	ቁገ	ታቴ	ጥኮ	ሀገ	ቲ
	ᐃግጥ	ቡሯገጥ	ጥ	ቴ\ᑭ	ታቴ	ጎ	ኮፁ	ᑦ	ቁገ	ታጥ	ሀግ	ጥ	ጥኮ	ቁገ	ኮፁ
	ᐃግቴ	ቡሯገቴ	ታጥ	ᑭ\ቴ	ኮ	ጎ	ኮፁ	ጥ	ቁገ	ታጥ	ቁገ	ኮጥ	ጥኮ	ቁገ	ኮሀ
ኮፁ	ᐃግᑭ	ቡሯገᑭ	ኮቴ	ቲ\ሀ	ኮቴ	ጎ	ኮፁ	ጥ	ቁገ	ታጥ	ሀግ	ታጥ	ያኪ	ሀግ	ታሀ
	ᐃግቲ	ቡሯገቲ	ᑭ	ሀ\ᑦ	ገ	ጎ	ገ	ᑭ	ቁገ	ታጥ	ሀግ	ᑦ	ያኪ	ቁገ	ኮᑭ
	ᐃግረ	ቡሯገረ	ታቲ	ᑦ\ጥ	ገቴ	ጎ	ገ	ቲ	ቁገ	ታጥ	ቁገ	ኮሀ	ያኪ	ቁገ	ታቴ
	ᐃግፁ	ቡሯገፁ	ኮረ	ጥ\ጥ	ኮ	ጎ	ገ	ሀ	ቁገ	ታጥ	ሀግ	ታ	ያኪ	ሀግ	ሀ
ሆ	ሆ	ቡሯኮ	ፁ	ጥ\ቴ	ኮቴ	ጎ	ገ	ᑦ	ቁገ	ታቴ	ቁገ	ገ	ያኪ	ቁገ	ኮጥ
	ሆሀ	ቡሯኮሀ	ኮ	ቴ\ᑭ	ሆ	ሆᑎ	ሀ	ጥ	ቁገ	ታቴ	ቁገ	ታፁ	ያኪ	ሀግ	ታጥ
	ሆᑦ	ቡሯኮᑦ	ሀ	ᑭ\ቴ	ሆቴ	ሆᑎ	ሀ	ቴ	ቁገ	ታቴ	ሀግ	ረ	ጥኮ	ሀግ	ቴ
	ሆጥ	ቡሯኮጥ	ታᑦ	ቲ\ሀ	ሃ	ሆᑎ	ሀ	ᑭ	ቁገ	ታቴ	ቁገ	ኮቲ	ጥኮ	ቁገ	ኮ
ሆሀ	ሆጥ	ቡሯኮጥ	ኮጥ	ሀ\ᑦ	ሃቴ	ሆᑎ	ሀ	ቲ	ቁገ	ታᑭ	ቁገ	ታቲ	ያኪ	ሀግ	ታ
	ሆቴ	ቡሯኮቴ	ጥ	ᑦ\ጥ	ጎ	ሆᑎ	ᑦ	ᑦ	ቁገ	ታᑭ	ሀግ	ᑭ	ጥኮ	ሀግ	ᑦ

	ሆጊ	ቡርኬጊ	ታቴ	ዓ\ጥ	ረቴ	ሀክ	ቶ	ዓ	ቁገ	ታጊ	ቁገ	ኮቴ	ዓኮ	ቁገ	ኮቶ
	ሆኒ	ቡርኬኒ	ኮጊ	ጥቴ	ጊ	ሀክ	ቶ	ጥ	ቁገ	ታጊ	ሀ.ገ	ታጥ	ያኮ	ሀ.ገ	ኒ
ሆቶ	ሆረ	ቡርኬረ	ኒ	ቴ\ጊ	ጊቴ	ሀክ	ቶ	ቴ	ቁገ	ታኒ	ሀ.ገ	ጥ	ያኮ	ቁገ	ኮፀ
	ሆፀ	ቡርኬፀ	ታፀ	ጊኒ	ገ	ሀክ	ዓ	ኒ	ቁገ	ታኒ	ቁገ	ኮቶ	ዓኮ	ቁገ	ታረ
	ሆታ	ቡርሆ	ኒ	ኒ\ሀ	ገቴ	ሀክ	ዓ	ሀ	ቁገ	ታኒ	ሀ.ገ	ታሀ	ያኮ	ሀ.ገ	ጥ
	ሆታሀ	ቡርሆሀ	ታሀ	ሀ\ቶ	ቴ	ሀክ	ዓ	ቶ	ቁገ	ታኒ	ቁገ	ኒ	ዓኮ	ቁገ	ኮጊ
ሆዓ	ሆታቶ	ቡርሆቶ	ኮቶ	ቶ\ዓ	ታ	ሀክ	ዓ	ዓ	ቁገ	ታረ	ቁገ	ኮ	ዓኮ	ሀ.ገ	ታጊ
	ሆታዓ	ቡርሆዓ	ዓ	ዓ\ጥ	ታቴ	ሀክ	ጥ	ቴ	ቁገ	ታረ	ሀ.ገ	ፀ	ዓኮ	ሀ.ገ	ሀ
	ሆታጥ	ቡርሆጥ	ታጥ	ጥቴ	ኮ	ሀክ	ጥ	ጊ	ቁገ	ታረ	ቁገ	ኮረ	ዓኮ	ቁገ	ኮዓ
	ሆታቴ	ቡርሆቴ	ኮቴ	ቴ\ጊ	ኮቴ	ሀክ	ጥ	ኒ	ቁገ	ታረ	ሀ.ገ	ታኒ	ያኮ	ሀ.ገ	ታዓ
ሆጥ	ሆታጊ	ቡርሆጊ	ጊ	ጊኒ	ኒ	ሀክ	ጥ	ሀ	ቁገ	ታፀ	ሀ.ገ	ኒ	ያኮ	ሀ.ገ	ቴ
	ሆታኒ	ቡርሆኒ	ታኒ	ኒ\ሀ	ኒቴ	ሀክ	ቴ	ዓ	ቁገ	ታፀ	ቁገ	ኮጊ	ያኮ	ሀ.ገ	ታረ
	ሆታረ	ቡርሆረ	ኮረ	ሀ\ቶ	ኮ	ሀክ	ቴ	ጥ	ቁገ	ታፀ	ሀ.ገ	ታቴ	ያኮ	ሀ.ገ	ታ
	ሆታፀ	ቡርሆፀ	ፀ	ቶ\ዓ	ኮቴ	ሀክ	ቴ	ቴ	ቁገ	ታፀ	ሀ.ገ	ጥ	ያኮ	ቁገ	ኮቴ
ሆቴ	ሆኮ	ቡርካ	ኮ	ዓ\ጥ	ሆ	ሀክ	ቴ	ጊ	ቁገ	ኮ	ቁገ	ኮጥ	ያኮ	ሀ.ገ	ታቴ
	ሆኮሀ	ቡርካሀ	ሀ	ጥቴ	ሆቴ	ሀክ	ጊ	ሀ	ቁገ	ኮ	ሀ.ገ	ታዓ	ዓኮ	ሀ.ገ	ኒ
	ሆኮቶ	ቡርካቶ	ታቶ	ቴ\ጊ	ካ	ሀክ	ጊ	ቶ	ቁገ	ኮ	ሀ.ገ	ቶ	ዓኮ	ቁገ	ኮፀ
	ሆኮዓ	ቡርካዓ	ኮዓ	ጊኒ	ካቴ	ሀክ	ጊ	ዓ	ቁገ	ኮ	ቁገ	ኮሀ	ያኮ	ሀ.ገ	ታቶ
ሆጊ	ሆኮጥ	ቡርካጥ	ጥ	ኒ\ሀ	ረ	ሀክ	ጊ	ጥ	ቁገ	ኮሀ	ሀ.ገ	ታሀ	ዓኮ	ሀ.ገ	ጥ
	ሆኮቴ	ቡርካቴ	ታቴ	ሀ\ቶ	ረቴ	ሀክ	ኒ	ጊ	ቁገ	ኮሀ	ቁገ	ኒ	ዓኮ	ሀ.ገ	ኮጥ
	ሆኮጊ	ቡርካጊ	ኮጊ	ቶ\ዓ	ጊ	ሀክ	ኒ	ኒ	ቁገ	ኮሀ	ሀ.ገ	ታፀ	ያኮ	ሀ.ገ	ታጊ
	ሆኮኒ	ቡርካኒ	ኒ	ዓ\ጥ	ጊቴ	ሀክ	ኒ	ሀ	ቁገ	ኮሀ	ሀ.ገ	ረ	ያኮ	ሀ.ገ	ሀ
ሆኒ	ሆኮረ	ቡርካረ	ታፀ	ጥቴ	ገ	ሀክ	ኒ	ቶ	ቁገ	ኮቶ	ቁገ	ኮኒ	ዓኮ	ሀ.ገ	ኮሀ
	ሆኮፀ	ቡርካፀ	ኒ	ቴ\ጊ	ገቴ	ሀክ	ረ	ጥ	ቁገ	ኮቶ	ሀ.ገ	ታጊ	ያኮ	ሀ.ገ	ታዓ

	ሆ	ቡረረ	ታሀ	ደኒ	ቴ	ሀክ	ረ	ቴ	ቁገ	ኮቶ	ሀ.ገ	ቴ	ዓኮ	ቁገ	ኮረ
	ሆሀ	ቡረረሀ	ኮቶ	ደኒሀ	ታ	ሀክ	ረ	ደ	ቁገ	ኮቶ	ቁገ	ኮቶ	ዓኮ	ሀ.ገ	ታረ
ሆረ	ሆሀቶ	ቡረረቶ	ዓ	ሀላቶ	ታቴ	ሀክ	ረ	ኒ	ቁገ	ኮቶ	ሀ.ገ	ታቶ	ዓኮ	ሀ.ገ	ታ
	ሆሀዓ	ቡረረዓ	ታቶ	ቶላዓ	ኮ	ሀክ	ቆ	ቶ	ቁገ	ኮቶ	ሀ.ገ	ዓ	ዓኮ	ቁገ	ኮቴ
	ሆሀዓ	ቡረረዓ	ኮቴ	ዓላዓ	ኮቴ	ሀክ	ቆ	ዓ	ቁገ	ኮቶ	ሀ.ገ	ኮቶ	ያኮ	ሀ.ገ	ታቴ
	ሆሀቴ	ቡረረቴ	ደ	ዓላቴ	ኒ	ሀክ	ቆ	ዓ	ቁገ	ኮቶ	ሀ.ገ	ታሀ	ያኮ	ሀ.ገ	ኒ
ሆቆ	ሆሀደ	ቡረረደ	ታኒ	ቴሀደ	ኒቴ	ሀክ	ቆ	ቴ	ቁገ	ኮቶ	ሀ.ገ	ሀ	ያኮ	ሀ.ገ	ኮኒ
	ሆሀኒ	ቡረረኒ	ኮረ	ደኒ	ኤ	ሀክ	ታ	ኒ	ቁገ	ኮቶ	ሀ.ገ	ኮ	ያኮ	ሀ.ገ	ታቶ
	ሆሀረ	ቡረረረ	ቆ	ደኒሀ	ኤቴ	ሀክ	ታ	ሀ	ቁገ	ኮቶ	ሀ.ገ	ቆ	ያኮ	ሀ.ገ	ዓ
	ሆሀቆ	ቡረረቆ	ኮ	ሀላቶ	ሆ	ሀክ	ታ	ቶ	ቁገ	ኮቶ	ቁገ	ኮረ	ያኮ	ሀ.ገ	ኮቶ
ሃ	ሆኤ	ቡረረደ	ሀ	ቶላዓ	ሆቴ	ሀክ	ታ	ዓ	ቁገ	ኮቴ	ሀ.ገ	ታረ	ዓኮ	ሀ.ገ	ቆ
	ሆኤሀ	ቡረረደሀ	ታቶ	ዓላዓ	ሃ	ሀክ	ታሀ	ቴ	ቁገ	ኮቴ	ሀ.ገ	ኒ	ዓኮ	ሀ.ገ	ሀ
	ሆኤቶ	ቡረረቶ	ኮቶ	ዓላቴ	ሃቴ	ሀክ	ታሀ	ደ	ቁገ	ኮቴ	ቁገ	ኮደ	ያኮ	ሀ.ገ	ኮሀ
	ሆኤዓ	ቡረረዓ	ዓ	ቴሀደ	ረ	ሀክ	ታሀ	ኒ	ቁገ	ኮቴ	ሀ.ገ	ታቴ	ዓኮ	ሀ.ገ	ደ
ሃሀ	ሆኤዓ	ቡረረዓ	ታቴ	ደኒ	ረቴ	ሀክ	ታሀ	ሀ	ቁገ	ኮደ	ሀ.ገ	ቴ	ዓኮ	ሀ.ገ	ኮደ
	ሆኤቴ	ቡረረቴ	ኮደ	ደኒሀ	ደ	ሀክ	ታቶ	ዓ	ቁገ	ኮደ	ሀ.ገ	ኮቶ	ያኮ	ሀ.ገ	ታረ
	ሆኤደ	ቡረረደ	ኒ	ሀላቶ	ደቴ	ሀክ	ታቶ	ዓ	ቁገ	ኮደ	ሀ.ገ	ታዓ	ያኮ	ሀ.ገ	ታ
	ሆኤኒ	ቡረረኒ	ታቆ	ቶላዓ	ገ	ሀክ	ታቶ	ቴ	ቁገ	ኮደ	ሀ.ገ	ሀ	ዓኮ	ሀ.ገ	ኮቶ
ሃቶ	ሆኤረ	ቡረረረ	ኒ	ዓላዓ	ገቴ	ሀክ	ታቶ	ደ	ቁገ	ኮኒ	ሀ.ገ	ኮሀ	ያኮ	ሀ.ገ	ታቴ
	ሆኤቆ	ቡረረቆ	ታሀ	ዓላቴ	ቴ	ሀክ	ታዓ	ሀ	ቁገ	ኮኒ	ሀ.ገ	ታ	ዓኮ	ሀ.ገ	ኒ
	ሆሆ	ቡረረሀ	ኮቶ	ቴሀደ	ታ	ሀክ	ታዓ	ቶ	ቁገ	ኮኒ	ቁገ	ኮቆ	ዓኮ	ሀ.ገ	ኮኒ
	ሆሆሀ	ቡረረሀሀ	ዓ	ደኒ	ታቴ	ሀክ	ታዓ	ዓ	ቁገ	ኮኒ	ሀ.ገ	ታረ	ዓኮ	ሀ.ገ	ታዓ
ሃዓ	ሆሆቶ	ቡረረቶ	ታቶ	ደኒሀ	ኮ	ሀክ	ታዓ	ዓ	ቁገ	ኮረ	ሀ.ገ	ረ	ዓኮ	ሀ.ገ	ዓ
	ሆሆኒ	ቡረረኒ	ኮቴ	ሀላቶ	ኮቴ	ሀክ	ታዓ	ደ	ቁገ	ኮረ	ሀ.ገ	ኮኒ	ያኮ	ሀ.ገ	ኮቶ

	ՄԾԳ	ՌՇՂԳ	Ջ	ԲՎԳ	Լ	ՍԿ	ԺԳ	Է	ՔՂ	ԻԸ	Ա.գ	ԺՋ	ՏԻւ	Ա.գ	Թ
	ՄԾԵ	ՌՇՂԵ	ԺԷ	ԳՎԳ	ԼԵ	ՍԿ	ԺԳ	Ա	ՔՂ	ԻԸ	Ա.գ	Ե	ՏԻւ	Ա.գ	ԻԹ
ԿԳ	ՄԾԶ	ՌՇՂԶ	ԻԸ	ԳՎԵ	Խ	ՍԿ	ԺԳ	Բ	ՔՂ	ԻԹ	Ա.գ	ԻԵ	ՏԻւ	Ա.գ	ԻԱ
	ՄԾԷ	ՌՇՂԷ	Թ	ԵՂ	ԽԵ	ՍԿ	ԺԵ	Գ	ՔՂ	ԻԹ	Ա.գ	ԺԳ	ՏԻւ	Ա.գ	Ջ
	ՄԾԸ	ՌՇՂԸ	Ի	ՋԷ	Ծ	ՍԿ	ԺԵ	Ե	ՔՂ	ԻԹ	Ա.գ	Գ	ՏԻւ	Ա.գ	ԻՋ
	ՄԾԹ	ՌՇՂԹ	Ա	ԷՎԱ	ԾԵ	ՍԿ	ԺԵ	Ջ	ՔՂ	ԻԹ	Ա.գ	ԻԲ	ԳԻ	Ա.գ	ԺԸ
ԿԵ	ՄԿ	ՌՈ	ԺԲ	ԱՎԲ	Կ	ՍԿ	ԺԵ	Է	ՔՂ	Լ	Ա.գ	ԺԲ	ԳԻ	Ա.գ	Գ
	ՄԿԱ	ՌՈԱ	ԻԳ	ԲՎԳ	ԿԵ	ՍԿ	ԺՋ	Բ	ՔՂ	Լ	Ա.գ	Ա	ՏԻւ	Ա.գ	ԻԳ
	ՄԿԲ	ՌՈԲ	Գ	ԳՎԳ	Հ	ՍԿ	ԺՋ	Գ	ՔՂ	Լ	Ա.գ	Ի	ԳԻ	Ա.գ	ԺԵ
	ՄԿԳ	ՌՈԳ	ԺԵ	ԳՎԵ	ՀԵ	ՍԿ	ԺՋ	Գ	ՔՂ	Լ	Ա.գ	Թ	ԳԻ	ՄԿ	Ե
ԿՋ	ՄԿԴ	ՌՈԴ	ԻՋ	ԵՂ	Ջ	ՍԿ	ԺՋ	Ե	Ա.րգ	Ա	Ա.գ	ԻԹ	ՏԻւ	Ա.գ	Ի
	ՄԿԵ	ՌՈԵ	Է	ՋԷ	ՋԵ	ՍԿ	ԺԷ	Է	Ա.րգ	Ա	Ա.գ	ԺԸ	ՏԻւ	Ա.գ	ԺԲ
	ՄԿՋ	ՌՈՋ	ԺԹ	ԷՎԱ	Ղ	ՍԿ	ԺԷ	Ա	Ա.րգ	Ա	Ա.գ	Ջ	ԳԻ	ՄԿ	Բ
	ՄԿԷ	ՌՈԷ	Լ	ԱՎԲ	ՂԵ	ՍԿ	ԺԷ	Բ	Ա.րգ	Ա	Ա.գ	ԻԵ	ՏԻւ	Ա.գ	ԺԹ
ԿԷ	ՄԿԸ	ՌՈԸ	ԺԱ	ԲՎԳ	Ե	ՍԿ	ԺԷ	Գ	Ա.րգ	Բ	Ա.գ	ԺԵ	ԳԻ	Ա.գ	Թ
	ՄԿԹ	ՌՈԹ	ԻԲ	ԳՎԳ	Ժ	ՍԿ	ԺԸ	Ե	Ա.րգ	Բ	Ա.գ	Գ	ԳԻ	Ա.գ	ԻԹ
	ՄՀ	ՌՈԺ	Գ	ԳՎԵ	ԺԵ	ՍԿ	ԺԸ	Ջ	Ա.րգ	Բ	Ա.գ	ԻԳ	ԳԻ	Ա.գ	ԻԱ
	ՄՀԱ	ՌՈԺԱ	ԺԳ	ԵՂ	Ի	ՍԿ	ԺԸ	Է	Ա.րգ	Բ	Ա.գ	ԺԲ	ԳԻ	Ա.գ	Ջ
ԿԸ	ՄՀԲ	ՌՈԺԲ	ԻԵ	ՋԷ	ԻԵ	ՍԿ	ԺԸ	Ա	Ա.րգ	Գ	ՄԿ	Բ	ՏԻւ	Ա.գ	ԻՋ
	ՄՀԳ	ՌՈԺԳ	Ջ	ԷՎԱ	Լ	ՍԿ	ԺԹ	Գ	Ա.րգ	Գ	Ա.գ	ԻԱ	ՏԻւ	Ա.գ	ԺԸ
	ՄՀԴ	ՌՈԺԴ	ԺԷ	ԱՎԲ	ԼԵ	ՍԿ	ԺԹ	Գ	Ա.րգ	Գ	Ա.գ	Ժ	ՏԻւ	ՄԿ	Ը
	ՄՀԵ	ՌՈԺԵ	ԻԸ	ԲՎԳ	Խ	ՍԿ	ԺԹ	Ե	Ա.րգ	Գ	Ա.գ	ԻԹ	ՏԻւ	Ա.գ	ԻԳ
ԿԹ	ՄՀՋ	ՌՈԺՋ	Թ	ԳՎԳ	ԽԵ	ՍԿ	ԺԹ	Ջ	Ա.րգ	Գ	Ա.գ	ԺԹ	ՏԻւ	Ա.գ	ԺԵ
	ՄՀԷ	ՌՈԺԷ	Ի	ԳՎԵ	Ծ	ՍԿ	Ի	Ա	Ա.րգ	Գ	Ա.գ	Ը	ՏԻւ	ՄԿ	Ե

	ሆረር	ቡበታር	ሀ	ቴጊ	ሆቴ	ሀክ	ኮ	ቶ	ሀገ	ጥ	ሀገ	ኮጂ	ዓኮ	ሀገ	ኮ
	ሆረፁ	ቡበታፁ	ታቶ	ጊጂ	ሃ	ሀክ	ኮ	ዓ	ሀገ	ጥ	ሀገ	ታጊ	ዓኮ	ሀገ	ታቶ
ረ	ሆጊ	ቡበኮ	ኮዓ	ጅሀ	ሃቴ	ሀክ	ኮ	ጥ	ሀገ	ቴ	ሀገ	ጊ	ያኮ	ሆክ	ቶ
	ሆጊሀ	ቡበኮሀ	ጥ	ሀላቶ	ረ	ሀክ	ኮሀ	ጊ	ሀገ	ቴ	ሀገ	ኮቴ	ዓኮ	ሀገ	ታጅ
	ሆጊቶ	ቡበኮቶ	ታቴ	ቶላ	ረቴ	ሀክ	ኮሀ	ጅ	ሀገ	ቴ	ሀገ	ታጥ	ዓኮ	ሆክ	ጅ
	ሆጊዓ	ቡበኮዓ	ኮጊ	ዓላጥ	ጊ	ሀክ	ኮሀ	ሀ	ሀገ	ቴ	ሆክ	ዓ	ያኮ	ሀገ	ኮፁ
ረሀ	ሆጊጥ	ቡበኮጥ	ጅ	ጥጅ	ጊቴ	ሀክ	ኮሀ	ቶ	ሀገ	ጊ	ሀገ	ኮዓ	ያኮ	ሀገ	ታጥ
	ሆጊቴ	ቡበኮቴ	ታፁ	ቴጊ	ጊ	ሀክ	ኮቶ	ጥ	ሀገ	ጊ	ሀገ	ታሀ	ዓኮ	ሆክ	ቴ
	ሆጊጊ	ቡበኮጊ	ገ	ጊጅ	ጊቴ	ሀክ	ኮቶ	ቴ	ሀገ	ጊ	ሀገ	ገ	ያኮ	ሀገ	ኮጊ
	ሆጊጅ	ቡበኮጅ	ታሀ	ጅሀ	ቴ	ሀክ	ኮቶ	ጊ	ሀገ	ጊ	ሀገ	ታፁ	ዓኮ	ሀገ	ታሀ
ረቶ	ሆጊር	ቡበኮር	ኮቶ	ሀላቶ	ታ	ሀክ	ኮቶ	ጅ	ሀገ	ጅ	ሀገ	ፁ	ዓኮ	ሆክ	ሀ
	ሆጊፁ	ቡበኮፁ	ዓ	ቶላ	ታቴ	ሀክ	ኮዓ	ቶ	ሀገ	ጅ	ሀገ	ኮር	ዓኮ	ሀገ	ኮዓ
	ሆጊሀ	ቡበኮሀ	ታጥ	ዓላጥ	ኮ	ሀክ	ኮዓ	ዓ	ሀገ	ጅ	ሀገ	ታጅ	ዓኮ	ሀገ	ታቴ
	ሆጊሀ	ቡበኮሀ	ኮቴ	ጥጅ	ኮቴ	ሀክ	ኮዓ	ጥ	ሀገ	ጅ	ሆክ	ጊ	ያኮ	ሀገ	ኮጅ
ረዓ	ሆጊቶ	ቡበኮቶ	ጊ	ቴጊ	ገ	ሀክ	ኮዓ	ቴ	ሀገ	ር	ሀገ	ኮጊ	ያኮ	ሀገ	ኮ
	ሆጊዓ	ቡበኮዓ	ታጅ	ጊጅ	ገቴ	ሀክ	ኮጥ	ጅ	ሀገ	ር	ሀገ	ታቴ	ያኮ	ሆክ	ታ
	ሆጊጥ	ቡበኮጥ	ኮር	ጅሀ	ኮ	ሀክ	ኮጥ	ሀ	ሀገ	ር	ሆክ	ጥ	ያኮ	ሀገ	ኮቴ
	ሆጊቴ	ቡበኮቴ	ፁ	ሀላቶ	ኮቴ	ሀክ	ኮጥ	ቶ	ሀገ	ር	ሀገ	ኮዓ	ያኮ	ሀገ	ታጅ
ረጥ	ሆጊጊ	ቡበኮጊ	ኮ	ቶላ	ሆ	ሀክ	ኮጥ	ዓ	ሀገ	ፁ	ሀገ	ታጥ	ያኮ	ሆክ	ጅ
	ሆጊጅ	ቡበኮጅ	ሀ	ዓላጥ	ሆቴ	ሀክ	ኮቴ	ቴ	ሀገ	ፁ	ሆክ	ቶ	ዓኮ	ሀገ	ኮፁ
	ሆጊር	ቡበኮር	ታቶ	ጥጅ	ሃ	ሀክ	ኮቴ	ጊ	ሀገ	ፁ	ሀገ	ኮሀ	ዓኮ	ሀገ	ታጥ
	ሆጊፁ	ቡበኮፁ	ኮዓ	ቴጊ	ሃቴ	ሀክ	ኮቴ	ጅ	ሀገ	ፁ	ሀገ	ታ	ያኮ	ሆክ	ጥ
ረቴ	ያ	ቡበኮ	ጥ	ጊጅ	ረ	ሀክ	ኮቴ	ሀ	ሀገ	ታ	ሀገ	ገ	ዓኮ	ሀገ	ኮጊ
	ያሀ	ቡበኮሀ	ታቴ	ጅሀ	ረቴ	ሀክ	ኮጊ	ዓ	ሀገ	ታ	ሀገ	ታፁ	ዓኮ	ሆክ	ታጊ

	3Բ	ՌՌԽԲ	ԻԶ	ԱՎ	Չ	ՍԿ	ԻԶ	Դ	Արց	Ժ	ՄԿ	Ը	ՏԽ	ՄԿ	Ա
	3Գ	ՌՌԽԳ	Է	ԲՎ	ՉԵ	ՍԿ	ԻԶ	Ե	Արց	Ժ	Աց	ԻԷ	ՏԽ	Աց	ԻԳ
ՀԶ	3Դ	ՌՌԽԴ	ԺԹ	ԳՎ	Ղ	ՍԿ	ԻԶ	Չ	Արց	ԺԱ	Աց	ԺԶ	ԳԻ	ՄԿ	ԺԳ
	3Ե	ՌՌԽԵ	Լ	ԴԵ	ՂԵ	ՍԿ	ԻԷ	Ա	Արց	ԺԱ	ՄԿ	Ե	ՏԽ	Աց	ԻԸ
	3Զ	ՌՌԽԶ	ԺԱ	ԵՂ	Ե	ՍԿ	ԻԷ	Բ	Արց	ԺԱ	Աց	ԻԴ	ԳԻ	Աց	Ի
	3Է	ՌՌԽԷ	ԻԲ	ՉԷ	Ժ	ՍԿ	ԻԷ	Գ	Արց	ԺԱ	Աց	ԺԳ	ԳԻ	ՄԿ	Ժ
ՀԷ	3Ը	ՌՌԽԸ	Գ	ԷՍ	ԺԵ	ՍԿ	ԻԷ	Դ	Արց	ԺԲ	ՄԿ	Գ	ԳԻ	Աց	ԻԵ
	3Թ	ՌՌԽԹ	ԺԴ	ԱՎ	Ի	ՍԿ	ԻԸ	Չ	Արց	ԺԲ	Աց	ԻԲ	ԳԻ	Աց	ԺԷ
	3Ժ	ՌՌԾ	ԻԵ	ԲՎ	ԻԵ	ՍԿ	ԻԸ	Է	Արց	ԺԲ	ՄԿ	ԺԱ	ՏԽ	ՄԿ	Է
	3ԺԱ	ՌՌԾԱ	Չ	ԳՎ	Լ	ՍԿ	ԻԸ	Ա	Արց	ԺԲ	Աց	Լ	ՏԽ	Աց	ԻԲ
ՀԸ	3ԺԲ	ՌՌԾԲ	ԺԷ	ԴԵ	ԼԵ	ՍԿ	ԻԸ	Բ	Արց	ԺԳ	Աց	Ի	ՏԽ	ՄԿ	ԺԲ
	3ԺԳ	ՌՌԾԳ	ԻԸ	ԵՂ	Խ	ՍԿ	ԻԹ	Դ	Արց	ԺԳ	ՄԿ	Թ	ՏԽ	ՄԿ	Դ
	3ԺԴ	ՌՌԾԴ	Թ	ՉԷ	ԽԵ	ՍԿ	ԻԹ	Ե	Արց	ԺԳ	Աց	ԻԸ	ՏԽ	Աց	ԺԹ
	3ԺԵ	ՌՌԾԵ	Ի	ԷՍ	Ծ	ՍԿ	ԻԹ	Չ	Արց	ԺԳ	Աց	ԺԷ	ՏԽ	ՄԿ	Թ
ՀԹ	3ԺԶ	ՌՌԾԶ	Ա	ԱՎ	ԾԵ	ՍԿ	ԻԹ	Է	Արց	ԺԴ	ՄԿ	Է	ԳԻ	ՄԿ	Ա
	3ԺԷ	ՌՌԾԷ	ԺԲ	ԲՎ	Կ	ՍԿ	Լ	Բ	Արց	ԺԴ	Աց	ԻԶ	ԳԻ	Աց	ԻԳ
	3ԺԸ	ՌՌԾԸ	ԻԳ	ԳՎ	ԿԵ	ՍԿ	Լ	Գ	Արց	ԺԴ	Աց	՝ԺԵ	ՏԽ	ՄԿ	Չ
	3ԺԹ	ՌՌԾԹ	Դ	ԴԵ	Հ	ՍԿ	Լ	Դ	Արց	ԺԴ	ՄԿ	Դ	ԳԻ	Աց	ԻԸ
Չ	3Ի	ՌՌԿ	ԺԵ	ԵՂ	ՀԵ	ՍԿ	Լ	Ե	Արց	ԺԵ	Աց	ԻԴ	ԳԻ	ՄԿ	ԺԸ
	3ԻԱ	ՌՌԿԱ	ԻԶ	ՉԷ	Չ	Տր	Ա	Է	Արց	ԺԵ	ՄԿ	ԺԳ	ՏԽ	ՄԿ	Ժ
	3ԻԲ	ՌՌԿԲ	Է	ԷՍ	ՉԵ	Տր	Ա	Ա	Արց	ԺԵ	ՄԿ	Բ	ՏԽ	Աց	ԻԵ
	3ԻԳ	ՌՌԿԳ	ԺԹ	ԱՎ	Ղ	Տր	Ա	Բ	Արց	ԺԵ	Աց	Ի	ԳԻ	ՄԿ	ԺԵ
ՉԱ	3ԻԴ	ՌՌԿԴ	Լ	ԲՎ	ՂԵ	Տր	Ա	Գ	Արց	ԺԶ	ՄԿ	Ժ	ՏԽ	ՄԿ	Է
	3ԻԵ	ՌՌԿԵ	ԺԱ	ԳՎ	Ե	Տր	Բ	Ե	Արց	ԺԶ	Աց	ԻԹ	ԳԻ	Աց	ԻԲ

	312	ቡበሃ	ኮ	ጥ	ታ	ሥ	ቶ	ደ	ሀ	ታ	ሀ	ታ	ዮ	ሆ	ታ
	313	ቡበሃ	ዮ	ጥ	ታ	ሥ	ቶ	ደ	ሀ	ታ	ሆ	ደ	ዮ	ሆ	ዮ
28	314	ቡበሃ	ታ	ደ	ኮ	ሥ	ቶ	ሀ	ሀ	ታ	ሀ	ደ	ዮ	ሀ	ታ
	315	ቡበሃ	ኮ	ደ	ኮ	ሥ	ዮ	ዮ	ሀ	ታ	ሆ	ታ	ሆ	ሆ	ታ
	316	ቡበሃ	ደ	ሀ	ሀ	ሥ	ዮ	ዮ	ሀ	ታ	ሆ	ኮ	ሆ	ሆ	ሀ
	317	ቡበሃ	ታ	ደ	ኮ	ሥ	ዮ	ደ	ሀ	ታ	ሀ	ዮ	ሆ	ሆ	ኮ
29	318	ቡበሃ	ኮ	ደ	ኮ	ሥ	ዮ	ደ	ሀ	ታ	ሆ	ታ	ሆ	ሆ	ደ
	319	ቡበሃ	ታ	ደ	ኮ	ሥ	ዮ	ሀ	ሀ	ታ	ሆ	ዮ	ሆ	ሀ	ኮ
	320	ቡበሃ	ኮ	ደ	ኮ	ሥ	ዮ	ደ	ሀ	ታ	ሆ	ዮ	ሆ	ሆ	ኮ
	321	ቡበሃ	ደ	ሀ	ሀ	ሥ	ዮ	ደ	ሀ	ታ	ሆ	ኮ	ሆ	ሆ	ታ
	322	ቡበሃ	ታ	ደ	ኮ	ሥ	ዮ	ደ	ሀ	ታ	ሆ	ታ	ሆ	ሆ	ኮ
	323	ቡበሃ	ኮ	ደ	ኮ	ሥ	ዮ	ደ	ሀ	ታ	ሆ	ዮ	ሆ	ሆ	ደ
30	324	ቡበሃ	ታ	ደ	ኮ	ሥ	ዮ	ሀ	ሀ	ታ	ሆ	ዮ	ሆ	ሀ	ኮ
	325	ቡበሃ	ኮ	ደ	ኮ	ሥ	ዮ	ደ	ሀ	ታ	ሆ	ዮ	ሆ	ሆ	ኮ
	326	ቡበሃ	ደ	ሀ	ሀ	ሥ	ዮ	ደ	ሀ	ታ	ሆ	ኮ	ሆ	ሆ	ታ
	327	ቡበሃ	ታ	ደ	ኮ	ሥ	ዮ	ደ	ሀ	ታ	ሆ	ታ	ሆ	ሆ	ኮ
	328	ቡበሃ	ኮ	ደ	ኮ	ሥ	ዮ	ደ	ሀ	ታ	ሆ	ዮ	ሆ	ሆ	ደ
	329	ቡበሃ	ታ	ደ	ኮ	ሥ	ዮ	ሀ	ሀ	ታ	ሆ	ዮ	ሆ	ሀ	ኮ
31	330	ቡበሃ	ኮ	ደ	ኮ	ሥ	ዮ	ደ	ሀ	ታ	ሆ	ዮ	ሆ	ሆ	ኮ
	331	ቡበሃ	ደ	ሀ	ሀ	ሥ	ዮ	ደ	ሀ	ታ	ሆ	ኮ	ሆ	ሆ	ታ

	3ፕ	ቡባሊ	ታኒ	ቲ\ሀ	ጊ	ሥ	ረ	ሀ	ሀ.ገ	ኮቶ	ሀ.ገ	ኮቶ	ያዚ	ሆክ	ኮቶ
	3ፕሀ	ቡባሊሀ	ኮረ	ሀ\ቶ	ከ	ሥ	ረ	ቶ	ሀ.ገ	ኮቶ	ሆክ	ታረ	ያዚ	ሆክ	ታኔ
፯ረ	3ፕቶ	ቡባሊቶ	ቶ	ቶ\ቶ	ከቴ	ሥ	ረ	ቶ	ሀ.ገ	ኮቶ	ሆክ	ረ	ያዚ	ሀ.ገ	ጊ
	3ፕቶ	ቡባሊቶ	ኮ	ቶ\ቶ	ፕ	ሥ	ቶ	ቴ	ሀ.ገ	ኮቶ	ሀ.ገ	ኮቲ	ያዚ	ሆክ	ኮ
	3ፕቶ	ቡባሊቶ	ሀ	ቶ\ቴ	ፕቴ	ሥ	ቶ	፯	ሀ.ገ	ኮቶ	ሆክ	ታ፯	ቶኮ	ሆክ	ታቶ
	3ፕቴ	ቡባሊቴ	ታቶ	ቴ\፯	ካ	ሥ	ቶ	ቲ	ሀ.ገ	ኮቶ	ሆክ	ቴ	ቶኮ	ሀ.ገ	ኮቲ
፯ቶ	3ፕ፯	ቡባሊ፯	ኮቶ	፯ኒ	ካቴ	ሥ	ቶ	ሀ	ሀ.ገ	ኮቶ	ሀ.ገ	ኮቴ	ያዚ	ሆክ	ታኒ
	3ፕኒ	ቡባሊኒ	ቶ	ቲ\ሀ	ኒ	ሥ	ታ	ቶ	ሀ.ገ	ኮቶ	ሆክ	ታቶ	ቶኮ	ሆክ	ቶ
	3ፕረ	ቡባሊረ	ታቴ	ሀ\ቶ	ኒቴ	ሥ	ታ	ቶ	ሀ.ገ	ኮቶ	ሆክ	ቶ	ቶኮ	ሆክ	ኮቶ
	3ፕቶ	ቡባሊቶ	ኮ፯	ቶ\ቶ	፯	ሥ	ታ	ቴ	ሀ.ገ	ኮቶ	ሆክ	ኮቶ	ያዚ	ሆክ	ታቶ
ሊ	3ሃ	ቡ፯	ቲ	ቶ\ቶ	፯ቴ	ሥ	ታ	፯	ሀ.ገ	ኮቴ	ሆክ	ታቶ	ያዚ	ሆክ	፯
	3ሃሀ	ቡ፯ሀ	ታቶ	ቶ\ቴ	ሊ	ሥ	ታሀ	ሀ	ሀ.ገ	ኮቴ	ሀ.ገ	ጊ	ቶኮ	ሆክ	ኮ፯
	3ሃቶ	ቡ፯ቶ	ጊ	ቴ\፯	ሊቴ	ሥ	ታሀ	ቶ	ሀ.ገ	ኮቴ	ሆክ	ታቶ	ያዚ	ሆክ	ታሀ
	3ሃቶ	ቡ፯ቶ	ታሀ	፯ኒ	ቴ	ሥ	ታሀ	ቶ	ሀ.ገ	ኮቴ	ሆክ	ረ	ቶኮ	ሆክ	ቶ
ሊሀ	3ሃቶ	ቡ፯ቶ	ኮቶ	ቲ\ሀ	ታ	ሥ	ታሀ	ቶ	ሀ.ገ	ኮ፯	ሀ.ገ	ኮረ	ቶኮ	ሆክ	ኮቶ
	3ሃቴ	ቡ፯ቴ	ቶ	ሀ\ቶ	ታቴ	ሥ	ታቶ	፯	ሀ.ገ	ኮ፯	ሆክ	ታኒ	ቶኮ	ሆክ	ታቴ
	3ሃ፯	ቡ፯፯	ታቶ	ቶ\ቶ	ኮ	ሥ	ታቶ	ቲ	ሀ.ገ	ኮ፯	ሆክ	፯	ቶኮ	ሀ.ገ	ጊ
	3ሃኒ	ቡ፯ኒ	ኮቴ	ቶ\ቶ	ኮቴ	ሥ	ታቶ	ሀ	ሀ.ገ	ኮ፯	ሆክ	ኮቴ	ያዚ	ሆክ	ኮ
ሊቶ	3ሃረ	ቡ፯ረ	፯	ቶ\ቴ	ጊ	ሥ	ታቶ	ቶ	ሀ.ገ	ኮቲ	ሆክ	ታቴ	ያዚ	ሆክ	ታቶ
	3ሃቶ	ቡ፯ቶ	ታኒ	ቴ\፯	ጊቴ	ሥ	ታቶ	ቶ	ሀ.ገ	ኮቲ	ሆክ	ቶ	ያዚ	ሀ.ገ	ቶ
	3ኒ	ቡ፯ታ	ኮረ	፯ኒ	ከ	ሥ	ታቶ	ቴ	ሀ.ገ	ኮቲ	ሆክ	ኮቶ	ያዚ	ሆክ	ታኒ
	3ኒሀ	ቡ፯ታሀ	ቶ	ቲ\ሀ	ከቴ	ሥ	ታቶ	፯	ሀ.ገ	ኮቲ	ሆክ	ታቶ	ያዚ	ሆክ	ቶ
ሊቶ	3ኒቶ	ቡ፯ታቶ	ኮ	ሀ\ቶ	ፕ	ሥ	ታቶ	ቲ	ሀ.ገ	ኮረ	ሆክ	ሀ	ያዚ	ሆክ	ኮቶ
	3ኒቶ	ቡ፯ታቶ	ሀ	ቶ\ቶ	ፕቴ	ሥ	ታቶ	ቶ	ሀ.ገ	ኮረ	ሆክ	ኮሀ	ቶኮ	ሆክ	ታቶ

	ՅՀԳ	ՌԶԺԳ	ԺԲ	ԳՎԳ	Կ	ՏՐ	ԺԳ	Գ	ԱՐԳ	ԻԸ	ՄԿ	Ժ	ԳԻ	ՄԿ	Զ
	ՅՀԵ	ՌԶԺԵ	ԻԳ	ԳԵ	ԿԵ	ՏՐ	ԺԳ	Գ	ԱՐԳ	ԻԸ	ԱԳ	ԻԹ	ՏԻԱ	ՄԿ	ԻԲ
ՂԳ	ՅՀԶ	ՌԶԺԶ	Գ	ԵՂ	Հ	ՏՐ	ԺԳ	Ե	ԱՐԳ	ԻԹ	ՄԿ	ԺԹ	ԳԻ	ՄԿ	ԺԱ
	ՅՀԷ	ՌԶԺԷ	ԺԵ	ԶԷ	ՀԵ	ՏՐ	ԺԵ	Է	ԱՐԳ	ԻԹ	ՄԿ	Ը	ԳԻ	ԱԳ	Ա
	ՅՀԸ	ՌԶԺԸ	ԻԶ	ԷՍ	Զ	ՏՐ	ԺԵ	Ա	ԱՐԳ	ԻԹ	ՄԿ	ԻԳ	ՏԻԱ	ՄԿ	ԻԳ
	ՅՀԹ	ՌԶԺԹ	Է	ԱԲ	ԶԵ	ՏՐ	ԺԵ	Բ	ԱՐԳ	ԻԹ	ՄԿ	ԺԶ	ՏԻԱ	ՄԸ	Ը
ՂԵ	ՅՁ	ՌԶԻ	ԺԹ	ԲՎԳ	Ղ	ՏՐ	ԺԵ	Գ	ԱՐԳ	Լ	ՄԿ	Ե	ԳԻ	ՄԿ	ԻԸ
	ՅՁԱ	ՌԶԻԱ	Լ	ԳՎԳ	ՂԵ	ՏՐ	ԺԶ	Ե	ԱՐԳ	Լ	ՄԿ	ԻԳ	ՏԻԱ	ՄԿ	Ի
	ՅՁԲ	ՌԶԻԲ	ԺԱ	ԳԵ	Ե	ՏՐ	ԺԶ	Զ	ԱՐԳ	Լ	ՄԿ	ԺԳ	ԳԻ	ՄԿ	Ե
	ՅՁԳ	ՌԶԻԳ	ԻԲ	ԵՂ	Ժ	ՏՐ	ԺԶ	Է	ԱՐԳ	Լ	ՄԿ	Բ	ԳԻ	ՄԿ	ԻԵ
ՂԶ	ՅՁԴ	ՌԶԻԴ	Գ	ԶԷ	ԺԵ	ՏՐ	ԺԶ	Ա	ՄԿ	Ա	ՄԿ	ԻԲ	ԳԻ	ՄԿ	ԺԷ
	ՅՁԵ	ՌԶԻԵ	ԺԳ	ԷՍ	Ի	ՏՐ	ԺԷ	Գ	ՄԿ	Ա	ՄԿ	ԺԱ	ԳԻ	ՄԿ	Թ
	ՅՁԶ	ՌԶԻԶ	ԻԵ	ԱԲ	ԻԵ	ՏՐ	ԺԷ	Գ	ՄԿ	Ա	ՄԿ	Լ	ՏԻԱ	ՄԿ	ԻԲ
	ՅՁԷ	ՌԶԻԷ	Զ	ԲՎԳ	Լ	ՏՐ	ԺԷ	Ե	ՄԿ	Ա	ՄԿ	ԺԹ	ՏԻԱ	ՄԿ	ԺԳ
ՂԷ	ՅՁԸ	ՌԶԻԸ	ԺԷ	ԳՎԳ	ԼԵ	ՏՐ	ԺԷ	Զ	ՄԿ	Բ	ՄԿ	Թ	ՏԻԱ	ԱԳ	Գ
	ՅՁԹ	ՌԶԻԹ	ԻԸ	ԳԵ	Խ	ՏՐ	ԺԸ	Ա	ՄԿ	Բ	ՄԿ	ԻԸ	ՏԻԱ	ՄԿ	ԺԹ
	ՅՂ	ՌԶԼ	Թ	ԵՂ	ԽԵ	ՏՐ	ԺԸ	Բ	ՄԿ	Բ	ՄԿ	ԺԷ	ՏԻԱ	ՄԿ	ԺԱ
	ՅՂԱ	ՌԶԼԱ	Ի	ԶԷ	Ծ	ՏՐ	ԺԸ	Գ	ՄԿ	Բ	ՄԿ	Զ	ՏԻԱ	ԱԳ	Ա
ՂԸ	ՅՂԲ	ՌԶԼԲ	Ա	ԷՍ	ՄԵ	ՏՐ	ԺԸ	Գ	ՄԿ	Գ	ՄԿ	ԻԶ	ԳԻ	ՄԿ	ԻԳ
	ՅՂԳ	ՌԶԼԳ	ԺԲ	ԱԲ	Կ	ՏՐ	ԺԹ	Զ	ՄԿ	Գ	ՄԿ	ԺԵ	ԳԻ	ՄԿ	Ը
	ՅՂԴ	ՌԶԼԴ	ԻԳ	ԲՎԳ	ԿԵ	ՏՐ	ԺԹ	Է	ՄԿ	Գ	ՄԿ	Գ	ՏԻԱ	ՄԿ	ԻԸ
	ՅՂԵ	ՌԶԼԵ	Գ	ԳՎԳ	Հ	ՏՐ	ԺԹ	Ա	ՄԿ	Գ	ՄԿ	ԻԳ	ԳԻ	ՄԿ	Ի
ՂԹ	ՅՂԶ	ՌԶԼԶ	ԺԵ	ԳԵ	ՀԵ	ՏՐ	ԺԹ	Բ	ՄԿ	Գ	ՄԿ	ԺԳ	ԳԻ	ԱԳ	Ժ
	ՅՂԷ	ՌԶԼԷ	ԻԶ	ԵՂ	Զ	ՏՐ	Ի	Գ	ՄԿ	Գ	ԱԳ	Բ	ՏԻԱ	ՄԿ	ԻԵ

	ᖅᑲ	ቡጊረ	ኒ	ጊኒ	ጊቴ	ፍ	ኮ	ቴ	ሆክ	ጥ	ሆክ	ኮሀ	ያኪ	ሆክ	ታኒ
	ᖅᑲፁ	ቡጊሎ	ታፁ	ኒህ	ጊ	ፍ	ኮ	ጊ	ሆክ	ጥ	ሆክ	ፁ	ጥኮ	ሀፍ	ኒ
ጸ	ኑ	ቡጊኮ	ገ	ሀፍ	ጊቴ	ፍ	ኮ	ኒ	ሆክ	ቴ	ሆክ	ኮፁ	ያኪ	ሆክ	ኮፍ
	ኑሀ	ቡጊኮሀ	ታሀ	ፍህጥ	ቴ	ፍ	ኮሀ	ፍ	ሆክ	ቴ	ሆክ	ታረ	ጥኮ	ሆክ	ታጥ
	ኑፍ	ቡጊኮፍ	ኮፍ	ጥህጥ	ታ	ፍ	ኮሀ	ጥ	ሆክ	ቴ	ሆክ	ኒ	ጥኮ	ሀፍ	ጥ
	ኑጥ	ቡጊኮጥ	ጥ	ጥቴ	ታቴ	ፍ	ኮሀ	ጥ	ሆክ	ቴ	ሆክ	ኮጊ	ጥኮ	ሆክ	ታፁ
ጸሀ	ኑጥ	ቡጊኮጥ	ታጥ	ቴጊ	ኮ	ፍ	ኮሀ	ቴ	ሆክ	ጊ	ሆክ	ታጊ	ጥኮ	ሆክ	ታሀ
	ኑቴ	ቡጊኮቴ	ኮቴ	ጊኒ	ኮቴ	ፍ	ኮፍ	ኒ	ሆክ	ጊ	ሀፍ	ቴ	ያኪ	ሀፍ	ሀ
	ኑጊ	ቡጊኮጊ	ጊ	ኒህ	ገ	ፍ	ኮፍ	ሀ	ሆክ	ጊ	ሆክ	ኮጥ	ያኪ	ሆክ	ታጊ
	ኑኒ	ቡጊኮኒ	ታኒ	ሀፍ	ገቴ	ፍ	ኮፍ	ፍ	ሆክ	ጊ	ሆክ	ታጥ	ያኪ	ሀፍ	ጊ
ጸፍ	ኑረ	ቡጊኮረ	ኮረ	ፍህጥ	ኮ	ፍ	ኮፍ	ጥ	ሆክ	ኒ	ሀፍ	ጥ	ያኪ	ሆክ	ኮረ
	ኑፁ	ቡጊኮፁ	ፁ	ጥህጥ	ኮቴ	ፍ	ኮጥ	ቴ	ሆክ	ኒ	ሆክ	ኮፍ	ያኪ	ሆክ	ታጥ
	ኑታ	ቡጊኮፕ	ኮ	ጥቴ	ፕ	ፍ	ኮጥ	ጊ	ሆክ	ኒ	ሆክ	ታሀ	ያኪ	ሀፍ	ጥ
	ኑታሀ	ቡጊኮሀ	ሀ	ቴጊ	ፕቴ	ፍ	ኮጥ	ኒ	ሆክ	ኒ	ሆክ	ገ	ጥኮ	ሆክ	ኮቴ
ጸጥ	ኑታፍ	ቡጊኮፍ	ታፍ	ጊኒ	ካ	ፍ	ኮጥ	ሀ	ሆክ	ረ	ሆክ	ኮ	ጥኮ	ሆክ	ታኒ
	ኑታጥ	ቡጊኮጥ	ኮጥ	ኒህ	ካቴ	ፍ	ኮጥ	ጥ	ሆክ	ረ	ሆክ	ፁ	ያኪ	ሆክ	ገ
	ኑታጥ	ቡጊኮጥ	ጥ	ሀፍ	ገ	ፍ	ኮጥ	ጥ	ሆክ	ረ	ሆክ	ኮረ	ጥኮ	ሆክ	ኮፍ
	ኑታቴ	ቡጊኮቴ	ታቴ	ፍህጥ	ገቴ	ፍ	ኮጥ	ቴ	ሆክ	ረ	ሆክ	ታኒ	ጥኮ	ሀፍ	ታፍ
ጸጥ	ኑታጊ	ቡጊኮጊ	ኮጊ	ጥህጥ	ጊ	ፍ	ኮጥ	ጊ	ሆክ	ፁ	ሀፍ	ኒ	ያኪ	ሀፍ	ጥ
	ኑታኒ	ቡጊኮኒ	ኒ	ጥቴ	ጊቴ	ፍ	ኮቴ	ሀ	ሆክ	ፁ	ሆክ	ኮጊ	ያኪ	ሆክ	ታፁ
	ኑታረ	ቡጊኮረ	ታፁ	ቴጊ	ጊ	ፍ	ኮቴ	ፍ	ሆክ	ፁ	ሆክ	ታጥ	ጥኮ	ሀፍ	ፁ
	ኑታፁ	ቡጊኮፁ	ገ	ጊኒ	ጊቴ	ፍ	ኮቴ	ጥ	ሆክ	ፁ	ሀፍ	ጥ	ያኪ	ሀፍ	ሀ
ጸቴ	ኑኮ	ቡጊኮ	ታሀ	ኒህ	ቴ	ፍ	ኮቴ	ጥ	ሆክ	ታ	ሆክ	ኮጥ	ጥኮ	ሆክ	ታጊ
	ኑኮሀ	ቡጊኮሀ	ኮፍ	ሀፍ	ታ	ፍ	ኮጊ	ጊ	ሆክ	ታ	ሆክ	ታፍ	ጥኮ	ሀፍ	ጊ

	ነኮቶ	ቡዓላቶ	ዓ	ቶ\ዓ	ታቴ	ፍጥ	ኮጋ	ኒ	ሆክ	ታ	ሀ.ባ	ኒ	ዓኮ	ሆክ	ኮረ
	ነኮዓ	ቡዓላዓ	ታጥ	ዓ\ኮ	ኮ	ፍጥ	ኮጋ	ሀ	ሆክ	ታ	ሆክ	ኮ	ዓኮ	ሆክ	ታዓ
ጸጋ	ነኮጥ	ቡዓላጥ	ኮቴ	ጥ\ኮ	ኮቴ	ፍጥ	ኮጋ	ቶ	ሆክ	ታሀ	ሀ.ባ	ታ	ያኮሀ	ሀ.ባ	ዓ
	ነኮቴ	ቡዓላቴ	ጋ	ቴ\ጋ	ገ	ፍጥ	ኮኒ	ጥ	ሆክ	ታሀ	ሆክ	ኮፁ	ያኮሀ	ሆክ	ኮቴ
	ነኮጋ	ቡዓላጋ	ታኒ	ጋ\ኒ	ገቴ	ፍጥ	ኮኒ	ቴ	ሆክ	ታሀ	ሆክ	ታረ	ያኮሀ	ሀ.ባ	ታቴ
	ነኮኒ	ቡዓላኒ	ኮረ	ኒ\ሀ	ኮ	ፍጥ	ኮኒ	ጋ	ሆክ	ታሀ	ሀ.ባ	ኒ	ያኮሀ	ሆክ	ገ
ጸኒ	ነኮረ	ቡዓላረ	ፁ	ሀ\ፍ	ኮቴ	ፍጥ	ኮኒ	ኒ	ሆክ	ታቶ	ሆክ	ኮኒ	ያኮሀ	ሆክ	ኮቶ
	ነኮፁ	ቡዓላፁ	ኮ	ቶ\ዓ	ፁ	ፍጥ	ኮረ	ቶ	ሆክ	ታቶ	ሆክ	ታጋ	ያኮሀ	ሀ.ባ	ታቶ
	ነገ	ቡዓረ	ሀ	ዓ\ኮ	ፁቴ	ፍጥ	ኮረ	ዓ	ሆክ	ታቶ	ሀ.ባ	ቴ	ዓኮ	ሆክ	ኮኒ
	ነገሀ	ቡዓረሀ	ታቶ	ጥ\ኮ	ዓ	ፍጥ	ኮረ	ጥ	ሆክ	ታቶ	ሆክ	ኮጥ	ዓኮ	ሆክ	ታፁ
ጸረ	ነገቶ	ቡዓረቶ	ኮዓ	ቴ\ጋ	ዓቴ	ፍጥ	ኮረ	ቴ	ሆክ	ታዓ	ሆክ	ታጥ	ያኮሀ	ሀ.ባ	ፁ
	ነገዓ	ቡዓረዓ	ጥ	ጋ\ኒ	ገ	ፍጥ	ኮፁ	ኒ	ሆክ	ታዓ	ሀ.ባ	ዓ	ዓኮ	ሆክ	ኮቴ
	ነገጥ	ቡዓረጥ	ታቴ	ኒ\ሀ	ገቴ	ፍጥ	ኮፁ	ሀ	ሆክ	ታዓ	ሆክ	ኮቶ	ዓኮ	ሀ.ባ	ታጥ
	ነገቴ	ቡዓረቴ	ኮጋ	ሀ\ፍ	ጋ	ፍጥ	ኮፁ	ቶ	ሆክ	ታዓ	ሀ.ባ	ታሀ	ያኮሀ	ሀ.ባ	ጋ
ጸፁ	ነገጋ	ቡዓረጋ	ኒ	ቶ\ዓ	ጋቴ	ፍጥ	ኮፁ	ዓ	ሆክ	ታጥ	ሀ.ባ	ሀ	ያኮሀ	ሆክ	ኮረ
	ነገኒ	ቡዓረኒ	ታፁ	ዓ\ኮ	ገ	ፍጥ	ገ	ቴ	ሆክ	ታጥ	ሆክ	ታፁ	ዓኮ	ሀ.ባ	ታሀ
	ነገረ	ቡዓረረ	ገ	ጥ\ኮ	ገቴ	ፍጥ	ገ	ጋ	ሆክ	ታጥ	ሀ.ባ	ረ	ያኮሀ	ሀ.ባ	ዓ
	ነገፁ	ቡዓረፁ	ታሀ	ቴ\ጋ	ቴ	ፍጥ	ገ	ኒ	ሆክ	ታጥ	ሆክ	ኮኒ	ዓኮ	ሆክ	ኮቴ
ጸታ	ነኮሀ	ቡዓረሀ	ኮቶ	ጋ\ኒ	ታ	ፍጥ	ገ	ሀ	ሆክ	ታቴ	ሆክ	ታኒ	ዓኮ	ሀ.ባ	ታቴ
	ነኮሀ	ቡዓረሀ	ዓ	ኒ\ሀ	ታቴ	ቁገ	ሀ	ዓ	ሆክ	ታቴ	ሀ.ባ	ጋ	ዓኮ	ሀ.ባ	ቶ
	ነኮቶ	ቡዓረቶ	ታጥ	ሀ\ፍ	ኮ	ቁገ	ሀ	ጥ	ሆክ	ታቴ	ሆክ	ኮቴ	ዓኮ	ሆክ	ኮቶ
	ነኮዓ	ቡዓረዓ	ኮቴ	ቶ\ዓ	ኮቴ	ቁገ	ሀ	ቴ	ሆክ	ታቴ	ሀ.ባ	ታጥ	ያኮሀ	ሀ.ባ	ታቶ
ጸታሀ	ነኮጥ	ቡዓረጥ	ጋ	ዓ\ኮ	ገ	ቁገ	ሀ	ጋ	ሆክ	ታጋ	ሀ.ባ	ጥ	ያኮሀ	ሆክ	ኮኒ
	ነኮቴ	ቡዓረቴ	ታኒ	ጥ\ኮ	ገቴ	ቁገ	ቶ	ሀ	ሆክ	ታጋ	ሆክ	ኮጥ	ያኮሀ	ሀ.ባ	ታኒ

	ነከደ	ቡደደደ	ኮሮ	ቴግ	ኤ	ቁገ	ቶ	ቶ	ሆክ	ታደ	ሀገ	ታቶ	ያኪ	ሀገ	ፁ
	ነከኒ	ቡደደኒ	ፁ	ደኒ	ኤቴ	ቁገ	ቶ	ዓ	ሆክ	ታደ	ሀገ	ሀ	ያኪ	ሆክ	ኮጉ
ጸታቶ	ነከሮ	ቡደደሮ	ኮ	ኒሀ	ሆ	ቁገ	ቶ	ዓ	ሆክ	ታኒ	ሆክ	ኮሀ	ያኪ	ሀገ	ታጉ
	ነከፁ	ቡደደፁ	ሀ	ሀሎ	ሆቴ	ቁገ	ዓ	ደ	ሆክ	ታኒ	ሀገ	ታ	ዓኮ	ሀገ	ደ
	ነሆ	ቡደሀ	ታቶ	ቶዓ	ዓ	ቁገ	ዓ	ኒ	ሆክ	ታኒ	ሆክ	ኮፁ	ዓኮ	ሆክ	ኮሀ
	ነሆሀ	ቡደሀሀ	ኮዓ	ዓላዓ	ዓቴ	ቁገ	ዓ	ሀ	ሆክ	ታኒ	ሆክ	ታሮ	ያኪ	ሀገ	ታሀ
ጸታዓ	ነሆቶ	ቡደሀቶ	ዓ	ዓቴ	ረ	ቁገ	ዓ	ቶ	ሆክ	ታሮ	ሀገ	ሮ	ዓኮ	ሀገ	ዓ
	ነሆዓ	ቡደሀዓ	ታቴ	ቴግ	ረቴ	ቁገ	ዓ	ዓ	ሆክ	ታሮ	ሆክ	ኮኒ	ዓኮ	ሀገ	ኮዓ
	ነሆዓ	ቡደሀዓ	ኮደ	ደኒ	ደ	ቁገ	ዓ	ቴ	ሆክ	ታሮ	ሀገ	ታደ	ያኪ	ሀገ	ሮ
	ነሆቴ	ቡደሀቴ	ኒ	ኒሀ	ደቴ	ቁገ	ዓ	ደ	ሆክ	ታሮ	ሀገ	ቴ	ያኪ	ሆክ	ኒ
ጸታዓ	ነሆደ	ቡደሀደ	ታፁ	ሀሎ	ሀ	ቁገ	ዓ	ኒ	ሆክ	ታፁ	ሆክ	ኮዓ	ዓኮ	ሀገ	ኮ
	ነሆኒ	ቡደሀኒ	ኒ	ቶዓ	ሀቴ	ቁገ	ቴ	ቶ	ሆክ	ታፁ	ሀገ	ታቶ	ያኪ	ሀገ	ቴ
	ነሆሮ	ቡደሀሮ	ታሀ	ዓላዓ	ቴ	ቁገ	ቴ	ዓ	ሆክ	ታፁ	ሀገ	ቶ	ዓኮ	ሆክ	ኮኒ
	ነሆፁ	ቡደሀፁ	ኮቶ	ዓቴ	ታ	ቁገ	ቴ	ዓ	ሆክ	ታፁ	ሆክ	ኮሀ	ዓኮ	ሀገ	ታኒ
ጸታቴ	ነዓ	ቡጣ	ዓ	ቴግ	ታቴ	ቁገ	ቴ	ቴ	ሆክ	ኮ	ሀገ	ታሀ	ዓኮ	ሀገ	ፁ
	ነዓሀ	ቡጣሀ	ታጉ	ደኒ	ኮ	ቁገ	ደ	ኒ	ሆክ	ኮ	ሆክ	ኒ	ዓኮ	ሆክ	ኮጉ
	ነዓቶ	ቡጣቶ	ኮቴ	ኒሀ	ኮቴ	ቁገ	ደ	ሀ	ሆክ	ኮ	ሀገ	ታፁ	ያኪ	ሀገ	ታጉ
	ነዓዓ	ቡጣዓ	ደ	ሀሎ	ኒ	ቁገ	ደ	ቶ	ሆክ	ኮ	ሀገ	ሮ	ያኪ	ሀገ	ደ
ጸታደ	ነዓዓ	ቡጣዓ	ታኒ	ቶዓ	ኒቴ	ቁገ	ደ	ዓ	ሆክ	ኮሀ	ሆክ	ኮሮ	ያኪ	ሀገ	ኮደ
	ነዓቴ	ቡጣቴ	ኮሮ	ዓላዓ	ኤ	ቁገ	ኒ	ቴ	ሆክ	ኮሀ	ሀገ	ታኒ	ያኪ	ሀገ	ኮ
	ነዓደ	ቡጣደ	ፁ	ዓቴ	ኤቴ	ቁገ	ኒ	ደ	ሆክ	ኮሀ	ሀገ	ደ	ያኪ	ሀገ	ዓ
	ነዓኒ	ቡጣኒ	ኮ	ቴግ	ሆ	ቁገ	ኒ	ኒ	ሆክ	ኮሀ	ሆክ	ኮቴ	ያኪ	ሀገ	ታደ
ጸታኒ	ነዓሮ	ቡጣሮ	ሀ	ደኒ	ሆቴ	ቁገ	ኒ	ሀ	ሆክ	ኮቶ	ሀገ	ታቴ	ዓኮ	ሀገ	ሮ
	ነዓፁ	ቡጣፁ	ታቶ	ኒሀ	ዓ	ቁገ	ሮ	ዓ	ሆክ	ኮቶ	ሀገ	ዓኮ	ሆክ	ሆክ	ኒ

	ኔረ	ቡጣታ	ኮፍ	ሀ\ቆ	ሄቴ	ቁገ	ረ	ጉ	ሆክ	ኮቆ	ሆክ	ኮፍ	ያዞ	ሀ.ቀ	ኮ
	ኔረሀ	ቡጣታሀ	ጉ	ቆ\ፍ	ረ	ቁገ	ረ	ቴ	ሆክ	ኮቆ	ሀ.ቀ	ታቆ	ፍኮ	ሀ.ቀ	ቴ
ጸታረ	ኔረቆ	ቡጣታቆ	ታቴ	ፍ\ጉ	ረቴ	ቁገ	ረ	ደ	ሆክ	ኮፍ	ሀ.ቀ	ቆ	ፍኮ	ሆክ	ኮቴ
	ኔረፍ	ቡጣታፍ	ኮደ	ጉቴ	ደ	ቁገ	ቆ	ሀ	ሆክ	ኮፍ	ሀ.ቀ	ኮሀ	ያዞ	ሀ.ቀ	ታኒ
	ኔረጉ	ቡጣታጉ	ኒ	ቴ\ደ	ደቴ	ቁገ	ቆ	ቆ	ሆክ	ኮፍ	ሀ.ቀ	ታ	ያዞ	ሀ.ቀ	ቆ
	ኔረቴ	ቡጣታቴ	ታቆ	ደኒ	ገ	ቁገ	ቆ	ፍ	ሆክ	ኮፍ	ሆክ	ኮረ	ፍኮ	ሀ.ቀ	ኮቆ
ጸታቆ	ኔረደ	ቡጣታደ	ከ	ኒ\ሀ	ገቴ	ቁገ	ቆ	ጉ	ሆክ	ኮጉ	ሀ.ቀ	ታረ	ያዞ	ሀ.ቀ	ታጉ
	ኔረኒ	ቡጣታኒ	ታሀ	ሀ\ቆ	ቴ	ቁገ	ታ	ደ	ሆክ	ኮጉ	ሀ.ቀ	ኒ	ፍኮ	ሆክ	ኮቆ
	ኔረረ	ቡጣታረ	ኮቆ	ቆ\ፍ	ታ	ቁገ	ታ	ኒ	ሆክ	ኮጉ	ሆክ	ኮደ	ፍኮ	ሀ.ቀ	ታቆ
	ኔረቆ	ቡጣታቆ	ፍ	ፍ\ጉ	ታቴ	ቁገ	ታ	ሀ	ሆክ	ኮጉ	ሀ.ቀ	ታቴ	ፍኮ	ሀ.ቀ	ታሀ
ጸኮ	ኔደ	ቡጣኮ	ታጉ	ጉቴ	ኮ	ቁገ	ታ	ቆ	ሆክ	ኮቴ	ሀ.ቀ	ቴ	ፍኮ	ሀ.ቀ	ፍ
	ኔደሀ	ቡጣኮሀ	ኮቴ	ቴ\ደ	ኮቴ	ቁገ	ታሀ	ጉ	ሆክ	ኮቴ	ሀ.ቀ	ኮጉ	ያዞ	ሀ.ቀ	ታደ
	ኔደቆ	ቡጣኮቆ	ደ	ደኒ	ከ	ቁገ	ታሀ	ቴ	ሆክ	ኮቴ	ሀ.ቀ	ታጉ	ያዞ	ሀ.ቀ	ረ
	ኔደፍ	ቡጣኮፍ	ታኒ	ኒ\ሀ	ከቴ	ቁገ	ታሀ	ደ	ሆክ	ኮቴ	ሀ.ቀ	ቆ	ያዞ	ሀ.ቀ	ኮረ
ጸኮሀ	ኔደጉ	ቡጣኮጉ	ኮረ	ሀ\ቆ	ኮ	ቁገ	ታሀ	ኒ	ሆክ	ኮደ	ሀ.ቀ	ኮቆ	ያዞ	ሀ.ቀ	ታጉ
	ኔደቴ	ቡጣኮቴ	ቆ	ቆ\ፍ	ኮቴ	ቁገ	ታቆ	ቆ	ሆክ	ኮደ	ሀ.ቀ	ታሀ	ያዞ	ሀ.ቀ	ቴ
	ኔደደ	ቡጣኮደ	ኮ	ፍ\ጉ	ሾ	ቁገ	ታቆ	ፍ	ሆክ	ኮደ	ሆክ	ከ	ያዞ	ሀ.ቀ	ኮቴ
	ኔደኒ	ቡጣኮኒ	ሀ	ጉቴ	ሾቴ	ቁገ	ታቆ	ጉ	ሆክ	ኮደ	ሀ.ቀ	ታቆ	ፍኮ	ሀ.ቀ	ታ
ጸኮቆ	ኔደረ	ቡጣኮረ	ታቆ	ቴ\ደ	ሄ	ቁገ	ታቆ	ቴ	ሆክ	ኮኒ	ሀ.ቀ	ቆ	ፍኮ	ሀ.ቀ	ቆ
	ኔደቆ	ቡጣኮቆ	ኮፍ	ደኒ	ሄቴ	ቁገ	ታፍ	ኒ	ሆክ	ኮኒ	ሆክ	ኮረ	ያዞ	ሀ.ቀ	ኮቆ
	ኔገ	ቡጣገ	ጉ	ኒ\ሀ	ረ	ቁገ	ታፍ	ሀ	ሆክ	ኮኒ	ሀ.ቀ	ታኒ	ፍኮ	ሀ.ቀ	ታጉ
	ኔገሀ	ቡጣገሀ	ታቴ	ሀ\ቆ	ረቴ	ቁገ	ታፍ	ቆ	ሆክ	ኮኒ	ሀ.ቀ	ደ	ፍኮ	ሀ.ቀ	ኮኒ
ጸኮፍ	ኔገቆ	ቡጣገቆ	ኮደ	ቆ\ፍ	ደ	ቁገ	ታፍ	ፍ	ሆክ	ኮረ	ሀ.ቀ	ኮደ	ያዞ	ሀ.ቀ	ታቆ
	ኔገፍ	ቡጣገፍ	ኒ	ፍ\ጉ	ደቴ	ቁገ	ታጉ	ቴ	ሆክ	ኮረ	ሀ.ቀ	ታቴ	ያዞ	ሀ.ቀ	ታሀ

	ነባጥ	ቡጣሊጥ	ታፁ	ጥጌ	ባ	ቁገ	ታጥ	ደ	ሆክ	ኮረ	ሀ.ባ	ጥ	ጥኮ	ሀ.ክሂ	ሀ.
	ነባጌ	ቡጣሊጌ	ገ	ጌግ	ባጌ	ቁገ	ታጥ	ጌ	ሆክ	ኮረ	ሀ.ባ	ታቶ	ያኮ	ሀ.ባ	ታደ
ጸኮጥ	ነባደ	ቡጣሊደ	ታሀ	ደጌ	ጌ	ቁገ	ታጥ	ሀ	ሆክ	ኮፁ	ሀ.ባ	ታቶ	ጥኮ	ሀ.ባ	ረ
	ነባጊ	ቡጣሊጊ	ኮቶ	ጊሀ	ታ	ቁገ	ታጌ	ጥ	ሆክ	ኮፁ	ሀ.ባ	ሀ	ጥኮ	ሀ.ባ	ኮረ
	ነባረ	ቡጣሊረ	ጥ	ሀላቶ	ታጌ	ቁገ	ታጌ	ጥ	ሆክ	ኮፁ	ሀ.ባ	ኮ	ጥኮ	ሀ.ባ	ታጥ
	ነባፁ	ቡጣሊፁ	ታጥ	ቶላጥ	ኮ	ቁገ	ታጌ	ጌ	ሆክ	ኮፁ	ሀ.ባ	ፁ	ጥኮ	ሀ.ባ	ጌ
ጸኮጌ	ሯ	ቡጣሌ	ኮጌ	ጥላጥ	ኮጌ	ቁገ	ታጌ	ደ	ሆክ	ገ	ሀ.ባ	ኮፁ	ያኮ	ሀ.ባ	ኮጌ
	ሯሀ	ቡጣሌሀ	ደ	ጥጌ	ገ	ቁገ	ታደ	ሀ	ሆክ	ገ	ሀ.ባ	ታረ	ያኮ	ሀ.ባ	ታ
	ሯቶ	ቡጣሌቶ	ታጌ	ጌግ	ጌጌ	ቁገ	ታደ	ቶ	ሆክ	ገ	ሀ.ባ	ጌ	ያኮ	ሀ.ባ	ገ
	ሯጥ	ቡጣሌጥ	ኮረ	ደጌ	ኮ	ቁገ	ታደ	ጥ	ሆክ	ገ	ሀ.ባ	ኮደ	ያኮ	ሀ.ባ	ኮቶ
ጸኮደ	ሯጥ	ቡጣሌጥ	ፁ	ጊሀ	ኮጌ	ቁገ	ታደ	ጥ	ሀ.ባ	ሀ	ሀ.ባ	ታደ	ያኮ	ሀ.ባ	ጌ
	ሯጌ	ቡጣሌጌ	ኮ	ሀላቶ	ሮ	ቁገ	ታጌ	ደ	ሀ.ባ	ሀ	ሀ.ባ	ጌ	ያኮ	ሀ.ባ	ኮጌ
	ሯደ	ቡጣሌደ	ሀ	ቶላጥ	ሮጌ	ቁገ	ታጌ	ጌ	ሀ.ባ	ሀ	ሀ.ባ	ኮጥ	ጥኮ	ሀ.ባ	ታፁ
	ሯጌ	ቡጣሌጌ	ታቶ	ጥላጥ	ካ	ቁገ	ታጌ	ሀ	ሀ.ባ	ሀ	ሀ.ባ	ታጥ	ጥኮ	ሀ.ባ	ጥ
ጸኮጌ	ሯረ	ቡጣሌረ	ኮጥ	ጥጌ	ካጌ	ቁገ	ታጌ	ቶ	ሀ.ባ	ቶ	ሀ.ባ	ጥ	ያኮ	ሀ.ባ	ኮጥ
	ሯፁ	ቡጣሌፁ	ጥ	ጌግ	ጌ	ቁገ	ታረ	ጥ	ሀ.ባ	ቶ	ሀ.ባ	ኮቶ	ጥኮ	ሀ.ባ	ታደ
	ሯታ	ቡጣሌ	ታጌ	ደጌ	ጌጌ	ቁገ	ታረ	ጌ	ሀ.ባ	ቶ	ሀ.ባ	ታሀ	ጥኮ	ሀ.ክሂ	ደ
	ሯታሀ	ቡጣሌሀ	ኮደ	ጊሀ	ደ	ቁገ	ታረ	ደ	ሀ.ባ	ቶ	ሀ.ባ	ገ	ያኮ	ሀ.ባ	ኮሀ
ጸኮረ	ሯታቶ	ቡጣሌቶ	ጌ	ሀላቶ	ደጌ	ቁገ	ታረ	ጌ	ሀ.ባ	ጥ	ሀ.ባ	ኮ	ያኮ	ሀ.ባ	ታጥ
	ሯታጥ	ቡጣሌጥ	ታፁ	ቶላጥ	ባ	ቁገ	ታፁ	ቶ	ሀ.ባ	ጥ	ሀ.ባ	ረ	ጥኮ	ሀ.ክሂ	ጥ
	ሯታጥ	ቡጣሌጥ	ገ	ጥላጥ	ባጌ	ቁገ	ታፁ	ጥ	ሀ.ባ	ጥ	ሀ.ባ	ኮጌ	ያኮ	ሀ.ባ	ኮጌ
	ሯታጌ	ቡጣሌጌ	ታሀ	ጥጌ	ጌ	ቁገ	ታፁ	ጥ	ሀ.ባ	ጥ	ሀ.ባ	ታደ	ጥኮ	ሀ.ባ	ታ
ጸኮፁ	ሯታደ	ቡጣሌደ	ኮቶ	ጌግ	ታ	ቁገ	ታፁ	ጌ	ሀ.ባ	ጥ	ሀ.ባ	ደ	ጥኮ	ሀ.ባ	ገ
	ሯታጌ	ቡጣሌጌ	ጥ	ደጌ	ታጌ	ቁገ	ኮ	ጌ	ሀ.ባ	ጥ	ሀ.ባ	ኮጌ	ጥኮ	ሀ.ባ	ኮቶ

	ՇԺԸ	ՌՊԾԸ	ԺԳ	ԷՍԱ	Ի	ՔՂ	Ի	Ա	Ագ	Դ	Ագ	ԺԳ	ԳԻ	Ագ	Է
	ՇԺԹ	ՌՊԾԹ	ԻԵ	ԱԲ	ԻԵ	ՔՂ	Ի	Բ	Ագ	Դ	Ահկ	Գ	ՏԽ	Ագ	ԻԷ
ՃԼ	ՇԻ	ՌՊԿ	Զ	ԲԳ	Լ	ՔՂ	Ի	Գ	Ագ	Ե	Ագ	ԻԳ	ՏԽ	Ագ	ԺԹ
	ՇԻԱ	ՌՊԿԱ	ԺԷ	ԳՎԴ	ԼԵ	ՔՂ	ԻԱ	Ե	Ագ	Ե	Ագ	ԺԲ	ՏԽ	Ահկ	Թ
	ՇԻԲ	ՌՊԿԲ	ԻԸ	ԴԵ	Խ	ՔՂ	ԻԱ	Զ	Ագ	Ե	Ահկ	Ա	ՏԽ	Ագ	ԻԴ
	ՇԻԳ	ՌՊԿԳ	Թ	ԵՂ	ԽԵ	ՔՂ	ԻԱ	Է	Ագ	Ե	Ագ	Ի	ՏԽ	Ագ	ԺԶ
ՃԼԱ	ՇԻԴ	ՌՊԿԴ	Ի	ԶԷ	Ծ	ՔՂ	ԻԱ	Ա	Ագ	Զ	Ագ	Ժ	ՏԽ	Ահկ	Զ
	ՇԻԵ	ՌՊԿԵ	Ա	ԷՍԱ	ԾԵ	ՔՂ	ԻԲ	Գ	Ագ	Զ	Ագ	ԻԹ	ԳԻ	Ագ	ԻԱ
	ՇԻԶ	ՌՊԿԶ	ԺԲ	ԱԲ	Կ	ՔՂ	ԻԲ	Դ	Ագ	Զ	Ագ	ԺԸ	ԳԻ	Ագ	ԺԳ
	ՇԻԷ	ՌՊԿԷ	ԻԳ	ԲԳ	ԿԵ	ՔՂ	ԻԲ	Ե	Ագ	Զ	Ագ	Է	ՏԽ	Ահկ	Գ
ՃԼԲ	ՇԻԸ	ՌՊԿԸ	Դ	ԳՎԴ	Հ	ՔՂ	ԻԲ	Զ	Ագ	Է	Ագ	ԻԷ	ԳԻ	Ագ	ԺԸ
	ՇԻԹ	ՌՊԿԹ	ԺԵ	ԴԵ	ՀԵ	ՔՂ	ԻԳ	Ա	Ագ	Է	Ագ	ԺԶ	ԳԻ	Ահկ	Ը
	ՇԼ	ՌՊՀ	ԻԶ	ԵՂ	Զ	ՔՂ	ԻԳ	Բ	Ագ	Է	Ահկ	Ե	ՏԽ	Ագ	Լ
	ՇԼԱ	ՌՊՀԱ	Է	ԶԷ	ՋԵ	ՔՂ	ԻԳ	Գ	Ագ	Է	Ագ	ԻԳ	ՏԽ	Ագ	ԺԵ
ՃԼԳ	ՇԼԲ	ՌՊՀԲ	ԺԹ	ԷՍԱ	Ղ	ՔՂ	ԻԳ	Դ	Ագ	Ը	Ագ	ԺԳ	ԳԻ	Ահկ	Ե

Հարկ է անդրադառնալ այն խնդրին, որ հայոց շարժական տոմարը Անանիա Շիրակացու կազմած սկզբունքով շարունակվել է մինչև Սարգիս Փիլիսոփա Բ-ի ժամանակները կամ մինչև ԺԴ դարը, սակայն դրան զուգահեռ օգտագործվել է նաև Հովհաննես Սարկավագի անշարժ հայկական տոմարը, որին Սարգիս Փիլիսոփա Բ-ն ծանոթ էր, ինչպես երևում է նրա երկը պարունակող հիշատակարանի տվյալներից: Ուստի վերականգնենք նաև Շիրակացու և Սարգսի 532-ամյա պարբերաշրջանների միջև ընկած 256 տարվա շարժական տոմարի բաց հատվածը: Վերականգնման համար անհրաժեշտ է ընդամենը Շիրակացու շարժական տոմարը 1085 թվականից սկսած շարունակել և հասցնել մինչև 1340 թվականը ներառյալ, որով հնարավոր կլինի նաև ստուգել Սարգսի պարբերաշրջանի պատմականությունը: Հաշվելով 256 միջանկյալ տարիների նահանջների թիվը՝ պարզ է դառնում, որ դրանք 64-ն են, որոնցից առաջինը 256 տարիների համար տեղի է ունեցել 536թ. (= 1088), իսկ 64-րդ կամ վերջին նահանջը տեղի է ունեցել 1340 թվականին, իսկ արդեն հաջորդ նահանջները սկսում են Սարգսի պարբերաշրջանից, որտեղ առաջինը տեղի է ունեցել 1344 թվականին: 256 տարիների հայոց շարժական տոմարը նույնպես շարունակել ենք վերականգնել¹ մինչև 1341 թվականը՝ հետևելով նահանջ տարիների հետևանքով առաջացած ամեն 4-րդ տարում հայոց տարեմուտը մեկ օրով ետ գցելու սկզբունքին, որի շնորհիվ պարզ է դարձել, որ 1384 թվականի օգոստոսի 27= ահկի 16 ելակետից կատարած հետ հաշվարկի արդյունքը ճշգրիտ էր, այսինքն՝ պարբերաշրջանի առաջին տարվա և՛ հայոց շարժական, և՛ հուլյան անշարժ սկիզբը երկկողմանի հաշվարկով բացահայտվում և ճշգրտվում է:

Ներքոնշյալ 256 տարիների վերականգնված աղյուսակում 1340 թվականին յոթներյակը էՍ (շաբաթ\կիրակի)-ն է, ուստի Սարգսի հայոց շարժական 532-ամյա պարբերաշրջանի առաջին տարում, այսինքն՝ 1341 թվականին յոթներյակը կլինի ԱԲ (կիրակի\երկուշաբթի): Այս տարբերակով կարելի է ոչ միայն ստուգել Սարգսի պարբերաշրջանի յոթներյակների պատմականությունը, այլև հենց այս կերպ վերականգնել նրա հայոց շարժական 532-ամյակը: Ի տարբերություն Սարգսի հայոց շարժական պարբերաշրջանի յոթներյակների՝ հուլյան անշարժ 532-ամյա պարբերաշրջանի յոթներյակների շարքը 256 տարիների կտրվածքով այլ պատկեր ունի և այն 1340 թվականին կրում է Ձէ (ուրբաթ\շաբաթ) շաբաթագիրը, իսկ Սարգսի հուլյան անշարժ 532-ամյա պարբերաշրջանի առաջին տարում, այսինքն՝ 1341 թվականին յոթներյակը կլինի Ա (կիրակի), սակայն մենք մեր հուլյան պարբերաշրջանի հրատարակված տար-

¹ Ամբողջական աղյուսակը չենք հրատարակում, քանի որ այն հսկայածավալ է և այս հոդվածի թույլատրելի սահմանների համար նախատեսված չէ:

բերակում² այս պարբերաշրջանի հուլյան առաջին տարում յոթներյակը վերականգնել ենք և նշել Բ (երկուշաբթի), քանի որ նկատի ենք ունեցել ոչ թե հունվարի 1-ը, այլ դեկտեմբերի 31-ը, իսկ Անանիա Շիրակացու պարբերաշրջանի հիման վրա վերականգնած մեր ամառաշարքը ցույց է տալիս հունվարի 1-ը 1341 թվականի համար, ինչը ճիշտ է նաև մեր վերականգնած տարբերակում, քանի որ 1340 թվականի դեկտեմբերի 31-ը կիրակի (Ա) է, ուստի դրա հաջորդ օրը՝ 1341 թվականի հունվարի 1-ը կլինի երկուշաբթի (Բ), որն էլ մեր վերականգնած և Սարգսին պատկանող հուլյան 532-ամյա պարբերաշրջանի առաջին տարվա յոթներյակն է:

Կազմել ենք նաև հուլյան ամիսներին համապատասխանող հայոց շարժական 532-ամյակի վերականգնման համար անհրաժեշտ ամիսերի և շաբաթագրերի ցուցակներն³ ըստ թվականների՝ հիմնվելով Լ. Խաչիկյանի հրատարակած Սարգիս Փիլիսոփա Բ-ի հիշատակարանում առկա այն տեղեկությունները, որ 1384 թ. օգոստոսի 27-ը համապատասխանում է հայոց Ահկի 16-ին:

Աղյուսակը կազմված է 1341-1384 թթ. կտրվածքով է, որի նպատակը նահանջների հետևանքով առաջացած շեղումները ցույց տալն է (նահանջի օրերն ընդգծված են): Այս աղյուսակը նաև ներկայացնում է ոչ միայն հայոց ամսաթվերի՝ հուլյան նահանջների պատճառով ամեն 4 տարին մեկ մի օրով հետ ընկնելը, այլև շաբաթագրերի հետ ընկնելը:

Այսպիսով, պարբերաշրջանում ամեն 30 նահանջ լրանալուց հետո ($30 \times 4 = 120$) կամ ուղղակի 120 տարին մեկ հայոց ամբողջական երեսներյա մեկ ամիս է լրանում, որը հետ է գցում հայոց ամառաշարքերը հուլյան ամառաշարքերից 30 օրով՝ առաջացնելով նոր ամսամուտ, այսինքն՝ էթե 1341 թ. դեկտեմբեր ամսվան համապատասխանում է նավասարդը, ապա 120 տարի անց, այսինքն՝ 1461 թվականին նավասարդը հետ կընկնի ու կհամապատասխանի հունվարին, և այսպես ամեն 120 տարին մեկ: Այս հանգամանքը հաշվի առնելով՝ առաջարկում ենք պարզագույն մի բանաձև, որով կարելի է համապատասխանությունն առաջացնել հայոց շարժական ամսաթվերի և հուլյան անշարժ ամսաթվերի միջև: Այս բանաձևով կարելի է 532-ամյա պարբերաշրջանի ընդհանուր նահանջների թվի վրա հիմնվելով կարգավորել այս երկու տոմարների միջև արագ

² Հովհ. Ա. Իգիթյան, «Սարգիս Փիլիսոփա Երկրորդի կորսված Ծ-եակը (532-ամյա պարբերաշրջանը): Վերականգնում (մաս առաջին)», *Տարածաշրջան և աշխարհ*, 2022, № 1, էջ 75-83: (Հոդվածը կարելի է ներբեռնել հետևյալ կայքերից՝ <https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=56758> \ <http://geopolitika.am/dir/>):

³ Ամբողջական աղյուսակը չեմ հրատարակում, քանի որ այն հսկայածավալ է և այս հոդվածի թույլատրելի սահմանների համար նախատեսված չէ (միայն այդ ցուցակները կազմում են շուրջ 50 էջ):

ելակետեր⁴ փնտրելու խնդիրը, ինչի համար բավարար է ընդամենը մեկ տարվա հետհաշվարկ կատարել (հիմք ընդունելով ելակետը, մեր դեպքում՝ օգոստոսի 27= ահկի 16) և պարզել նավասարդ ամսվա առաջին օրվա՝ հուլյան սր ամսաթվին համապատասխանելու միջնակետը: Այս հաշվարկն անելուց հետո կարելի է արդեն հիմք ընդունել նահանջների օրերը և տարիները, հետ հաշվարկ շանել, այլ կատարել միայն նահանջների հաշվարկ՝ ամեն նահանջ տարվա համար նավասարդի մեկը հետ գցելով:

Այսպես. գիտենք, որ ամեն նահանջ տարում մեկ օրով են հետ ընկնում այս երկու տոմարների միջև ելակետերը, ուստի, ամեն նահանջի ելակետը կամ հարական փոխվում է, դրա հետ փոխվում է նաև շաբաթագիրը հայոց տոմարի համար, քանի որ այստեղ ամսաթիվը հետ է ընկնում հուլյան տոմարի օրից (բայց շաբաթվա օրերը տարբերություն չեն տալիս, քանի որ բաց են թողնվում պակասող շաբաթվա օրերը հայոց շարժական տոմարում և պարբերաշրջանում: Հաշվարկը հավասար շարունակվում է, որպեսզի շաբաթվա օրերի մեջ երկու տոմարներում տարբերություն չառաջանա. այս առումով հմտ. Սարգսի շարժական պարբերաշրջանի հունվարի 6-ի յոթներյակը և դրանում առաջացող փոփոխությունը ամեն նահանջ տարում):

Ուստի մեր առաջարկած բանաձևով կարելի է նահանջների թիվը հաշվել և հետ գցել նավասարդի հարական, եթե երեսուն նահանջ է անցել, ուրեմն մեկ ամսով նավասարդը հետ է ընկնում, իսկ եթե երկու նահանջ է լրացել, ապա այս դեպքում օգոստոսի 27-ը կհամապատասխանի այսուհետ ոչ թե ահկի 16-ին, այլ ահկի 18-ին. $C+A=B$, որտեղ C -ն տարվա նախկին ելակետն է, Սարգսի պարբերաշրջանի դեպքում՝ ահկի 16-ը, իսկ A -ն նահանջի օրերի քանակը, իսկ B -ն նոր ելակետն է: Գումարելով նահանջի օրերի քանակը նախկին ելակետին (անպայման հայոց ամսաթվին, այլ ոչ թե հուլյան ամսաթվին), այսինքն՝ ահկի 16-ին, կկարողանանք տարվա ելակետը առաջ գցել և ստանալ շեղված, բայց ճիշտ և նոր ելակետը. օր.՝ ենթադրենք, որ անցել է չորս նահանջ, ապա $16+4=20$, այսինքն՝ 16 տարի անց կամ չորս նահանջի լրանալուց հետո օգոստոսի 27-ը կհամապատասխանի ահկի 20-ին. նույնն էլ նավասարդ ամսի դեպքում է. ենթադրենք, որ անցել է երեսուն նահանջ և կուտակվել է երեսուն օր, ուստի $16+30=46$ ($C+A=B$), որից պետք է հանել 14 և կրկին հավասար կլինի 16-ի, սակայն իրական ամսաթիվը հավասար կլինի 17-ի (այլ ոչ թե 16-ի, քանի որ օգոստոս ամիսն ունի 31 օր), այսինքն՝ հոռի ամսվա 17-ը, ուստի այս կարգով անհրաժեշտ է հանել ավելորդ թվերը, եթե ստացված արդյունքն անցնում է 30-ից, քանի որ հայկական ամիսները բաղկացած են 30 օրից.

⁴ Ելակետը տոմարների (թե՛ շարժական և թե՛ անշարժ) միջև ամսաթվային զուգադրությունն է Մասնագետներից ոմանք այն անվանում են նաև հաբակա:

այսինքն՝ օգոստոսի 27-ը 30 նահանջ անցնելուց հետո կամ ուղղակի 120 տարի անց ($30 \times 4 = 120$) կհամապատասխանի մարերի 17-ին, և գիտենալով, որ Սարգսի պարբերաշրջանում ահկի 16-ը 1384 թվականին է համապատասխանել օգոստոսի 27-ին, ապա կարող ենք հետևյալ հաշվարկով ստանալ այն թվականը ($1384 + 120 = 1504$), երբ կկուտակվի երեսուն օր և օգոստոսի 27-ը կհամապատասխանի մարերի 17-ին՝ իհարկե, հաշվի առնելով, թե 1384 թվականը նահանջ տարի է, թե հասարակ մեզ հայտնի է, որ այն նահանջ է, որի դեպքում ստացված թիվը կունենա մեկ օրվա տարբերություն: Ավելի մեծ թվով նահանջներ գումարելիս պետք է ընտրել տվյալ ելակետը և առաջ հաշվել նախորդ ամիսների օրերի թիվով հայկական ամիսների համար. ենթադրենք, որ ցանկանում ենք 480 ($16 \times 30 = 480$) տարվա հաշվարկ անել և առաջ գցել ամսվա առաջին օրը, այդ դեպքում անհրաժեշտ է վերցնել առկա ելակետը, մեր դեպքում՝ ահկի 16-ը և ամբողջական մեկ տարվա օրերի գումարում կատարել կամ ուղղակի 480-ից հանել 365 և ստացած գումարի՝ 115 օրերի քանակով հայոց ամիսներն առաջ տանել՝ հաշվի առնելով հուլյան ամիսների այն 31 օրից բաղկացած ամսաշարքերը և այդ ամիսների դեպքում ստացած թվին գումարելով 1 ամեն 31-օրյա ամսվա համար: Նահանջի օրերի քանակ ստանալու համար հարկավոր է հասարակ տարիների բազմապատկում կատարել. 532-ամյակի մեջ կա 133 նահանջ, այսինքն՝ 133 նոր օրեր, որոնք կխախտեն հայոց շարժական ամիսների ելակետերը: Նահանջները բազմապատկելով 133-ով $133 \times 4 = 532$, կստանանք պարբերաշրջանը:

Յոթներյակները կամ շաբաթագրերն արտահայտում են շարժական տոմարի դեպքում 7-ամյա ցիկլը, իսկ անշարժ տոմարի դեպքում՝ 28-ամյա ցիկլը, որոնք նույնպես անխախտ շարունակվում են, և հնում տոմարագետները դրանց մեջ փոփոխություն կամ խախտում չեն կատարել, որպեսզի ցիկլի կրկնությունը չխախտվի, նույնիսկ Գրիգորյան տոմարի ներմուծման համար անհրաժեշտ մեկ տասնյակ օրերի առաջ տալով կաթոլիկ վանականները պահպանել են շաբաթվա օրերի հերթականությունը և այդ 10 օրերի ավելացմամբ ստացված ասաթվում դրել են հին տոմարի շաբաթագրի վերջին օրվան հաջորդող յոթներյակը, որպեսզի կարողանան շարունակել ցիկլը: Յոթներյակների դիրքը ցույց տալու համար տանք նաև հայոց շարժական տոմարի 256 տարիների կտրվածքով յոթներյակների շարքը:

Թվական	Յոթներդյակ								
1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
1085	ԳՆ	1113	ԳՆ	1141	ԳՆ	1169	ԳՆ	1197	ԳՆ
1086	ԵՂ	1114	ԵՂ	1142	ԵՂ	1170	ԵՂ	1198	ԵՂ
1087	ԶՆ	1115	ԶՆ	1143	ԶՆ	1171	ԶՆ	1199	ԶՆ
1088	ԷԱ	1116	ԷԱ	1144	ԷԱ	1172	ԷԱ	1200	ԷԱ
1089	ԱԲ	1117	ԱԲ	1145	ԱԲ	1173	ԱԲ	1201	ԱԲ
1090	ԲԳ	1118	ԲԳ	1146	ԲԳ	1174	ԲԳ	1202	ԲԳ
1091	ԳԴ	1119	ԳԴ	1147	ԳԴ	1175	ԳԴ	1203	ԳԴ
1092	ԳՆ	1120	ԳՆ	1148	ԳՆ	1176	ԳՆ	1204	ԳՆ
1093	ԵՂ	1121	ԵՂ	1149	ԵՂ	1177	ԵՂ	1205	ԵՂ
1094	ԶՆ	1122	ԶՆ	1150	ԶՆ	1178	ԶՆ	1206	ԶՆ
1095	ԷԱ	1123	ԷԱ	1151	ԷԱ	1179	ԷԱ	1207	ԷԱ
1096	ԱԲ	1124	ԱԲ	1152	ԱԲ	1180	ԱԲ	1208	ԱԲ
1097	ԲԳ	1125	ԲԳ	1153	ԲԳ	1181	ԲԳ	1209	ԲԳ
1098	ԳԴ	1126	ԳԴ	1154	ԳԴ	1182	ԳԴ	1210	ԳԴ
1099	ԳՆ	1127	ԳՆ	1155	ԳՆ	1183	ԳՆ	1211	ԳՆ
1100	ԵՂ	1128	ԵՂ	1156	ԵՂ	1184	ԵՂ	1212	ԵՂ
1101	ԶՆ	1129	ԶՆ	1157	ԶՆ	1185	ԶՆ	1213	ԶՆ
1102	ԷԱ	1130	ԷԱ	1158	ԷԱ	1186	ԷԱ	1214	ԷԱ
1103	ԱԲ	1131	ԱԲ	1159	ԱԲ	1187	ԱԲ	1215	ԱԲ
1104	ԲԳ	1132	ԲԳ	1160	ԲԳ	1188	ԲԳ	1216	ԲԳ
1105	ԳԴ	1133	ԳԴ	1161	ԳԴ	1189	ԳԴ	1217	ԳԴ
1106	ԳՆ	1134	ԳՆ	1162	ԳՆ	1190	ԳՆ	1218	ԳՆ
1107	ԵՂ	1135	ԵՂ	1163	ԵՂ	1191	ԵՂ	1219	ԵՂ
1108	ԶՆ	1136	ԶՆ	1164	ԶՆ	1192	ԶՆ	1220	ԶՆ
1109	ԷԱ	1137	ԷԱ	1165	ԷԱ	1193	ԷԱ	1221	ԷԱ
1110	ԱԲ	1138	ԱԲ	1166	ԱԲ	1194	ԱԲ	1222	ԱԲ
1111	ԲԳ	1139	ԲԳ	1167	ԲԳ	1195	ԲԳ	1223	ԲԳ
1112	ԳԴ	1140	ԳԴ	1168	ԳԴ	1196	ԳԴ	1224	ԳԴ

Թվական	Յոթներդյակ	Թվական	Յոթներդյակ	Թվական	Յոթներդյակ	Թվական	Յոթներդյակ	Թվական	Յոթներդյակ
1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
1225	ԴԵ	1253	ԴԵ	1281	ԴԵ	1309	ԴԵ	1337	ԴԵ
1226	ԵՂ	1254	ԵՂ	1282	ԵՂ	1310	ԵՂ	1338	ԵՂ
1227	ՂԷ	1255	ՂԷ	1283	ՂԷ	1311	ՂԷ	1339	ՂԷ
1228	ԷԱ	1256	ԷԱ	1284	ԷԱ	1312	ԷԱ	1340	ԷԱ
1229	ԱԲ	1257	ԱԲ	1285	ԱԲ	1313	ԱԲ	<u>1341</u>	ԱԲ
1230	ԲԳ	1258	ԲԳ	1286	ԲԳ	1314	ԲԳ	<u>1342</u>	ԲԳ
1231	ԳԴ	1259	ԳԴ	1287	ԳԴ	1315	ԳԴ	<u>1343</u>	ԳԴ
1232	ԴԵ	1260	ԴԵ	1288	ԴԵ	1316	ԴԵ	<u>1344</u>	ԴԵ
1233	ԵՂ	1261	ԵՂ	1289	ԵՂ	1317	ԵՂ	<u>1345</u>	ԵՂ
1234	ՂԷ	1262	ՂԷ	1290	ՂԷ	1318	ՂԷ	<u>1346</u>	ՂԷ
1235	ԷԱ	1263	ԷԱ	1291	ԷԱ	1319	ԷԱ	<u>1347</u>	ԷԱ
1236	ԱԲ	1264	ԱԲ	1292	ԱԲ	1320	ԱԲ	<u>1348</u>	ԱԲ
1237	ԲԳ	1265	ԲԳ	1293	ԲԳ	1321	ԲԳ	<u>1349</u>	ԲԳ
1238	ԳԴ	1266	ԳԴ	1294	ԳԴ	1322	ԳԴ	<u>1350</u>	ԳԴ
1239	ԴԵ	1267	ԴԵ	1295	ԴԵ	1323	ԴԵ	<u>1351</u>	ԴԵ
1240	ԵՂ	1268	ԵՂ	1296	ԵՂ	1324	ԵՂ	<u>1352</u>	ԵՂ
1241	ՂԷ	1269	ՂԷ	1297	ՂԷ	1325	ՂԷ	<u>1353</u>	ՂԷ
1242	ԷԱ	1270	ԷԱ	1298	ԷԱ	1326	ԷԱ	<u>1354</u>	ԷԱ
1243	ԱԲ	1271	ԱԲ	1299	ԱԲ	1327	ԱԲ	<u>1355</u>	ԱԲ
1244	ԲԳ	1272	ԲԳ	1300	ԲԳ	1328	ԲԳ	<u>1356</u>	ԲԳ
1245	ԳԴ	1273	ԳԴ	1301	ԳԴ	1329	ԳԴ	<u>1357</u>	ԳԴ
1246	ԴԵ	1274	ԴԵ	1302	ԴԵ	1330	ԴԵ	<u>1358</u>	ԴԵ
1247	ԵՂ	1275	ԵՂ	1303	ԵՂ	1331	ԵՂ	<u>1359</u>	ԵՂ
1248	ՂԷ	1276	ՂԷ	1304	ՂԷ	1332	ՂԷ	<u>1360</u>	ՂԷ
1249	ԷԱ	1277	ԷԱ	1305	ԷԱ	1333	ԷԱ	<u>1361</u>	ԷԱ
1250	ԱԲ	1278	ԱԲ	1306	ԱԲ	1334	ԱԲ	<u>1362</u>	ԱԲ
1251	ԲԳ	1279	ԲԳ	1307	ԲԳ	1335	ԲԳ	<u>1363</u>	ԲԳ
1252	ԳԴ	1280	ԳԴ	1308	ԳԴ	1336	ԳԴ	<u>1364</u>	ԳԴ

Սարգիս Փիլիսոփա Բ-ի պարբերաշրջանի վերականգնման հիմունքները ստուգելու համար կարելի է նաև 256 տարիների ընթացքում տեղի ունեցած հունվարի 6-ի տոնի ամսաթվերը հաշվել՝ ամեն շորս տարին մեկ մեկ օրով առաջ

գցելով: Սարգսի պարբերաշրջանը այս սկզբունքով կարելի է ստուգել նաև գարնան գիշերահավասարի օրվա միջոցով նույն կերպ հաշվարկ անելով: Տարվա կտրվածքով այս երկու իրադարձությունները կարևոր են, քանի որ դրանք հուլյան ամսաշարքերի համար անշարժ են և կարող են ելակետ հանդիսանալ ավելի պարզ ճանապարհով վերականգնելու այս պարբերաշրջանը: Անշարժ տոմարի ելակետերից մեկի՝ գարնան գիշերահավասարի (մարտի 20) հայոց շարժական տոմարում դրսևորվող փոփոխությունը ցույց տանք աղյուսակով 256 տարիների համար (1085-1340թթ.):

Քվլական	Մարտի 20								
1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
1085	նվ 21	1113	նվ 28	1141	չն 5	1169	չն 12	1197	չն 19
1086	նվ 21	1114	նվ 28	1142	չն 5	1170	չն 12	1198	չն 19
1087	նվ 21	1115	նվ 28	1143	չն 5	1171	չն 12	1199	չն 19
1088	նվ 22	1116	նվ 29	1144	չն 6	1172	չն 13	1200	չն 20
1089	նվ 22	1117	նվ 29	1145	չն 6	1173	չն 13	1201	չն 20
1090	նվ 22	1118	նվ 29	1146	չն 6	1174	չն 13	1202	չն 20
1091	նվ 22	1119	նվ 29	1147	չն 6	1175	չն 13	1203	չն 20
1092	նվ 23	1120	նվ 30	1148	չն 7	1176	չն 14	1204	չն 21
1093	նվ 23	1121	նվ 30	1149	չն 7	1177	չն 14	1205	չն 21
1094	նվ 23	1122	նվ 30	1150	չն 7	1178	չն 14	1206	չն 21
1095	նվ 23	1123	նվ 30	1151	չն 7	1179	չն 14	1207	չն 21
1096	նվ 24	1124	չն 1	1152	չն 8	1180	չն 15	1208	չն 22
1097	նվ 24	1125	չն 1	1153	չն 8	1181	չն 15	1209	չն 22
1098	նվ 24	1126	չն 1	1154	չն 8	1182	չն 15	1210	չն 22
1099	նվ 24	1127	չն 1	1155	չն 8	1183	չն 15	1211	չն 22
1100	նվ 25	1128	չն 2	1156	չն 9	1184	չն 16	1212	չն 23
1101	նվ 25	1129	չն 2	1157	չն 9	1185	չն 16	1213	չն 23
1102	նվ 25	1130	չն 2	1158	չն 9	1186	չն 16	1214	չն 23
1103	նվ 25	1131	չն 2	1159	չն 9	1187	չն 16	1215	չն 23
1104	նվ 26	1132	չն 3	1160	չն 10	1188	չն 17	1216	չն 24
1105	նվ 26	1133	չն 3	1161	չն 10	1189	չն 17	1217	չն 24
1106	նվ 26	1134	չն 3	1162	չն 10	1190	չն 17	1218	չն 24
1107	նվ 26	1135	չն 3	1163	չն 10	1191	չն 17	1219	չն 24
1108	նվ 27	1136	չն 4	1164	չն 11	1192	չն 18	1220	չն 25
1109	նվ 27	1137	չն 4	1165	չն 11	1193	չն 18	1221	չն 25
1110	նվ 27	1138	չն 4	1166	չն 11	1194	չն 18	1222	չն 25
1111	նվ 27	1139	չն 4	1167	չն 11	1195	չն 18	1223	չն 25
1112	նվ 28	1140	չն 5	1168	չն 12	1196	չն 19	1224	չն 26

Թվական	Մարտի 20	Թվական	Մարտի 20						
1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
1225	Հն 26	1253	ՍՖ 3	1281	ՍՖ 10	1309	ՍՖ 17	1337	ՍՖ 24
1226	Հն 26	1254	ՍՖ 3	1282	ՍՖ 10	1310	ՍՖ 17	1338	ՍՖ 24
1227	Հն 26	1255	ՍՖ 3	1283	ՍՖ 10	1311	ՍՖ 17	1339	ՍՖ 24
1228	Հն 27	1256	ՍՖ 4	1284	ՍՖ 11	1312	ՍՖ 18	1340	ՍՖ 25
1229	Հն 27	1257	ՍՖ 4	1285	ՍՖ 11	1313	ՍՖ 18	<u>1341</u>	ՍՖ 25
1230	Հն 27	1258	ՍՖ 4	1286	ՍՖ 11	1314	ՍՖ 18	<u>1342</u>	ՍՖ 25
1231	Հն 27	1259	ՍՖ 4	1287	ՍՖ 11	1315	ՍՖ 18	<u>1343</u>	ՍՖ 25
1232	Հն 28	1260	ՍՖ 5	1288	ՍՖ 12	1316	ՍՖ 19	<u>1344</u>	ՍՖ 26
1233	Հն 28	1261	ՍՖ 5	1289	ՍՖ 12	1317	ՍՖ 19	<u>1345</u>	ՍՖ 26
1234	Հն 28	1262	ՍՖ 5	1290	ՍՖ 12	1318	ՍՖ 19	<u>1346</u>	ՍՖ 26
1235	Հն 28	1263	ՍՖ 5	1291	ՍՖ 12	1319	ՍՖ 19	<u>1347</u>	ՍՖ 26
1236	Հն 29	1264	ՍՖ 6	1292	ՍՖ 13	1320	ՍՖ 20	<u>1348</u>	ՍՖ 27
1237	Հն 29	1265	ՍՖ 6	1293	ՍՖ 13	1321	ՍՖ 20	<u>1349</u>	ՍՖ 27
1238	Հն 29	1266	ՍՖ 6	1294	ՍՖ 13	1322	ՍՖ 20	<u>1350</u>	ՍՖ 27
1239	Հն 29	1267	ՍՖ 6	1295	ՍՖ 13	1323	ՍՖ 20	<u>1351</u>	ՍՖ 27
1240	Հն 30	1268	ՍՖ 7	1296	ՍՖ 14	1324	ՍՖ 21	<u>1352</u>	ՍՖ 28
1241	Հն 30	1269	ՍՖ 7	1297	ՍՖ 14	1325	ՍՖ 21	<u>1353</u>	ՍՖ 28
1242	Հն 30	1270	ՍՖ 7	1298	ՍՖ 14	1326	ՍՖ 21	<u>1354</u>	ՍՖ 28
1243	Հն 30	1271	ՍՖ 7	1299	ՍՖ 14	1327	ՍՖ 21	<u>1355</u>	ՍՖ 28
1244	ՍՖ 1	1272	ՍՖ 8	1300	ՍՖ 15	1328	ՍՖ 22	<u>1356</u>	ՍՖ 29
1245	ՍՖ 1	1273	ՍՖ 8	1301	ՍՖ 15	1329	ՍՖ 22	<u>1357</u>	ՍՖ 29
1246	ՍՖ 1	1274	ՍՖ 8	1302	ՍՖ 15	1330	ՍՖ 22	<u>1358</u>	ՍՖ 29
1247	ՍՖ 1	1275	ՍՖ 8	1303	ՍՖ 15	1331	ՍՖ 22	<u>1359</u>	ՍՖ 29
1248	ՍՖ 2	1276	ՍՖ 9	1304	ՍՖ 16	1332	ՍՖ 23	<u>1360</u>	ՍՖ 30
1249	ՍՖ 2	1277	ՍՖ 9	1305	ՍՖ 16	1333	ՍՖ 23	<u>1361</u>	ՍՖ 30
1250	ՍՖ 2	1278	ՍՖ 9	1306	ՍՖ 16	1334	ՍՖ 23	<u>1362</u>	ՍՖ 30
1251	ՍՖ 2	1279	ՍՖ 9	1307	ՍՖ 16	1335	ՍՖ 23	<u>1363</u>	ՍՖ 30
1252	ՍՖ 3	1280	ՍՖ 10	1308	ՍՖ 17	1336	ՍՖ 24	<u>1364</u>	Տր 1

Պարզելով, որ 1341 թվականին օգոստոսի 27-ը համապատասխանում է ահկի 5-ին (հիմք ընդունելով նաև 1341 թվականի հունվարի 6 = նավասարդի 12 զուգադրույթունը), տանք այս ամսաթվի՝ օգոստոսի 27-ի՝ հայոց ամսաշարքերին համապատասխանելու աղյուսակ, որը ևս մեկ միջոց կլինի ստուգելու

Սարգսի պարբերաշրջանի տոմարական առանձնահատկությունները՝ անպայման հաշվի առնելով նահանջների պատճառով առաջացող մեկ օրը: Աղյուսակը 1341-1384 թթ. կտրվածքով է, այսինքն՝ 44 տարիների համար և հասնում է մինչև Սարգսի պարբերաշրջանների կազմման թվականը՝ 1384-ը:

Թվական	Հուլյան ամառաբի չարսվա	Հայոց ամառաբի չարսվա	Թվական	Հուլյան ամառաբի չարսվա	Հայոց ամառաբի չարսվա	Թվական	Հուլյան ամառաբի չարսվա	Հայոց ամառաբի չարսվա
1	2	3	1	2	3	1	2	3
1340	Օգս. -27	Ա.հկ-5	1355	Օգս. -27	Ա.հկ-8	1370	Օգս. -27	Ա.հկ-12
1341	Օգս. -27	Ա.հկ-5	1356	Օգս. -27	Ա.հկ-9	1371	Օգս. -27	Ա.հկ-12
1342	Օգս. -27	Ա.հկ-5	1357	Օգս. -27	Ա.հկ-9	1372	Օգս. -27	Ա.հկ-13
1343	Օգս. -27	Ա.հկ-5	1358	Օգս. -27	Ա.հկ-9	1373	Օգս. -27	Ա.հկ-13
1344	Օգս. -27	Ա.հկ-6	1359	Օգս. -27	Ա.հկ-9	1374	Օգս. -27	Ա.հկ-13
1345	Օգս. -27	Ա.հկ-6	1360	Օգս. -27	Ա.հկ-10	1375	Օգս. -27	Ա.հկ-13
1346	Օգս. -27	Ա.հկ-6	1361	Օգս. -27	Ա.հկ-10	1376	Օգս. -27	Ա.հկ-14
1347	Օգս. -27	Ա.հկ-6	1362	Օգս. -27	Ա.հկ-10	1377	Օգս. -27	Ա.հկ-14
1348	Օգս. -27	Ա.հկ-7	1363	Օգս. -27	Ա.հկ-10	1378	Օգս. -27	Ա.հկ-14
1349	Օգս. -27	Ա.հկ-7	1364	Օգս. -27	Ա.հկ-11	1379	Օգս. -27	Ա.հկ-14
1350	Օգս. -27	Ա.հկ-7	1365	Օգս. -27	Ա.հկ-11	1380	Օգս. -27	Ա.հկ-15
1351	Օգս. -27	Ա.հկ-7	1366	Օգս. -27	Ա.հկ-11	1381	Օգս. -27	Ա.հկ-15
1352	Օգս. -27	Ա.հկ-8	1367	Օգս. -27	Ա.հկ-11	1382	Օգս. -27	Ա.հկ-15
1253	Օգս. -27	Ա.հկ-8	1368	Օգս. -27	Ա.հկ-12	1383	Օգս. -27	Ա.հկ-15
1354	Օգս. -27	Ա.հկ-8	1369	Օգս. -27	Ա.հկ-12	1384	Օգս. -27	Ա.հկ-16

Նշենք, որ այս աղյուսակում ստացված արդյունքները կարող էին սխալ լինել, եթե կազմելիս հետևեինք հունվարի 6-ի՝ հայոց տոմարին համապատասխանեցնելու կանոնին: Այս դեպքում նոր ելակետը կառաջանար տվյալ քառամյակի համար՝ ներառելով եկող նահանջ տարին և միայն այդ նահանջին հաջորդող հասարակ տարում կարտահայտվեր նոր փոփոխությունն իր նոր ելակետով կամ հարակալով, սակայն այստեղ այդպես չէր կարող լինել, քանի որ մենք այս աղյուսակում հիմք ենք ընդունել օգոստոսի 27-ը, որը հաջորդում է փետրվար ամսին և նրանում առաջացող մեկ օրվա փոփոխությունը, այլ ոչ թե նախորդում է, ինչպես հունվարի 6-ի դեպքում է, ուստի այս օգոստոսյան հարակալի նոր փոփոխությունը կարտահայտվի ոչ թե նահանջին հաջորդող հասարակ տարում, այլ հենց նահանջի տարում, այդ պատճառով, աղյուսակի հարականների շարքը պետք է սկսել ոչ թե 1341, այլ 1340 թվականից, այսինքն՝ մեր ընտրած ժամանակաշրջանին նախորդող վերջին նահանջ տարվանից.

այստեղից պարզ է դառնում, որ 1340 թվականին օգոստոսի 27-ը նույնպես համապատասխանում է աճիկի 5-ին: Այս սկզբունքի խախտումը հանգեցնում է այն սխալին, որ յուրաքանչյուր նահանջ տարում փետրվար ամսին հաջորդող բոլոր ամսաթվերի վրա ազդող նոր փոփոխությունն արտահայտվում է 12 ամիս ավելի ուշ, քան պետք է արտահայտվեր, այսինքն՝ հաջորդ փետրվարին: Մեկ անգամյա այսպիսի սխալը, բնականաբար, կարտահայտվի մեկ նահանջ տարվա և նրա հետ կամված քառամյակի ճշգրտության վրա (նահանջին հաջորդող հասարակ տարիները հիմնականում չեն տուժում այդ սխալից, քանի որ ամսաթվային փոփոխության ուշացումը չի գերազանցում մեկ տարին), սակայն այսպիսի խախտումը 532-ամյակի մեջ հանգեցնում է ոչ թե մեկ տարվա սխալի, այլ 133 տարվա ամսաթվային խախտման, ինչի հետևանքով այս նահանջ տարիների հետփետրվարյան ամսաթվերը մշտապես կարող են սխալ ցույց տալ բոլոր այն ամսաթվերի հաշվարկները, որոնք կկատարվեն որևէ մասնագետի կողմից՝ հիմք ընդունելով ցանկացած նահանջ տարվա՝ փետրվարին հաջորդող որևէ ամսաթիվ-զուգահերոսություն հուլյան տոմարի հետ: 532-ամյա պարբերաշրջանում առկա գարնանային գիշերահավասարի օրը՝ մարտի 20-ը, եզակի անշարժ իրադարձություններից է, որի հիման վրա կարելի է հետ հաշվարկ կատարել կամ հակառակը, եթե, իհարկե, դրա ամսաթվային փոփոխությունը նահանջ տարում գրված լինի ճիշտ ժամանակին:

Այսպիսով, աղյուսակի նահանջ տարիներն են 1340, 1344, 1348, 1352, 1356, 1360, 1364, 1368, 1372 թվականները և այդպես շարունակ, որոնցում արտահայտվում է նոր հարական և փոփոխվում: Նշենք, որ այս սկզբունքին հետևելով ենք կազմել Սարգսի հայոց շարժական պարբերաշրջանի գարնան գիշերահավասարների շարքը՝ նոր հարական փոփոխելով նահանջ տարում, այլ ոչ թե նրան հաջորդող հասարակ տարում:

Այստեղ կարևոր է նշել, որ Անանիա Շիրակացու հայոց շարժական 532-ամյա պարբերաշրջանի նախորդ վերականգնության⁵ մեջ գարնան գիշերահավասարի այս փոփոխությունը հաշվի չի առնվել, և նոր հարական շարունակվել է գրվել նահանջին հաջորդող հասարակ տարում, այլ ոչ թե հենց նահանջ տարում (քանի որ մարտ ամիսը հաջորդում է փետրվարին, ուստի փոփոխությունը նույն տարում էլ կլինի և կարտահայտվի փետրվարին հաջորդող բոլոր ամիսների ամսաթվերի վրա), ինչի պատճառով նահանջների հարականների շեղում է առաջացել մեկ օրվա տարբերությամբ:

Այսպիսով, Շիրակացու շարժական պարբերաշրջանում հետևյալ

⁵ Լ. Ա. Սարգսյան, Ռ. Հ. Վարդանյան, Գ. Ս. Սիմոնյան, *Շ-եակ (ՇԼԲ) կարգ (բոլորակ) հոմեոցուց եւ հայոց Անանիայի Շիրակացույ (Շիրակունույ) (վերականգնություն)* Աստվածաբանության ֆակուլտետի Տարեգիրք, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2009, էջ 27-55: Ռ. Հ. Վարդանյան, *Անանիայի Շիրակացույ (Շիրակունույ) համարողի ՇԼԲ կարգը*, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2015, էջ 207-240:

Թվականների գարնան գիշերահավասարի ամսաթվերի օրերը պետք է մեկ օրով հետ տանել՝ 556, 560, 564, 568, 572, 576, 580, 584, 588, 592, 596, 600, 604, 608, 612, 616, 620, 624, 628, 629, 632, 636, 640, 644, 648, 652, 656, 660, 664, 668, 672, 676, 680, 684, 688, 692, 696, 700 և այսպես շարունակ մինչև 1084 թվականը ներառյալ, այսինքն՝ ամեն նահանջ տարվա համար: Ուստի Անանիա Շիրակացու ամբողջ հայոց շարժական պարբերաշրջանում առկա բոլոր 133 տարիների (532-ամյակի մեջ կա 133 նահանջ) գարնան գիշերահավասարի հայոց շարժական ամսաթիվը պետք է հետ տանել մեկ օրով, իսկ Շիրակացու պարբերաշրջանի առաջին թվականի՝ 553-ի գարնան գիշերահավասարի հայոց շարժական ամսաթիվը՝ ահեկանի 13-ը նաև նույնն է 552 թվականի համար: Տանք Շիրակացու շարժական պարբերաշրջանի մեր կազմած առաջին տարիների գարնան գիշերահավասարի ամսաթվի ընդհանուր պատկերի աղյուսակը:

Թվական	Գարն. գիշերահավասար (մարտի 20)						
553	Ա.հկ-13	557	Ա.հկ-14	561	Ա.հկ-15	565	Ա.հկ-16
554	Ա.հկ-13	558	Ա.հկ-14	562	Ա.հկ-15	566	Ա.հկ-16
555	Ա.հկ-13	559	Ա.հկ-14	563	Ա.հկ-15	567	Ա.հկ-16
556-նհնջ	Ա.հկ-14	560-նհնջ	Ա.հկ-15	564-նհնջ	Ա.հկ-16	568-նհնջ	Ա.հկ-17

Սարգսի շարժական պարբերաշրջանի վերագիրները, հնգյակները կրկնվում են 19 տարին մեկ, իսկ յոթներյակը՝ 28 տարին մեկ ($19 \times 28 = 532$)⁶: Գարնան

⁶ Յոթներյակի 28-ամյա ցիկլը իրականում պետք է որ խախտվեր հայոց ամսաշարժում, քանի որ նահանջի օր չունենալով մեկ օր պակասում էր, բայց հայ տոմարագետները այդ պակասող փետրվարի 29-ի օրվա յոթներյակի շաբաթագիրը նույնպես հաշվել են այնպես, կարծես թե այդ օրը ներառված լիներ հայոց շարժական տոմարում: Ենթադրենք, եթե փետրվարի 29-ի շաբաթագիրը եղել է Ա. (կիրակի), ապա նահանջ տարում նրանք հայոց այն ամսաթվի օրվա շաբաթագիրը, որը համապատասխանում էր փետրվարի 29-ին, բաց են թողել և մարտի 1-ին համապատասխանող հայոց ամսաթվի համար նշել են շաբաթագիրը ոչ թե Գ (երեքշաբթի), այլ Բ (երկուշաբթի), որպեսզի շարունակեն փետրվարի 29-ի հուլյան շաբաթագիրը, այսինքն՝ բաց թողնված օրվա շաբաթագիրը շարունակել են հաշվել: Այս սկզբունքով առաջնորդվել է Անանիա Շիրակացին, ենթադրում ենք, որ նրա պարբերաշրջանին փառատեղյակ Սարգիս Փիլիսոփա Բ-ն էլ պետք է այդ սկզբունքով առաջնորդվեր, առավել ևս, որ հենց Շիրակացու պարբերաշրջանի հիման վրա է նա ստեղծել իր Ծ-եակը (= 532-ամյակը)՝ շարունակելով նրա պարբերաշրջանը և հասցնելով մինչև 1341 թվականը:

գիշերահավասարը, Հայտնությունը անշարժ են: Ակնհայտ է, որ Զատկի ամսաթվերը վերականգնել ենք ըստ հուլյան՝ հին և չբարեփոխված տոմարի՝ կիրառելով գառուսյան բանաձևը և այլ համակարգչային հաշվարկներ: Լուսնի լրումները, ամսաթվերը, տիվ-գիշեր հերթափոխերը, ժամերը և մասերը նույնպես կրկնվում են 19-ամյա պարբերաշրջանով (սակայն մենք բաց ենք թողել ժամերն ու մասերը ծավալը չգերազանցելու նպատակով):

Ռ. Վարդանյանը մեջբերում է նաև 2036 թվահամարի «Պատճէն տումարի ըստ հայերէն թվականի, զոր կարգեալ է Անանիայի Շիրակ[ա]ցոյ վարդապետի» վերնագրով բնագրի կարևոր տեղեկությունը, որում որոշ տվյալներ նա վերականգնել է.

«Կա՛լ զՅայտնութեան՝ աւելեօքն, Ը ա՛ժ ի վերայ ա՛ժ, ի Սահմի տո՛ւր, Գարնանամուտ է, ի նահանջի ամի Թ ա՛ժ:

Կա՛լ զՅայտնութեան՝ աւելեօքն, Գ ա՛ժ, ի Տրէ տո՛ւր, անգաստեղ է:

Կա՛լ զՅայտնութեան, ԺԳ (ուղղել՝ ԺԳ) ա՛ժ, տո՛ւր Արաց, Ելաստեղ է:

Կա՛լ զՅայտնութեան, Թ ա՛ժ, տո՛ւր Մեհեկի, ամառնամուտ է:

Կա՛լ զՅայտնութեան, Զ ա՛ժ, տո՛ւր յԱհի, Սուրբ Խաչ է:

Կա՛լ զՅայտնութեան, Ժ ա՛ժ, տո՛ւր ի Մարերի, աշնանամուտ է:

Կա՛լ զՅայտնութեան, Բ [ԺԶ] ա՛ժ, ի Հրոտից տո՛ւր, Յիսնակամուտ է:

Կա՛լ զՅայտնութեան, ԺԱ ա՛ժ, ձմեռնամուտ է:

Կա՛լ զՅայտնութիւն, Բ ա՛ժ, Սուրբ Յակոբայ Բարեկենդան է:

Կա՛լ զՅայտնութիւն, ԻԲ ա՛ժ, [զաւելիսն հա՛ն], Յայտնութեան Բարեկենդան է ի նաւաւարդի]:

Կա՛լ զՅայտնութիւն, Գ ա՛ժ, Տեառնընդառաջ է:

Ը, Գ, ԺԳ, Թ, Զ, Զ, Ժ, ԺԱ, ԺԱ, ԺԶ, Բ, ԻԲ, Դ»⁷:

Վերոնշյալ մեջբերման մեջ առկա հաստատուններն ուղղակի կենդանի ապացույց ու հուշումներ են, թե որ ժամանակաշրջանում են այս գումարում-հանումները հանգեցնում ձեռագրի մեջբերված հատվածի թվային արդյունքներին, ինչի շնորհիվ էլ Վարդանյանը վերագրել է այն Սարգսին և նրա «Պատճէն տումարի»-ի խմբագրությունը: Այս հաստատունները փոփոխվում են այն քառամյակների սկզբունքով, որոնք մենք արտահայտել ենք Սարգսի պարբերաշրջանի վերականգնության վերոնշյալ 532 տարվա աղյուսակում:

Սարգիս Փիլիսոփա Բ-ի գործունեության ժամանակակիցն է Տոնկան որդի Սարգիսը կամ, ինչպես Ռ. Վարդանյանն է նրան անվանում, Սարգիս Փիլիսոփա Ա-ն, որը 1324 թ. կազմել է 84 տարիներից (12 × 7) բաղկացած հայոց շարժական տոմարի վրա հիմնված աղյուսակ և մեկնել է «Պատճէն տումարի»-ն՝

⁷ Ռ. Վարդանյան, «Պատճէն տումարի հայոց»-ի խմբագրությունների ժամանակի որոշումը, էջ 134-135:

անդրադառնալով Ավետման, Զատիկի, Անկաստեղի, Համբարձման, Ելաստեղի, Ամառնամուտի, Վարդավառի, Աստվածածնի Վերափոխման, Աշնանամուտի, Խաչգյուտի, Հիսնակիի, Զմեռնամուտի, Ս. Ծնունդն ըստ այլազգիների տոնման, Հայտնություն և այլ առանձնահատկություններին: Վարդանյանը կարծում է, որ նրա 84 տարիների աղյուսակը սկսում է 1325 թ. և ավարտվում 1408 թ.:⁸ հիմնվելով շաբաթվա օրերի և տոների և նրանից բաղկացած 7-ամյա ցիկլի վերլուծության վրա⁸:

Սարգսի պարբերաշրջանը կենդանի ապացույց է, որ հայոց շարժական տոմարը հայերի շրջանում վայելել է բարձր հեղինակություն և կիրառվել, այսպես Սարգսիսն ուղղակի իրատեսական չէր համարի այսպիսի պարբերաշրջանի կազմումն ու առավել ևս՝ գործարկումը՝ հաշվի առնելով, որ Սարգսի նախաձեռնության ժամանակաշրջանը Հովհաննես Սարկավագի՝ հայոց տոմարն անշարժացնելու ժամանակաշրջանից բաժանվում է 300 միջանկյալ տարիներով (1084-1384 թթ.), ուստի նվազագույնը անհեռատես կլիներ երեք դար անց կազմել շարժական 532-ամյակ, եթե այն 300 տարի չի օգտագործվել, իսկ առավելագույնը անհիմն կլիներ Սարգսի այսպիսի մեծ նախաձեռնությունն իր երկու 532-ամյակներով կյանքի կոչելը, եթե նրան նախորդող այդ 300 կամ 256 տարիների կտրվածքում այլ պարբերաշրջան կիրառված չլիներ, ուստի կարծում ենք, որ այդպիսիք եղել են, սակայն մեզ չեն հասել:

Այնուամենայնիվ, հարցականի տակ է Սարգսի այսպիսի նախաձեռնությունը, թե ինչու՞ նա պետք է կազմեր իր պարբերաշրջանը հայոց շարժական տոմարով, այլ ոչ թե Սարկավագի սկզբունքով առաջնորդվեր հայոց անշարժ տոմարի նախագծով. գուցե նա այդպես է վարվել, քանի որ Սարկավագի անշարժ 532-ամյակը դեռ չէ՞ր ավարտվել, կամ գուցե Սարգսիսը ցանկանում էր իր պարբերաշրջանը զուգադրել հուլյան ամսաթվին և դա անելու դեպքում անհիմա՞ստ էր համարում երկու անշարժ պարբերաշրջաններ միմյանց զուգադրելը (հուլյան և հայոց անշարժ տոմարներով ըստ Սարկավագի) կամ միայն հայոց անշարժ տոմարով կազմելը և այլևս հուլյան պարբերաշրջանը չօգտագործելը և արդյո՞ք այս պատճառով ընտրեց անշարժը շարժականին զուգադրելու տարբերակը: Այն, որ հայոց շարժական տոմարը կիրառվել է, դրանում կասկած չկա, սակայն սա բավարար բացատրություն չէ, թե ինչու Սարգսիսն ընտրեց հայոց շարժական տոմարը, քանի որ նա որքան հիմք ուներ կիրառելու հայոց շարժական տոմարը, նույնքան հիմք էլ ուներ Սարկավագի հայոց անշարժ տոմարը կիրառելու համար, ուստի, ակնհայտ է, որ որոշ պատասխաններ ուղղակի կորսվել են և մեզ չեն հասել: Հավանաբար նա կողմնակից էր ստեղծելու հայոց շարժական պարբերաշրջան: Այն, որ Սարգսիսը նշում է իր հիշատակարանում

⁸ Նույն տեղում, էջ 133-134:

Սարկավագի տոմարի՝ աճկի 16-ի զուգահեռը, նշանակում է, որ նա բավականին լրջորեն է մոտեցել Սարկավագի տոմարին, և որ վերջինիս տոմարը հայտնի է եղել կիրառության տեսակետից և ընդունելի: Դեռևս, պարզ չէ, սակայն, արդյո՞ք Սարգիսը կարող էր թերություն տեսնել անշարժ տոմարի մեջ, կամ գուցե նա հայոց շարժական տոմարում նախընտրում էր պարզ ցիկլե՞րը, օրինակ՝ շաբաթվա օրերի կրկնության 7-ամյա ցիկլը, այդ դեպքում նա պետք է հրաժարվեր անշարժ տոմարից և ընտրեր շարժականը, ինչի դեպքում էլ, սակայն, պետք է չհաշվեր նահանջ տարում ավելացող նոր օրվա շաբաթագիրը, այլապես հաշվելու դեպքում 7-ամյա ցիկլը կդառնար 28-ամյա, ինչի դեպքում մենք մեր վերականգնության մեջ սխալմունք թույլ տված կլինեինք, և ինչի դեպքում հուլյան տոմարի և հայոց տոմարի միջև կառաջանար արդեն շաբաթվա օրերի տարբերություն և ամեն նահանջ տարում այդ փոփոխությունը կաճեր՝ վերածվելով մի նոր ցիկլի, ուստի, այս մոտեցումն անընդունելի ենք դիտարկում տոմարագիտական լուրջ հակասությունների պատճառով: Հատկանշական է, սակայն, որ այս 7-ամյա ցիկլը կիրառող տոմարագետ մենք ունեցել ենք մեր պատմության մեջ, որն ապրել է հենց ՓԴ դարում (իմա՛ Սարգիս Փիլիսոփա Ա):

Ակնհայտ է, որ Սարգսի պարբերաշրջանի արժեքը նրա պատմականությունն է, քանի որ եթե նա ստեղծել է այսպիսի պարբերաշրջան, ուրեմն եկեղեցական ծիսակարգում և տոնացույցում եղել է դրա անհրաժեշտությունը, սակայն ինչպե՞ս է այդ դեպքում նրա պարբերաշրջանը զուգահարվում եկեղեցական կարիքների համար Սարկավագի տոմարի հետ, որը նույնպես պետք է կիրառվեր նույն նպատակներով: Արդյո՞ք կարող ենք ասել, որ Սարգսի պարբերաշրջանն, ուրեմն, ստեղծվել է այդպիսի եկեղեցական անհրաժեշտությունը Սարկավագի տոմարի հետ միասին հայոց շարժական տոմարին զուգահարելու համար: Բնական է, որ ոչ, որովհետև այդպիսի զուգահարությունը միասեռ չէ, այս երկու տոմարների միջև անընդհատ նոր տարբերություն էր առաջանալու: Հիմնավոր պատճառ չէ նաև այն, որ Սարգիսը կարող էր կազմել տեղային 532-ամյակ, որը մեծ տարածում չունենար և չկիրառվեր այնպես, ինչպես կիրառվում էր Սարկավագի տոմարը: Բնական է, որ այս պարբերաշրջանի տեղային բնույթ ունենալու պնդումն էլ անհիմն է, քանի որ այդ դեպքում նրա նշանակությունը կիրառական ոլորտում 300 տարով ուշացած կլիներ Շիրակացուց հետո: Արդյո՞ք սրանից կարող ենք եզրակացնել, որ Սարգիսը կիրառության տեսակետից փուլ մի պարբերաշրջան կազմելու համար 300 տարիների լրացուցիչ շարժական տոմարի հաշվարկ կաներ և կհասներ իր ժամանակաշրջանը, որպեսզի կազմեր 532-ամյա պարբերաշրջան հայոց շարժական տոմարով, որը ոչ ոք չէր կիրառի: Ուրեմն, կարող ենք ասել, որ այդ 300 տարիները կիրառել է մեկ այլ տոմարագետ, իսկ Սարգսի պարբերաշրջանը կարևորություն է ստանում: Այս հարցերի պատասխանները կարող են գտնվել կամ մշակվել դեդուկցիայի միջոցով, եթե ապագայում պարզ դառնան Սարգսի ապրելու և գործելու վայրն ու քաղա-

քական պայմանները, հատկապես՝ Արևելյան Հայաստանում է ապրել, թե՛ Արևմտյան: Այս հարցի ստույգ պատասխանը կհուշեր՝ արդյո՞ք ապրել է այնպիսի պայմաններում, ուր տոմարական փոփոխությունները մեծ արագությամբ չեն հասել և ընդունվել նույնիսկ 300 տարի անց, ինչը չպետք է մեծ զարմանք պատճառեր, քանի որ մինչև անգամ Գրիգորյան տոմարն է հարյուրամյակներ անց ընդունել Հայ Առաքելական եկեղեցին:

Այս խնդիրները հաշվի առնելով՝ կարելի է ենթադրել, որ Սարգիսը հայոց շարժական տոմարով պարբերաշրջանը առհասարակ չի կիրառել, այլ այն լինել ինչ-որ հավելված էր, որը տոմարագետներն, այնուամենայնիվ, շարունակել են կցել իրենց հուլյան 532-ամյա պարբերաշրջաններին: Հավանաբար Սարգիսը կիրառել է միայն հուլյան տոմարը: Այդ դեպքում հարց է ծագում՝ ինչու՞ էր անհրաժեշտ կազմել նաև հայոց շարժական տոմարով. հավանաբար, այստեղից պարզ է դառնում, որ ծիսական ժողովածուներում կիրառվում էին հայոց շարժական տոմարի ամսաթվերը որպես տերմիններ, այդ պատճառով էին դրանք զուգադրվում հուլյան տոմարին: Հավանաբար, այս պատճառով կարող էր չկիրառվել Սարկավագի հայոց անշարժ տոմարը, քանի որ դրանում հայոց տոմարի տարեմուտն այլ էր և չէր շարժվում առաջ:

Հավանական է նաև այն, որ Սարգսի պարբերաշրջանը պաշտոնական կիրառություն չունենար, թեև այս դեպքում կրկին հանգում ենք որոշ խնդիրների կիրառական ոլորտում, սակայն գուցե այս շարժական պարբերաշրջանը նախատեսված է եղել այլ շրջանակների համար, իսկ հուլյան անշարժ պարբերաշրջանը՝ մեկ այլ հասարակական շրջանակի կամ շրջանակների համար, որի դեպքում, արդեն որպես անշարժ տոմարի նախագծի մի մաս, Սարգսի հուլյան պարբերաշրջանը հավասար էր Սարկավագի տոմարին, սակայն այն տարբերությամբ, որ նոր օրվա փոփոխություն չէր նկատվելու, հայոց ամսաշարքեր չէին կիրառվելու, սակայն արևային 28-ամյա և լուսնային 19-ամյա ցիկլերը նույնատիպ արժեքն ունեն հուլյան տոմարի համար և հավասարապես համընկնում են Սարգսի կազմած հուլյան պարբերաշրջանի հետ: Այս դեպքում, ստացվում է, որ Սարգիսը կիրառել է երկակի մեթոդ և միավորել ինչ-որ տարբեր շրջանակների, որոնք տարբեր կերպ են առաջնորդվում տոմարական հարցերում: Ակնհայտ է, որ կար խիստ անհրաժեշտություն հայոց շարժական պարբերաշրջանի համար, և, հաշվի առնելով ժամանակաշրջանը, չպիտի զարմանանք, քանի որ անշարժ տոմարի նախագծեր դեռևս անընդհատ շարունակվել են առաջ քաշվել տարբեր տոմարագետների կողմից Սարգսի ժամանակաշրջանից շատ ավելի ուշ, հարյուրամյակներ անց, ինչը խոսում է այն մասին, որ դեռ վերջնական բոլոր սոցիալական խավերից դուրս չէր մղվել շարժական տոմարի կիրառությունը: Ուստի և հնարավոր ենք համարում նաև տարբեր տոմարների համատեղ և միաժամանակ օգտագործումը:

Որպես տոմարագետ, Սարգիսը կարող էր որոշ տարակարծություններ

ունենալ Սարկավագի տոմարի հետ, մասնավորապես բոլոր տոմարական բարեփոխիչների նախագծերում վիճակագրորեն ամենահաճախը տարբերություն սովող տոմարական կետը տարվա սկզբի խնդիրն է, թե նավասարդի 1-ը հուլյան ո՛ր ամսաթվին պետք է համապատասխաներ: Օրինակ՝ ԺԲ դարի տոմարագետ Ստեփանոսը կողմ էր այն մարտի 1-ին համապատասխանեցնելուն: Սարկավագի տոմարում նավասարդի 1-ը համապատասխանում է օգոստոսի 11-ին, որը կարող էր անհիմն թվալ:

Այսպիսով, պարզ է դառնում, որ նմանատիպ պարբերաշրջանները, այնուամենայնիվ, աստիճանաբար դուրս են մղվել կիրառությունից, քանի որ Սարգսի պարբերաշրջանն արդեն նպատակահարմար չէր գործածելու համար, երբ Սարկավագի անշարժ տոմարն արդեն անխափան գործում էր, ուստի, այս ժամանակաշրջանն ու ուշ միջնադարը հենց այդպիսի պարբերաշրջանների սակավությունամբ են հայտնի, քանի որ դրանք նպատակահարմար են, եթե հիմնված են շարժական տոմարի վրա, որովհետև միայն 532-ամյա պարբերաշրջանով կարելի է ընդգծել փոփոխվող ամսաթվերը, իսկ անշարժ տոմարի դեպքում 532-ամյա պարբերաշրջաններով ամսաթվեր նշելու անհրաժեշտությունը մեծ չէր, քանի որ ամսաթվերը դադարել էին փոփոխվել Սարկավագի տոմարի միջոցով: Այնուամենայնիվ, Սարկավագի տոմարի ավարտին Ազարիա Ջուղայեցին կազմել է նոր անշարժ ՇԼԲ (532-ամյակ), որով շարունակել է Սարկավագին՝ սկսելով իր 532-ամյակը 1616 թվականից: ԺԲ դարում անշարժ տոմարի նախագիծ էր գրել նաև Ստեփանոսը՝ «Մեծրկա որդի» մականունով: Սիմեոն Երևանցին նույնպես կազմել է անշարժ տոմարի նախագիծ:

Սարգսի պարբերաշրջանը օգտակար է նաև հայոց անշարժ տոմարի բաց հատվածները լրացնելու տեսակետից, քանի որ այն հասնում է մինչև 1872 թվականը, երբ արդեն հին տոմարը վաղուց կիրառելի չէր որոշ երկրներում, իսկ որոշ եկեղեցիներում էլ ցօրս կիրառելի է:

Սարգսի 532-ամյա պարբերաշրջանի վերականգնումը թույլ կտա բացահայտել հայոց ամիսների համապատասխանության ամսաթվերը հուլյան ամիսներին, որի շնորհիվ այս ժամանակահատվածի ուսումնասիրման խնդիրները կլուսաբանվեն: Այս իմաստով, տոմարագիտական գրականության մեջ Սարգսի ժամանակաշրջանի ամսաթվերի համապատասխանության վերաբերյալ շատ քիչ ուսումնասիրություններ կան, քանի որ դրանք խրթին են և պարունակում են հազարավոր գուգադրություններ և դրանց կազմման համար անհրաժեշտ են ոչ միայն մարդկային ջանքեր, այլև համակարգչային հաշվարկներ: Աղյուսակը ցույց է տալիս նաև հունվար ամսվա՝ հայոց առաջին ամսվան համապատասխանելու ամսաթիվը, այդ համապատասխանության շեղումները և Զատիկի օրերն ըստ հուլյան հին տոմարի, որի շնորհիվ ավելի լայն պատկերացում կարելի է կազմել ժամանակի տոմարական տարվա մասին հին տոմարագետների տոնացուցային և օրացուցային հաշվարկների մասին, քանի որ հայտնի է օրացույց-

ները կազմվել են այս պարբերաշրջանների հիման վրա: Հնում պարբերաշրջանները միակ միջոցներն են եղել տոմարական և տոնացուցային երկու տարբեր իրողությունները միմյանց կապելու համար և կարծես կմախք են հանդիսացել, որի հիման վրա կազմվել են այլ բազմաթիվ մանրամասն և հակիրճ օրացույցներ, ուստի կարևոր է Սարգսի պարբերաշրջանի վերականգնումը ժամանակի խնդիրների բացահայտման, տարբեր համակարգչային հետհաշվարկների իրականացման և պատմական իրադարձությունների թվականների ու շաբաթագրերի ճշգրտման համար:

HOVHANNES A. IGITYAN

THE LOST 532 YEARS CALENDAR-CYCLES OF SARGIS PHILOSOPHER
 THE SECOND, RECONSTRUCTION.
 PART II. THE ARMENIAN NON-FIXED CALENDAR
 AND THE 532-YEAR CYCLE

Keywords: Cycle, Easter, month, reconstruction, cycle movements, month, the vernal equinox, the first week-day of the year.

On the basis of manuscript data, the non-fixed 532-year cycle composed by Sargis Philosopher the Second may be restored. He created it in the 14th century according to the fixed Julian and the non-fixed Armenian calendars. The calendar cycle of Sargis is lost, but Ms M2036 contains information on the old Armenian and Julian months; the most valuable evidence shows to which Julian month each old Armenian month corresponded in the first quarter of the second half of 14th century. According to R. Vardanyan, the first year of Sargis's cycle is 1341. The leap year in this cycle occurred in 1344.

We have also restored the missing part of the Armenian non-fixed calendar and the 256-year period between Anania Shirakats'i's 532-year calendar cycle and the similar cycle of Sargis; it starts in the last year of Anania's 532-year calendar (1085) and reaches the first year of Sargis's calendar, 1341. In the Armenian calendar, the dates fall back by one day each leap year, so it is important to restore this cycle. The difference between the Armenian and Julian calendars in 30 leap years makes one full month. With the help of the missing part, we can bring the reconstruction of the basic Armenian calendar to the year 1872.

Christ's Baptism (January 6) and the vernal equinox (march 20) are the only immovable events in the 532-years cycle; so we can start the calculations from them and reconstruct the whole picture of Sargis's calendar in 1340, when the 256-year period is over. This allows to find out that January 6 corresponds to Navasard 12 (the

first Armenian month) and this correspondence will not change until (and including) the next leap year, since the new day is added in February, and the change will affect the next January (i.e. in 1345) and so on.

In his colophon of 1384, Sargis writes that the calendar was created in the ԳԼԳ (= 833) year of the Great Armenian era, i.e. in 1384 (833 + 551), and that August 27 corresponds to Ahki 16 (the 9th month of the old Armenian calendar).

We have suggested a simple formula for finding the inter-calendar equivalent: $C + A = B$; C is the old equivalent, A is the number of leap years, and B is the new equivalent. We have also corrected the movable vernal equinox data in the reconstruction of the 532-year non-fixed calendar period calculated by Anania Shirakats'i.

The Armenian calendar consists of 12 months and each of them contains 30 days, except the 5 epagomenal (*aweleats*՝) days (the sum is 365 days).

The calendar cycle of Sargis is based on the product of the cycles of the moon and the sun. The cycle of the moon repeats every 19 year, with the order of the lunar phases, and the sun's cycle repeats every 28 year according to the order of the days of the week, and together they form the 532-year cycle ($19 \times 28 = 532$). Sargis created two 532-year calendar cycles: one is based on the Julian fixed calendar and the other on the Armenian non-fixed calendar that we have reconstructed in this article.

ОВАННЕС А. ИГИТЯН

УТРАЧЕННЫЙ 532-ЛЕТНИЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ЦИКЛ
САРГИСА ФИЛОСОФА ВТОРОГО. РЕКОНСТРУКЦИЯ
(ЧАСТЬ II. АРМЯНСКИЙ ПОДВИЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
И 532-ЛЕТНИЙ ЦИКЛ)

Ключевые слова: Цикл, Пасха, месяц, циклический круг, реконструкция, месяц, весеннее равноденствие, первый день года.

В статье на основе рукописных данных восстанавливается подвижный 532-летний цикл Саргиса Философа Второго, который он составил в XIV веке по неподвижному юлианскому и подвижному армянскому календарям. Календарный цикл Саргиса был утрачен, но в рукописи М 2036 сохранились некоторые сведения о древнеармянских и юлианских месяцах. Наиболее ценные из них касаются того, какому римскому месяцу соответствует каждый армянский подвижный месяц в первой четверти второй половины XIV века. По мнению календароведа Р. Варданяна, первый год календарного цикла Саргиса – 1341. Високосный год был четвертым в этом цикле, и впервые он пришелся на 1344 год.

Мы также восстановили недостающую часть армянского подвижного

календаря и период в 256 лет между 532-летним календарным циклом Анании Ширакаци и таким же циклом Саргиса Второго: она начинается в последний год 532-летнего календарного цикла Анании (1085 г.) и достигает первого года цикла Саргиса, 1341 г.

Даты армянского календаря отстает на один день после каждого високосного года, и поэтому важно восстановить этот цикл. Различие между армянским и юлианским календарями через 30 високосных года составляет уже целый месяц. С помощью недостающей части мы можем довести реконструкцию основного армянского календаря и его циклов вплоть до 1872 года.

Крещение Христа (6-ого января) и весеннее равноденствие (20-го марта) – единственные неподвижные события в 532-летнем цикле, поэтому можно начать расчеты с них и воссоздать общую картину календаря Саргиса в 1340 году, когда заканчивается 256-летний период. Это позволяет узнать, что 6-ое января соответствует 12-ому Навасарда (первому месяцу древнеармянского календаря) и это соответствие не изменится, пока не наступит следующий високосный год, и даже в наступающем високосном году оно не изменится, так как новый день в юлианском календаре вводится не в январе, а в феврале, и изменение коснется января следующего года, а не нынешнего, то есть 1345 г. этого цикла, и так далее.

Сам Саргис в памятной записи 1384 г. пишет, что календарь был создан в ՊԸԳ (= 833) году Великой армянской эры, т.е. в 1384 г. (833 + 551), и что 27-ое августа по юлианскому календарю соответствует в армянском календаре 16-му ахки (девятый месяц).

Мы предложили простейшую формулу для выяснения межкалендарного эквивалента: $C+A=B$, где C – старый эквивалент, A – число високосных годов, и B – новый эквивалент. Мы также исправили подвижные даты весеннего равноденствия в реконструкции 532-годового календарного периода, рассчитанного Ананией Ширакаци.

Древнеармянский календарь имеет 12 месяцев по тридцать дней, кроме последнего дополнительного месяца Авеляц, состоящим из 5-и эпагоменальных дней (в сумме это 365 дней).

Календарный цикл Саргиса основан на произведении циклов луны и солнца. Лунный цикл повторяется каждые 19 лет в точном порядке фаз луны, а солнечный цикл – каждые 28 лет в порядке дней недели, и вместе они формируют 532-летний цикл ($19 \times 28 = 532$). Саргис создал два 532-летних календарных цикла, один из которых основан на юлианском неподвижном, а второй – на восстановленном нами древнеармянском подвижном календаре.

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

Գագիկ Դանիելյան

Պաշտոնական նամակագրությունը և դիվանագիտական ընձաները
հայ-մոնղոլական հարաբերություններում..... 5

Ստյոպա Պետոյան

Վահան և Սմբատ Դադյանցիների գրահրատարակչական
գործունեությունը Շուշիում 1880-ական թթ. 33

Անի Ոսկանյան

Ադանայի նահանգի հայերի տնտեսության վերականգնման
փորձերը 1910-1914 թթ. 55

ԲԱՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ

Գլորգ Տէր-Վարդանեան

Յովհաննէս Վ. Զօհրապեանի ձեռագրական և բնագրագիտական վաստակը.
Ինքնակենսագրականը..... 67

Օվսաննա Խաչատրյան

Գրիգոր Խլաթեցու կաֆաները որպես գանձարանային կաֆաների առաջին նմուշներ..... 91

Հայկ Համբարձումյան

Սննդային մոտիվները «Սասնա ծռեր» էպոսում և հայ
միջնադարյան գրականության մեջ. հերոսների նաշացանկը 105

Գառնիկ Ա. Հարությունյան

«Կտակ շարչարանաց»-ի կամ Ավագ ուրբաթի ֆարոգի՝ Սիմեոն
Ա. Երևանցի կաթողիկոսի խմբագրությունը 133

Հասմիկ Բադալյան

Կիրիկյան Հայաստանի Զորովանքը և գրչական ժառանգությունը 150

Դավիթ Սրկ. Սահակյան

Կրկին «Հանախասպատոմ հառերի» հեղինակի ու թվագրման հարցի շուրջ,
Աբրահամ Տերյանի մի հրատարակության առթիվ 165

ԱՐՎԵՍ

Իվեթ Թաշարյան, Սարա Լափորթ-Էֆթելսարյան

Մատենադարանի նորահայտ նկարագարդ մի էջ, որպես մշակութային
ազդեցությունների խորհրդանիշ 186

Միրանուշ Բեգլարյան

Թորոս Տարոնացու մանրանկարների պատկերագրության մարիամաբանական հեներ 196

ԲՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ**Ստելլա Վարդանյան**

Քսուֆի և օժանելիֆի պատրաստման հին հայկական դեղագիրը
Քսենոֆոնի «Անաբասիս» երկում 215

Կարինե Մոսիկյան

Մարմնագննական (ֆիզիոգնոմիկական) երկերը Մատենադարանի ձեռագրերում 225

**ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ 7-ՐԴ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ
(2021 թ. ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 25-27) ՆՅՈՒԹԵՐ**

Զոհրաբ Գևորգյան

Թուղթը, առօրեականությունը և հասարակական փոխակերպումները
Կիլիկյան Հայաստանում 248

Գևորգ Ղազարյան

Դոնվիակ պատարագի ավանդույթը Հայ Առաքելական եկեղեցու ծիսակարգում 259

Անդրանիկ Եսայան

Զակամ Գավառը ժէ դ.-ժԸ դ. Առաջին Քառորդին 285

Տիգրան Գրիգորյան

«Աղամի արարումը» թե՛ «Հին ատուրցն Աստուած».
Դանիել մարգարեի վախճանաբանական տեսիլքը Նորավանքում
(վերլուծություն ըստ կանոնական և պարականոն բնագրերի) 299

Շողակաթ Դևրիկյան

Գրիգոր Լուսավորչին ներկայացնող մեկէջյա փորագրանկարները 18-րդ դարում
Կոստանդնուպոլսում տպագրված երեք «Յայսմատուր»-ներում 331

Գրեհա Գասպարյան

Նոր Զուղայում նկարագարողված ՄՄ 6772 Ավետարանի մեկ
էջը արևմտաբիստոնեական արվեստի համատեքստում 342

Արմինե Պետրոսյան

Թոչնամարտի թեման Հայաստանի Ժ-ԺԴ դարերի եկեղեցական ֆանդակում.
պատկերագրությունը և խորհրդաբանական եզրերը 353

Վահե Ավետիսյան

Հույն (Բյուզանդական) ուղղափառ եկեղեցու հետևորդ համայնքը
Կիլիկիայում ԺԳ-ԺԴ դդ. կեսերին 366

Հովհաննես Ա. Իգիթյան

Սարգիս Փիլիսոփա Բ-ի կորսված 532-ամյա պարբերաշրջանները.

Վերականգնում մաս երկրորդ. Հայոց շարժական տոմար-պարբերաշրջանը..... 379

Գոռ Գալստյան

Հովհաննես Սարկավագի «Մեկնութիւն տումարիս հայկազնեայ» երկը 425

ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ**Անի Առաքելյան**

Հակոբ երեց Ամասիացի (Էմասիացի). հայկական ուշ միջնադարի

նորահայտ բանաստեղծը 445

Տաթևիկ Մանուկյան

Տեր Խաչատուր Քուրտանցին և նրա փերականությունը 476

Վանո Եղիազարյան, Անի Ժ. Ավետիսյան

Մի անտիպ երկլեզվյան տաղ Հովհաննես Թյկուրանցուց 504

ՀԱՂՈՐԴՈՒՄ**Լուսինե Սարգսյան**

Հայ ձեռագրավեստի ուսումնասիրությունը թվային դարում..... 509

Բանբեր Մատենադարանի հանդեսի հոդվածների ձևավորմանը

վերաբերող պահանջներ 525

CONTENTS
HISTORY**Gagik Danielyan**

Official Correspondence and Diplomatic Gifts in the
Armenian-Mongol Relations (Parts 1 and 2).....5

Styopa Petoyan

Publishing Activities of Vahan and Smbat Dadyants‘
in Shushi in the 1880s.....33

Ani Voskanyan

The Armenians’ Attempts to Revive the Economy in Adana
Province Between 1910 and 1914.....55

PHILOLOGY**Gevorg Ter-Vardanyan**

Yovhannēs Vardapet (Archimandrite) Zohrapean as
Text Critic and Scribe, His Autobiography.....67

Ovsanna Khachatryan

The *Kafas* of Grigor Khat‘ets‘i as the First Samples
in the Collections of Sacred Chants91

Hayk Hambardzumyan

Food Motives in the Epic “Daradevils of Sassoun” and in the
Armenian Medieval Literature: Heroes' Menu.....105

Garnik A. Harutyunyan

The Recension of the “Testament of the Passion
[of Christ]” or the Sermon of Good Friday by Catholicos Simeon I Erewants‘i133

Hasmik Badalyan

Dzorovank‘ Monastery of Cilician Armenia
and its Scriptorial Heritage.....150

Deacon David Sahakyan

Once Again on the Authorship and Date of “The Oft-Repeated Discourses
of St. Gregory the Illuminator”: on the Occasion of a Recent Publication
by Abraham Terian.....165

ART

Yvette Tajarian, Sarah Laport-Eftekharyan

A Newly Discovered Illustrated Page as a
Symbol of Cultural Influences.....186

Siranush Beglaryan

The Mariological Basis of T'oros Taronats'i's Iconography.....196

NATURAL SCIENCES

Stella Vardanyan

The Ancient Armenian Recipe for Preparing Ointment and Incense
According to Xenophon's *Anabasis*.....215

Karine Mosikyan

Physiognomical Works in the Manuscripts
of Matenedaran.....225

**PROCEEDINGS OF THE 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF
YOUNG RESEARCHERS (NOVEMBER 25-27, 2021)**

Zohrab Gevorgyan

Paper, Everyday Life and Social Transformations
in Cilician Armenia.....248

Gevorg Kazaryan

The Tradition of the Liturgy Behind Closed Doors in the Armenian
Apostolic Church Rite.....259

Andranik Yesayan

The Province of Zakam in the 17th Century and the First
Quarter of the 18th Century.....285

Tigran Grigoryan

The Creation of Adam or Ancient of Days?: The Prophetic Vision of Daniel
in Noravank' (a Discussion on the Basis of Canonical and Apocryphal Texts).....299

Shoghakat Devrikyan

Full-Page Engravings with Images of Gregory the Illuminator in the
Three Synaxaria Published in the 18th Century in Constantinople.....331

Greta Gasparyan

One Page of the Gospel M 6772 Illustrated in New Julfa in the
Context of Western Christian Art..... 342

Armine Petrosyan

Birds Combat Scene in Armenian Church Decoration of X-XIV
Centuries: Iconography and Symbolic Perceptions..... 353

Vahe Avetisyan

Greek-Orthodox (Byzantine) Community in Cilicia
From the XIII - to the Middle of the XIV Century..... 366

Hovhannes A. Igityan

The Lost 532 Years Calendar-Cycles of Sargis Philosopher the Second.
Reconstruction (Part II. The Armenian Non-Fixed
Calendar and the 532-Year Cycle)..... 379

Gor Galstyan

The *Commentary of the Armenian Calendar*
by Yovhannēs Sarkavag..... 425

PUBLICATIONS**Ani Arakelyan**

Priest Yakob Amasiats‘i (Emasiats‘i):
An Unknown Late Medieval Armenian Poet..... 445

Tatevik Manukyan

Ter Khach‘atur K‘urtk‘ants‘i and His Grammar..... 476

Vano Yeghiazaryan, Ani J. Avetisyan

An Unpublished Poem by Yovhannēs T‘lkurants‘i..... 504

REPORT**Lusine Sargsyan**

Study of Armenian Manuscript Art in Digital Era..... 509
Requirements for the articles in the journal of The *Bulletin of Matenadaran*..... 525

СОДЕРЖАНИЕ

ИСТОРИЯ

Гагик Даниелян

Официальная переписка и дипломатические дары в Армяно-Монгольских отношениях (части 1 и 2).....5

Стёпа Петоян

Издательская деятельность Ваана и Смбата Дадянцев в Шуши в 1880-х гг.....33

Ани Восканян

Попытки армян восстановить экономику в провинции Адана в 1910–1914 гг.....55

ФИЛОЛОГИЯ

Геворг Тер-Варданян

Рукописное и текстологическое наследие вардапета Ованеса Зограбяна и его автобиография.....67

Овсанна Хачатрян

Кафы Григора Хлатеци как первые образцы жанра в певческих сборниках-гандзаранах.....91

Айк Амбарцумян

Пищевые мотивы в эпосе «Сасна црер» (Давид Сасунский) и в армянской средневековой литературе: меню героев.....105

Гарник А. Арутюнян

Редакция “Завещания страстей...”, или проповеди Страстной пятницы католикоса Симеона I Ереванци.....133

Асмик Бадалян

Рукописное наследие монастыря Дзорованк Киликийской Армении.....150

Диакон Давид Саакян

Вновь об авторстве и времени создания “Многовещательных речей св. Григория Просветителя” (по поводу публикации Абраама Терьяна).....165

ИСКУССТВО

Ивет Таджарян, Сара Лапорт-Эфтехарян

Новооткрытая иллюстрированная страница как символ культурных влияний..... 186

Сирануш Бегларян

Мариологическая основа иконографии Гороса Таронаци..... 196

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

Стелла Варданян

Древний армянский рецепт приготовления мази и благовония из «Анабасиса» Ксенофонта 215

Карине Мосикян

Сочинения о физиогномике в рукописях Матенадарана 225

ИЗ МАТЕРИАЛОВ 7-ОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ (25-27 НОЯБРЯ, 2021 Г.)

Зограб Геворгян

Бумага, повседневная жизнь и социальные преобразования в Киликийской Армении..... 248

Геворг Казарян

Традиция Литургии при Закрытых Дверях в обиходе Армянской Апостольской церкви..... 259

Андраник Есяян

Провинция Закам в 17 – первой четверти 18 в..... 285

Тигран Григорян

“Сотворение Адама” или “Ветхий Днями”: пророческое видение Даниила в Нораванке (анализ по Каноническим и Апокрифическим текстам) 299

Шогакат Деврикян

Полнолистовые гравюры с изображением Григория Просветителя в трех сборниках «Синаксария», изданных в XVIII веке в Константинополе..... 331

Грета Гаспарян

Страница Евангелия М 6772 в контексте Западно-христианского искусства..... 342

Армине Петросян

Сюжет с «Борющимися» птицами в церковной пластике
 Армении X-XIV вв.: иконография и символизм.....353

Ваэ Аветисян

Греко-Православная (Византийская) община
 в Киликии XIII - середины XIV вв.....366

Ованнес А. Игитян

Утраченный 532-летний календарный цикл Саргиса Философа второго.
 Реконструкция (часть II. Армянский подвижный календарь и 532-летний цикл).....379

Гор Галстян

Толкование армянского
 календаря Ованнеса Саркавага.....425

ПУБЛИКАЦИИ**Ани Аракелян**

Иерей Акоб Амасийский (Эмасийский),
 неизвестный армянский поэт Позднего Средневековья.....445

Татевик Манукян

Тер Хачатур Куртканци и его грамматика.....476

Вано Егиазарян, Ани Ж. Аветисян

Неизданное двуязычное стихотворение
 Ованнеса Тлкуранци.....504

СООБЩЕНИЕ**Лусине Саргсян**

Изучение армянского рукописного искусства в цифровую эпоху.....509

Требования к оформлению статей в журнале *Вестник Матенадарана*.....525

ԲԱՆԹԵՐ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻ

Հատոր 33

BULLETIN OF MATENADARAN

Volume 33

ВЕСТНИК МАТЕНАДАРАНА

Том 33

Համակարգչային ձևավորումը և էջադրումը՝ Անահիտ Խանգաղյանի
Շապիկի ձևավորումը՝ Մարտիրոս Տոլմանեանի
Շապիկին՝ Թորոս Տարոնացի, Տիրամայրը մանկան հետ, Մատթեոսի
Ավետարանի անվանաթերթ, ՄՄ 6289, էջ 12ա
Սրբագրիչ՝ Արմինե Գրիգորյան
Հրատարակչական խմբագիր՝ Հայկ Համբարձումյան

Տպագրված է «ՔՈՓԻ ՓՐԻՆԹ» ՍՊԸ տպարանում

Ք. Երևան, Ներսիսյան 1

Չափսը՝ 70×100 1/16, տպագրական մամուլ՝ 33,5

տպաֆանակ՝ 150

Մատենադարան

Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի ինստիտուտի

հրատարակչական բաժին, ֆ. Երևան, Մաշտոցի պող. 53, հեռ. (010) 513033

publishing.matenadaran@gmail.com

Ամսագրի թվային տարբերակը՝

banber.matenadaran.am/download-category/բանբեր-մատենադարանի/